

Universidad
Europea
del Atlántico

ÁREA DE BIOÉTICA

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL

“Evaluación del nivel de formación en bioética de docentes y alumnos del área de medicina y ciencias de la salud en la Universidad del Norte, Paraguay”

Tesis para optar al grado de:

Experto Universitario en Bioética aplicada al campo clínico y experimental

Presentado por:

Alcides Manuel Tadeo Chaux Salinas

PYSNCBIOBCE1209010

Directora:

Silvia Quer

ASUNCIÓN, PARAGUAY

ENERO DE 2021

DEDICATORIA

*A Daphne, quien con su alegría y
energía me acompañó en medio de
esta pandemia, llenando de risas mi
oficina en casa*

*A mi esposa Cynthia Anahí, quien
me dio todo el apoyo y afecto que
podría esperar de una auténtica
compañera de vida*

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	9
Presentación del problema de investigación.....	9
Motivación para realizar este estudio.....	9
Justificación.....	10
Objetivos.....	10
Estructura del trabajo.....	11
MARCO TEÓRICO	12
CAPÍTULO 1: Bioética en el desempeño profesional	12
1.1. La bioética y la educación médica.....	12
1.2. La bioética y el profesionalismo médico.....	13
1.2.1. Principios fundamentales del profesionalismo.....	14
1.2.2. Responsabilidades profesionales.....	15
1.3. La bioética y la práctica clínica.....	17
1.3.1. El principio de beneficencia.....	18
1.3.2. El principio de no-maleficencia.....	18
1.3.3. El principio del respeto a la autonomía.....	19
1.3.4. El principio de la justicia distributiva.....	20
1.3.5. El principio del respeto a la dignidad.....	20
1.3.6. El principio de veracidad.....	22
1.4. La bioética y la investigación clínica.....	23
1.4.1. La ética de los ensayos clínicos.....	24
1.4.2. Valor clínico y social.....	25
1.4.3. Validez científica.....	25
1.4.4. Selección justa de sujetos.....	25
1.4.5. Cociente favorable del riesgo-beneficio.....	25
1.4.6. Revisión independiente.....	26
1.4.7. Consentimiento informado.....	26
1.4.8. Respeto a los sujetos potenciales y alistados.....	27
CAPÍTULO 2: Guías bioéticas para el desempeño profesional	28
2.1. La Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO.....	29
2.1.1. Artículo 3: Dignidad y derechos humanos.....	29
2.1.2. Artículo 4: Beneficio y daño.....	30
2.1.3. Artículo 5: Autonomía y responsabilidad individuales.....	31
2.1.4. Artículo 6: Consentimiento.....	31
2.1.5. Artículo 7: Personas sin la capacidad de consentir.....	32

2.1.6. Artículo 8: Respeto a la vulnerabilidad humana e integridad personal.....	33
2.1.7. Artículo 9: Privacidad y confidencialidad	34
2.1.8. Artículo 10: Igualdad, justicia y equidad	35
2.1.9. Artículo 11: No discriminación y no estigmatización	36
2.1.10. Artículo 12: Respeto por la diversidad cultural y pluralismo	36
2.1.11. Artículo 13: Solidaridad y cooperación	37
2.1.12. Artículo 14: Responsabilidad social y salud.....	38
2.1.13. Artículo 15: Distribución de beneficios	39
2.1.14. Artículo 16: Protección de generaciones futuras.....	40
2.1.15. Artículo 17: Protección del medio ambiente, la biosfera y biodiversidad.....	41
2.2. Las Directrices éticas internacionales de la CIOMS	42
2.2.1. La primera versión (1982)	42
2.2.2. La segunda versión (1993).....	43
2.2.3. La tercera versión (2002)	43
2.2.4. La cuarta versión (2016)	43
2.2.5. Cambios significativos en la última versión.....	44
2.3. Declaración de Helsinki de la AMM	46
2.3.1. Orígenes y primeras revisiones	47
2.3.2. Quinta revisión (2000).....	48
2.3.3. Séptima revisión (2013).....	49
CAPÍTULO 3: La enseñanza de la bioética	52
3.1. La situación en países desarrollados	53
3.2. La situación en países en vías de desarrollo.....	55
3.3. Estrategias pedagógicas para la enseñanza de la bioética.....	57
3.3.1. La planificación del proceso educativo	58
3.3.2. La definición del contenido de la asignatura	59
3.3.3. La evaluación de la enseñanza-aprendizaje	60
3.3.4. Conclusión.....	61
MARCO EMPÍRICO	62
CAPÍTULO 4: DISEÑO METODOLÓGICO	62
4.1. Introducción.....	62
4.2. Variables.....	62
4.3. Muestra	63
4.4. Instrumentos de medición y técnicas	63
4.5. Procedimientos	64
4.6. Hipótesis de trabajo.....	64
CAPÍTULO 5: RESULTADOS	65
5.1. Caracterización de los docentes	65
5.1.1. Selección de la muestra	65
5.1.2. Datos personales y laborales de los docentes.....	66
5.1.3. Entrenamiento no formal en bioética	66

5.1.4. Entrenamiento formal en bioética	68
5.1.5. Entrenamiento no formal y formal en bioética.....	69
5.2. Evaluación de los programas académicos	72
5.2.1. Carrera de Bioquímica	72
5.2.2. Carrera de Enfermería.....	73
5.2.3. Carrera de Fisioterapia y Kinesiología	74
5.2.4. Carrera de Medicina.....	75
5.2.5. Carrera de Nutrición	76
5.2.6. Carrera de Odontología.....	78
5.2.7. Carrera de Psicología	79
5.3. Análisis DAFO	80
5.3.1. Debilidades.....	81
5.3.2. Amenazas	82
5.3.3. Fortalezas.....	82
5.3.4. Oportunidades.....	83
5.3.5. Matriz DAFO.....	84
5.4.6. Estrategias propuestas.....	85
<i>CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN</i>	<i>87</i>
<i>CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES GENERALES.....</i>	<i>90</i>
<i>CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES.....</i>	<i>93</i>
<i>BIBLIOGRAFÍA.....</i>	<i>94</i>
<i>ANEXOS.....</i>	<i>104</i>

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Asociación entre datos personales y laborales y entrenamiento no formal en bioética (n = 105 docentes).....	67
Cuadro 2. Asociación entre datos personales y laborales y entrenamiento formal en bioética (n = 105 docentes).....	68
Cuadro 3. Asociación entre datos personales y laborales y cualquier entrenamiento (formal o no formal) en bioética (n = 105 docentes).....	71
Cuadro 4. Estrategias propuestas para el mejoramiento del nivel de formación en bioética de docentes y alumnos.....	85

ÍNDICE DE FIGURAS SUPLEMENTARIAS

Figura suplementaria 1. Características personales y laborales de los docentes. A) Edades en años, con el promedio indicado mediante la línea discontinua roja. B) Sexos. C) Grados académicos. D) Facultades de origen. E) Carreras de origen. F) Años de experiencia en docencia, con el promedio indicado mediante la línea discontinua roja.105

Figura suplementaria 2. Características personales y laborales de los docentes de acuerdo con el nivel de entrenamiento no formal en bioética. A) Edades, en años. B) Sexos. C) Grados académicos. D) Facultades de origen. E) Carreras de origen. F) Experiencia docente, en años.106

Figura suplementaria 3. Características personales y laborales de los docentes de acuerdo con el nivel de entrenamiento formal en bioética. A) Edades, en años. B) Sexos. C) Grados académicos. D) Facultades de origen. E) Carreras de origen. F) Experiencia docente, en años.107

Figura suplementaria 4. Características personales y laborales de los docentes de acuerdo con el nivel de cualquier entrenamiento (formal o no formal) en bioética. A) Edades, en años. B) Sexos. C) Grados académicos. D) Facultades de origen. E) Carreras de origen. F) Experiencia docente, en años.108

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Declaración jurada de evaluación ética.....	104
--	-----

RESUMEN

La bioética es una disciplina filosófica que trata acerca de las cuestiones sociales, legales, culturales, epidemiológicas, ecológicas y éticas que surgen en el campo de las ciencias de la salud y de la vida. La formación en bioética es parte esencial de la educación universitaria, particularmente en las carreras del área de medicina y ciencias de la salud. La enseñanza de la bioética debería brindar las bases para que los profesionales del área de la salud (ya sea en formación o en ejercicio) desempeñen sus actividades con valores éticos firmes en un ambiente cambiante cada vez más complejo desde el punto de vista social, cultural y ecológico. Por lo tanto, es fundamental una sólida enseñanza en el área de bioética, la que debe desarrollarse tanto formalmente en la malla curricular como transversalmente mediante la aplicación de los principios bioéticos fundamentales en los distintos cursos que componen el programa de estudios de las carreras del área de salud. Mediante este estudio, evaluamos el nivel de formación en bioética de alumnos y docentes de las carreras de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Norte (Asunción, Paraguay), con el propósito de establecer una línea de base diagnóstica sobre la cual desarrollar estrategias para mejorar dicha formación. Con este fin, analizamos los registros académicos de los docentes de las carreras de las áreas evaluadas (Medicina, Enfermería, Nutrición, Bioquímica, Odontología, Psicología, y Fisioterapia y Kinesiología), así como los programas de estudio que forman parte del plan curricular 2020 de dichas carreras. Se obtuvieron registros académicos completos de 105 docentes. Observamos que sólo un cuarto de estos docentes recibió algún tipo de entrenamiento en bioética, principalmente entrenamientos no formales tales como cursos de corta duración. El porcentaje de docentes que recibió entrenamiento formal (a nivel de especialización o maestría) fue más bajo aún (2%). Con respecto al nivel de formación ofrecido a los alumnos, de las 7 carreras evaluadas, notamos que en todas ellas se incluyó sólo una asignatura específica del área de ética, siendo esta asignatura semestral, con una carga horaria de 2 a 5 horas semanales. También notamos la inclusión esporádica de temas bioéticos en los programas de estudio de otras asignaturas. El énfasis estuvo puesto en ética profesional y deontología, con escasa o nula inclusión de otros temas pertinentes al área de bioética. Más aún, la metodología de enseñanza fue predominantemente mediante clases magistrales, no evidenciándose otras estrategias tales como la discusión de casos para el desarrollo del pensamiento crítico por parte de los alumnos o el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Nuestros hallazgos indican una deficiente formación bioética, tanto en docentes como en alumnos de las áreas de medicina y ciencias de la salud. Esto resalta la necesidad de implementar estrategias de mejoramiento en el área de bioética, las que redundarán en beneficio de los profesionales en formación tanto en sus vidas personales, su entorno social, como en el ámbito clínico del ejercicio de su profesión.

Palabras clave (MeSH): bioética (D001675), ética clínica (D026690), entrenamiento docente (D000070260), alumnos (D013334), currículo (D003479)

ABSTRACT

Bioethics is a philosophical discipline that deals with social, legal, cultural, epidemiological, ecological, and ethical issues that arise in the field of health and life sciences. Training in bioethics is an essential part of higher education, particularly in the fields of medicine and health sciences. The teaching of bioethics should provide the basis for health professionals (whether in training or practicing) to carry out their activities with firm ethical values in a changing environment that is increasingly complex from the social and cultural point of view. Therefore, a solid training in the area of bioethics is essential, which must be developed both formally in the curriculum and transversally through the application of the fundamental bioethical principles in the different courses that form the study programs in the health area. In this study, we evaluated the level of training in bioethics of students and instructors of medicine and health sciences programs at Norte University (Asunción, Paraguay), with the purpose of establishing a diagnostic baseline on which to develop strategies aimed at improving such training. To this end, we analyzed the academic records of the teachers of the careers of the evaluated areas (Medicine, Nursing, Nutrition, Biochemistry, Dentistry, Psychology, and Physiotherapy and Kinesiology), as well as the corresponding study programs that are part of the 2020 curriculum. Complete academic records were obtained from 105 instructors. We observed that only a quarter of these instructors received some type of training in bioethics, mainly non-formal training such as short courses. The percentage of instructors who received formal training (at the specialist or master's degree) was even lower (2%). Regarding the level of training offered to students, of the 7 evaluated programs, we note that in all of them only one specific subject from the area of ethics was included, this subject being semester, with a time load of 2 to 5 weekly hours. We also note the sporadic inclusion of bioethical topics in the study programs of other courses. The emphasis was placed on professional ethics and deontology, with little or no inclusion of other topics pertinent to the area of bioethics. Furthermore, the teaching methodology was predominantly through conferences given by the instructor, with no evidence of other strategies such as the discussion of cases for the development of critical thinking or problem-based learning. Our findings indicate a deficient bioethical training, both in instructors and students in the areas of medicine and health sciences. This highlights the need to implement improvement strategies in the area of bioethics, which will benefit the professionals in training in their personal lives, their social environment, and in their clinical field.

Keywords (MeSH): bioethics (D001675), clinical ethics (D026690), teacher training (D000070260), students (D013334), curriculum (D003479)

INTRODUCCIÓN

Presentación del problema de investigación

La bioética es una disciplina filosófica que trata acerca de las cuestiones sociales, legales, culturales, epidemiológicas, ecológicas y éticas que surgen en el campo de las ciencias de la salud y de la vida (1). De ahí que la formación en bioética sea parte esencial de la educación universitaria, particularmente en las carreras del área de medicina y ciencias de la salud. La enseñanza de la bioética debería brindar las bases para que los profesionales del área de la salud (ya sea en formación o en ejercicio) desempeñen sus actividades con valores éticos firmes en un ambiente cambiante cada vez más complejo desde el punto de vista social, cultural y ecológico (2,3). Por lo tanto, es fundamental una sólida enseñanza en el área de bioética, la que debe desarrollarse tanto formalmente en la malla curricular como transversalmente mediante la aplicación de los principios bioéticos fundamentales en los distintos cursos que componen el programa de estudios (4).

Mediante este estudio, evaluamos el nivel de formación en bioética de alumnos y docentes de las carreras de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Norte (Asunción, Paraguay), con el propósito de establecer una línea de base diagnóstica sobre la cual desarrollar estrategias para mejorar dicha formación. Con este fin, analizamos los registros académicos de los docentes de las carreras de las áreas evaluadas (Medicina, Enfermería, Nutrición, Bioquímica, Odontología, Psicología, y Fisioterapia y Kinesiología), así como los programas de estudio que forman parte del plan curricular de dichas carreras.

Anticipamos que la formación en bioética de docentes y alumnos será deficiente, con un mínimo o casi nulo componente instruccional en los programas de estudio y con escaso entrenamiento formal en los docentes. Estos hallazgos nos permitirán plantear una sólida argumentación sobre la necesidad de desarrollar estrategias institucionales para el mejoramiento de la formación en bioética en docentes y alumnos universitarios del área de medicina y ciencias de la salud.

Motivación para realizar este estudio

A nivel nacional existen marcadas carencias en la aplicación de principios bioéticos en la práctica profesional de médicos y otros profesionales de la salud, lo que deviene en constantes violaciones bioéticas por parte de estos proveedores de servicios. Estas carencias probablemente sean el resultado de un deficiente entrenamiento formal en bioética tanto en los docentes universitarios como en los programas académicos de las áreas de ciencias de la salud. La motivación principal de este estudio es el determinar el nivel de formación en bioética en docentes y alumnos, de modo a desarrollar estrategias institucionales para el mejoramiento de este aspecto fundamental del buen ejercicio clínico y el profesionalismo médico y sanitario en general.

Justificación

La bioética es una asignatura aún pendiente en muchas universidades de Latinoamérica, por lo que este proyecto permite realizar un diagnóstico preciso del grado de formación en bioética en una universidad privada que cuenta con docenas de docentes y cientos de alumnos de carreras del área de medicina y ciencias de la Salud (i.e., Universidad del Norte). Una vez hecho el diagnóstico de la situación actual, se proponen estrategias que permitan el mejoramiento de esta, i.e., incrementar el nivel de formación docente y estudiantil en bioética, lo que redundará en beneficio tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes que acceden a los servicios prestados por dichos profesionales.

Al finalizar el estudio, se espera ofrecer un panorama claro del nivel de entrenamiento en bioética de docentes y alumnos del área de medicina y ciencias de la salud, lo que permitirá desarrollar estrategias para la implementación de programas de entrenamiento curricular y extracurricular en bioética. Estos resultados prácticos permitirán determinar los enfoques más apropiados para la inserción de contenidos apropiados en los programas de estudio, planteamiento de cursos de entrenamiento en bioética para docentes y alumnos, y conformación de comités de bioética institucionales.

Objetivos

El objetivo general de este estudio es el de evaluar el nivel de formación en bioética en docentes y alumnos universitarios del área de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Norte (Asunción, Paraguay).

Los objetivos específicos se especifican a continuación:

- Identificar a los docentes que cuentan con entrenamiento formal en bioética a nivel de postgrado.
- Establecer el tipo y características de las actividades curriculares referidas al área de formación en bioética en los programas de estudios académicos.
- Realizar el análisis DAFO de la situación de la formación en bioética en docentes y alumnos.
- Proponer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para el mejoramiento del nivel de formación en bioética a nivel universitario.
- Desarrollar un portal de información en línea para presentar los resultados obtenidos, las estrategias planteadas, e inicializar un repositorio de materiales formativos en el área de bioética.

Estructura del trabajo

Los primeros 3 capítulos brindan el marco teórico del estudio. El Capítulo 1 trata acerca del rol que tiene la bioética en el ejercicio de la profesión de médicos y otros profesionales de la salud. En primer lugar, se discute la relación que hay entre la bioética y la educación médica. En segundo lugar, se presentan los principios del profesionalismo médico y cómo la bioética es parte integral de dicho profesionalismo. En tercer lugar, se detalla cómo la bioética se relaciona con la práctica clínica. Finalmente, se discute la bioética de los ensayos clínicos y otros estudios que involucran seres humanos. En el Capítulo 2 se presentan las guías bioéticas más ampliamente usadas, incluyendo la Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO, las Directrices éticas internacionales para investigaciones relacionadas con la salud que involucran a seres humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS, por sus siglas en inglés), y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Estos documentos pretenden ofrecer una guía sobre los aspectos éticos que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo estudios que involucren seres humanos. En el Capítulo 3 se ofrece un panorama de la enseñanza de la bioética a nivel de pregrado y posgrado, tanto en los países desarrollados como en aquellos con recursos limitados. Finalmente, se presentan algunas estrategias que podrían usarse para enseñanza de la bioética a nivel universitario.

En el Capítulo 4 se presenta el diseño metodológico usado para llevar a cabo el presente estudio, con una descripción de las variables, la muestra seleccionada, los instrumentos de medición usados y el procedimiento seguido para la recolección y el análisis de los datos. El Capítulo 5 incluye la descripción de los resultados obtenidos, así como los cuadros correspondientes. El Capítulo 6 corresponde a la discusión de los resultados en el contexto del tema investigado. El Capítulo 7 presenta las conclusiones del estudio mientras que en el Capítulo 8 se ofrecen algunas recomendaciones. El trabajo concluye con la lista de las fuentes de información usadas y los anexos.

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 1: Bioética en el desempeño profesional

La ética es una rama de la filosofía centrada en el estudio de los principios morales que definen un estándar de conducta humana para un individuo, grupo o cultura (5). La acción de un individuo o grupo, la motivación detrás de esa acción, y el resultado final de esa acción es a menudo juzgada como “buena” o “moral” cuando es escrutada por los ojos de la filosofía ética. Las opciones de un individuo, basándose en su moral personal y creencias, pueden tener un efecto consecuente en otras personas o en la sociedad en general. Como resultado, las normas éticas se aplican a menudo al público en general en forma de políticas y leyes.

La ética también puede aplicarse a diversas profesiones para definir un nivel de responsabilidad o un código de rendimiento estándar para los que están en el campo (6). El estudio de cómo la práctica de la medicina se correlaciona con la conducta aceptable es específicamente llamado ética médica. Diversas organizaciones médicas internacionales han creado documentos sugiriendo pautas para la práctica ética de la medicina (véase Capítulo 2). Sin embargo, a pesar de las directivas escritas para abordar los desafíos comunes, la práctica de la medicina clínica estará inherentemente cargada de dilemas éticos imprevistos, ya que tanto el médico como el paciente traerán al encuentro clínico su experiencia de vida individual y sus valores morales. Es el trabajo del médico encontrar un equilibrio entre los principios éticos fundamentales, la ley, y el respeto de los valores del paciente.

1.1. La bioética y la educación médica

En los países desarrollados, la educación ética se reconoce cada vez más como un componente crucial en la formación de los profesionales médicos (7,8). Esta educación es esencial para enseñar a los prestadores de servicios de salud cómo ejercer apropiadamente su profesión y cumplir con las obligaciones de códigos éticos en evolución en un entorno de práctica cada vez más complejo. Se ha observado una tendencia notable en el aumento del énfasis en la incorporación de la formación en la competencia cultural en la educación médica, como se ve en las actuales directrices de acreditación de los programas de formación profesional de varias facultades de medicina del primer mundo (7,9).

Los profesores y alumnos deben demostrar un entendimiento de la manera en que las personas de diversas culturas y sistemas de creencias perciben la salud y la enfermedad y responden a diversos síntomas, enfermedades y tratamientos. Los alumnos de medicina deben aprender a reconocer y abordar apropiadamente los sesgos de género y culturales en sí mismos y en otros, y en el proceso de prestación de la atención de salud. Las facultades de medicina deben enseñar ética médica y

valores humanos, y requerir a sus alumnos para exhibir principios éticos escrupulosos en el cuidado de los pacientes, y en relación con las familias de los pacientes y a otros involucrados en la atención del paciente.

Aunque la educación en ética y profesionalismo es recomendada por los organismos acreditadores, la manera en la que se realiza esta educación se deja a criterio de la institución educativa. Es tal vez ingenuo suponer que cuando un alumno de medicina a lo largo de su educación profesional, el conocimiento fundamental y la habilidad médica que adquieren en la facultad y la formación de posgrado se basan exclusivamente en la ciencia sólida e imparcial. La realidad es que el médico en formación desarrolla su repertorio clínico en gran medida bajo la influencia de los comportamientos, tanto buenos como malos, que observan en sus mentores, colegas y otras personas con las que interactúan durante su educación.

Las facultades de medicina y los programas de residencia médica reconocen cada vez más que la educación en el profesionalismo médico y la ética, aunque se enseña clásicamente a través de clases magistrales, es quizás mejor transmitida a través de las relaciones de mentoría en el entorno clínico desarrollado dentro de los programas de estudios (9). Asimismo, distintas organizaciones profesionales enfatizan la ética y la competencia cultural como principales principios de la educación de prestadores de servicios de salud (8). Hay un reconocimiento uniforme de que el respeto por el paciente y el compromiso con la educación de los principios éticos fundamentales es primordial para la formación de todos los profesionales de la atención de la salud (10,11).

1.2. La bioética y el profesionalismo médico

En 2002 se publicó una declaración en conjunto de la Federación Europea de Medicina Interna, el Colegio Americano de Médicos/Sociedad Americana de Medicina Interna, y la Junta Americana de Medicina Interna, con el título “Profesionalismo médico en el nuevo milenio: Una declaración para el ejercicio de la Medicina” (12). La declaración respalda los esfuerzos de los médicos para asegurar que los sistemas de atención de la salud y los médicos que trabajan en ellos permanezcan comprometidos tanto con el bienestar del paciente como con las premisas básicas de la justicia social. Más aún, se intenta que la declaración sea aplicable a diferentes culturas y sistemas políticos. Esta declaración ha sido endosada por más de 130 organizaciones y se han distribuido más de 100 mil copias de esta a nivel mundial.

La práctica de la medicina en la era moderna está plagada de desafíos sin precedentes en prácticamente todas las culturas y sociedades. Estos desafíos se centran en el aumento de las disparidades entre las necesidades legítimas de los pacientes, los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades, la creciente dependencia de las fuerzas del mercado para transformar los sistemas de atención de salud y

la tentación de que los médicos abandonen su compromiso tradicional con la primacía de los intereses de los pacientes.

Para mantener la fidelidad del contrato social de la medicina durante estos tiempos turbulentos, los médicos deben reafirmar su dedicación activa a los principios de profesionalismo, que implica no sólo su compromiso personal con el bienestar de sus los pacientes, sino también los esfuerzos colectivos para mejorar el sistema de atención de la salud para el bienestar de la sociedad (13). El profesionalismo se constituye entonces en la base de ese contrato entre la práctica de la medicina y la sociedad. Para que este contrato funcione, es esencial que los médicos cuenten con la confianza de la sociedad, la que depende tanto de la integridad de los médicos practicante como de la profesión médica en sí (14).

El núcleo del profesionalismo implica colocar los intereses del paciente por encima de los del médico, estableciendo y manteniendo estándares de competencia e integridad, y proveyendo de recomendaciones apropiadas a la sociedad con respecto a temas de salud. El profesionalismo médico está basado en 3 principios fundamentales: 1) principio de primacía del bienestar del paciente; 2) principio de autonomía del paciente; 3) principio de justicia social. Asimismo, el ejercicio apropiado de la medicina exige el compromiso de asumir 9 responsabilidades profesionales con los pacientes: 1) competencia profesional; 2) honestidad; 3) confidencialidad; 4) mantenimiento de relaciones apropiadas; 5) mejoramiento de la calidad del cuidado; 6) distribución equitativa de recursos finitos; 7) conocimiento científico; 8) mantenimiento de la confianza mediante la gestión de conflictos de intereses; 9) responsabilidades profesionales. Estos principios y compromisos se explican a continuación (12,13,15,16).

1.2.1. Principios fundamentales del profesionalismo

1. *Principio de primacía del bienestar del paciente.* El principio se basa en una dedicación a servir el interés del paciente. El altruismo contribuye a la confianza que es central a la relación médico-paciente. Las fuerzas del mercado, las presiones sociales y las exigencias administrativas no deben comprometer este principio.
2. *Principio de autonomía del paciente.* Los médicos deben tener respeto por la autonomía del paciente. Los médicos deben ser honestos con sus pacientes y empoderarlos para tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. Las decisiones de los pacientes sobre su cuidado deben ser primordiales, siempre y cuando esas decisiones estén en consonancia con la práctica ética y no conduzcan a demandas de atención inapropiada.
3. *Principio de justicia social.* La profesión médica debe promover la justicia en el sistema de atención de la salud, incluyendo la distribución equitativa de los recursos de atención médica. Los médicos deben trabajar activamente para eliminar la discriminación en la atención de la salud, ya sea

basada en la raza, el género, el estatus socioeconómico, la etnicidad, la religión, o cualquier otra categoría social.

1.2.2. Responsabilidades profesionales

1. *Compromiso con la competencia profesional.* Los médicos deben estar comprometidos con el aprendizaje permanente y ser responsables de mantener los conocimientos médicos y las habilidades clínicas y de equipo necesarias para la prestación de atención de calidad. En términos más amplios, la profesión en su conjunto debe esforzarse por ver que todos sus miembros son competentes y deben velar por que se disponga de mecanismos apropiados para lograr este objetivo.
2. *Compromiso de honestidad con los pacientes.* Los médicos deben asegurarse de que los pacientes estén completa y honestamente informados antes de que hayan consentido el tratamiento y después de haberlo recibido. Esta expectativa no significa que los pacientes deban participar minuciosamente de cada decisión sobre su atención médica, sino que deben estar facultados para decidir sobre el curso de la terapia. Los médicos también deben reconocer que en la atención médica pueden darse ocasionalmente errores que lesionen a los pacientes. Cada vez que los pacientes sean lesionados como consecuencia de la atención médica, deben ser informados con prontitud, ya que el no hacerlo puede comprometer seriamente la confianza del paciente y la sociedad. Informar y analizar los errores médicos constituyen la base para desarrollar estrategias apropiadas de prevención y mejoramiento, así como para proveer una indemnización adecuada a los sujetos lesionados.
3. *Compromiso con la confidencialidad del paciente.* Ganarse la confianza de los pacientes requiere que se apliquen las salvaguardas de confidencialidad apropiadas a la divulgación de sus datos privados. Este compromiso se extiende a las discusiones con las personas que actúan en nombre de un paciente (v.g., tutores, apoderados, representantes legales), cuando la obtención del propio consentimiento del paciente no es factible. Cumplir con el compromiso con la confidencialidad es más apremiante ahora que nunca, dado el uso generalizado de sistemas de información digital para la compilación de datos de pacientes y una creciente disponibilidad de datos genéticos. Los médicos deben reconocer, sin embargo, que su compromiso con la confidencialidad del paciente ocasionalmente puede pasarse por alto cuando entran en juego consideraciones primordiales del interés público (por ejemplo, cuando los pacientes ponen en peligro a otros).
4. *Compromiso de mantener relaciones apropiadas con los pacientes.* Dada la inherente vulnerabilidad y dependencia de los pacientes, se deben evitar

ciertas relaciones entre los médicos y los pacientes. En particular, los médicos nunca deben explotar a los pacientes por cualquier ventaja sexual, ganancia financiera personal u otro propósito privado.

5. *Compromiso de mejoramiento de la calidad del cuidado.* Los médicos deben estar dedicados a la mejora continua en la calidad de la atención de salud y los cuidados sanitarios. Este compromiso implica no sólo mantener la competencia clínica, sino también trabajar en colaboración con otros profesionales para reducir el error médico, aumentar la seguridad del paciente, minimizar el uso excesivo de los recursos de atención médica y optimizar los resultados de la atención de salud. Los médicos deben participar activamente en el desarrollo de mejores medidas de calidad de la atención y la aplicación de medidas de calidad para evaluar rutinariamente el desempeño de todos los individuos, instituciones y sistemas responsables de la prestación de atención médica. Los médicos, tanto individualmente como a través de sus asociaciones profesionales, deben asumir la responsabilidad de ayudar en la creación e implementación de mecanismos diseñados para fomentar la mejora continua en la calidad de la atención.
6. *Compromiso con la distribución equitativa de recursos finitos.* A la par que se satisfacen las necesidades de los pacientes individuales, los médicos están obligados a proporcionar una atención médica basada en la gestión prudente y rentable de los recursos clínicos limitados. Deben estar comprometidos a trabajar con otros médicos, hospitales y usuarios para desarrollar pautas para la atención rentable. La responsabilidad profesional del médico para la asignación apropiada de los recursos requiere evitar escrupulosamente pruebas y procedimientos superfluos. La prestación de servicios innecesarios no sólo expone a los pacientes a daños y gastos evitables, sino que también disminuye los recursos disponibles para otros.
7. *Compromiso con el conocimiento científico.* Gran parte del contrato de la medicina con la sociedad se basa en la integridad y el uso adecuado de los conocimientos científicos y la tecnología. Los médicos tienen el deber de respetar las normas científicas, promover la investigación y crear nuevos conocimientos y asegurar su uso apropiado. La profesión es responsable de la integridad de este conocimiento, que se basa en evidencia científica y en la experiencia del médico.
8. *Compromiso de mantener la confianza mediante la gestión de conflictos de intereses.* Los profesionales y las organizaciones médicas están expuestas a muchas oportunidades de comprometer sus responsabilidades profesionales a través de la búsqueda de ganancias privadas o ventajas personales. Tales comprometimientos son particularmente amenazadores cuando se dan interacciones personales u organizacionales con industrias con fines lucrativos, incluyendo fabricantes de equipos médicos, compañías de segu-

ros y empresas farmacéuticas. Los médicos tienen la obligación de reconocer, revelar al público en general, y tratar los conflictos de intereses que surjan en el curso de sus deberes y actividades profesionales. Las relaciones entre la industria y los expertos en un tema médico deben ser reveladas, especialmente cuando estos expertos determinan los criterios para conducir y reportar ensayos clínicos, escriben editoriales o guías terapéuticas, o actúan como editores de revistas científicas.

9. *Compromiso con las responsabilidades profesionales.* Como miembros de una profesión, se espera que los médicos trabajen en colaboración para maximizar la atención al paciente, ser respetuosos unos de otros, y participar en los procesos de autorregulación, incluyendo la mediación y la aplicación de medidas disciplinarias a los miembros que no han cumplido los estándares profesionales. La profesión también debe definir y organizar el proceso educativo y de establecimiento de normas para los miembros actuales y futuros. Los médicos tienen obligaciones individuales y colectivas para participar en estos procesos. Estas obligaciones incluyen la participación en la evaluación interna y la aceptación del escrutinio externo de todos los aspectos de su desempeño profesional.

1.3. La bioética y la práctica clínica

La ética médica se basa en una serie de principios éticos que son particularmente relevantes para la práctica médica y la atención al paciente. Estos principios fueron desarrollados por primera vez por Tom L. Beauchamp y James F. Childress (17). Desde entonces, estos principios han sido reconocidos y utilizados por aquellos que trabajan en la ética médica, la formación de alumnos y residentes de medicina, así como por asesores de ética de las instituciones de atención de la salud y miembros de comités de ética hospitalaria. Estos principios están incluidos en la “moralidad común”, por lo que serán aceptados por la mayoría de los miembros de la sociedad. Se derivan de teorías éticas clásicas y se presuponen por los códigos tradicionales de la ética médica.

Los principios de la ética médica hacen varias contribuciones a la atención al paciente y a la toma de decisiones en el contexto médico. Ofrecen una manera de abordar los dilemas éticos que surgen en el curso de la práctica de la medicina. Ayudan en la toma de decisiones difíciles en la atención de la salud y guían la interacción con los pacientes y sus familias. Los principios proporcionan una manera de organizar nuestro pensamiento sobre cuestiones éticas en la atención al paciente y proveen un lenguaje compartido para los proveedores de atención de la salud para facilitar la discusión de estos temas. Por último, los principios llaman la atención sobre aspectos de una situación médica que podría ser pasar desapercibidos, y nos recuerdan que la medicina es, en última instancia, un emprendimiento ético.

Beauchamp y Childress introdujeron 4 principios básicos de ética médica, que incluyen los principios de 1) beneficencia, 2) no maleficencia, 3) respeto a la autonomía, y 4) justicia. Aquí hemos ampliado la lista original de 4 principios para incluir el principio de respeto a la dignidad y el principio de veracidad, con el fin de incluir elementos de atención al paciente y toma de decisiones médicas que no están explícitamente cubiertos por los 4 originales principios (v.g., emociones y relaciones; privacidad e integridad corporal; diferencias religiosas, sociales y culturales; importancia de las buenas habilidades de comunicación).

1.3.1. El principio de beneficencia

El principio de beneficencia establece que los médicos deben actuar en el mejor interés del paciente. Más específicamente, los médicos deben prevenir el daño, remover el daño, y promover el bienestar del paciente. En la prestación de atención de salud, los daños y perjuicios pertinentes pueden incluir el dolor y el sufrimiento, las enfermedades, la discapacidad y la muerte. De la misma manera, los bienes relevantes que se promocionarán pueden incluir bienestar, salud, buen funcionamiento y vida. Al aplicar este principio, debe determinarse si un tratamiento médico propuesto prevendrá o removerá el daño, o promoverá el bienestar del paciente. Sin embargo, pueden surgir desacuerdos sobre la aplicación de este principio. Por ejemplo, si bien la muerte normalmente se considera un daño que se puede prevenir y la vida un bien que se debe promover, pueden darse situaciones médicas en las que se cuestione esta descripción. Los miembros de la familia pueden creer que el bien para un ser querido en un estado vegetativo persistente es continuar viviendo, incluso si esto requiere nutrición e hidratación artificiales a largo plazo, siendo la muerte el daño que se prevendrá. Los proveedores de atención de la salud, sin embargo, pueden creer que la vida continua, mantenida artificialmente, es el daño que se puede prevenir, mientras que una muerte natural puede ser buena para este paciente.

1.3.2. El principio de no-maleficencia

El principio de no-maleficencia establece que los médicos no deben causar daño al paciente. Este principio se basa en la antigua máxima “primero, no hagas daño” (*primum non nocere*). Con la adición de este principio, el requisito de actuar en el mejor interés del paciente llega a ser más complicado. De nuevo, pueden surgir desacuerdos sobre la identificación de los daños para los pacientes individuales y las intervenciones médicas específicas. Además, las intervenciones médicas normalmente implican tanto daños como bienes, a menudo descritos como riesgos y beneficios. Esto significa que el principio de beneficencia y el principio de no-maleficencia a menudo deberán ser aplicados en conjunto. La combinación de estos dos principios requiere tanto la identificación de los riesgos y beneficios de una intervención particular como la comparación de los daños realizados, los daños prevenidos o eliminados, y los bienes promovidos para el paciente. El resultado

de estas consideraciones determinará lo que corresponde al interés superior del paciente.

Por ejemplo, cuando los profesionales consideran prescribir un medicamento en particular, deben sopesar los efectos beneficiosos esperados con los posibles efectos secundarios dañinos. Como resultado, los proveedores pueden recomendar la medicación como si fuese en el mejor interés del paciente, considerando tanto los riesgos potenciales como los beneficios esperados. En otro ejemplo, un médico que indica una orden de no resucitar para un paciente anciano debilitado en el proceso de una muerte natural sabe que esto dará lugar a la muerte del paciente. El médico en este caso puede creer que una muerte natural no dañará realmente al paciente, siendo un bien que se promoverá. Incluso si se considera que la muerte es un daño, el médico tratante podría considerar que las maniobras de RCP causarían más daño que el daño de muerte para este paciente. Otros proveedores de atención de la salud, así como los miembros de la familia, podrían estar en desacuerdo, considerando que el riesgo de costillas rotas y otros resultados de intervenciones agresivas e invasivas sean menos dañinas que la muerte.

1.3.3. El principio del respeto a la autonomía

El principio de respeto a la autonomía dicta que se debe permitir a los pacientes capaces el aceptar o rechazar intervenciones médicas recomendadas. La autonomía se define como la capacidad de autodeterminación o la capacidad de tomar decisiones propias. En el contexto del cuidado de la salud, esta capacidad implica la capacidad de tomar y comunicar las decisiones relacionadas con la atención médica. El respeto de la autonomía del paciente requiere que aquellos con esta capacidad puedan aceptar o rechazar alternativas de tratamiento recomendadas por sus médicos. De vital importancia para la aplicación de este principio es el requisito del consentimiento informado voluntario (véase más adelante). Se debe proporcionar a los pacientes competentes información completa, pertinente y veraz sobre los tratamientos recomendados y cualquier alternativa razonable, incluidos los beneficios esperados, los riesgos potenciales y los resultados de la denegación del tratamiento en conjunto. Los médicos deben asegurarse de que el paciente entiende esta información y es capaz de tomar una decisión voluntaria sin coerción o influencia indebida.

Las controversias se presentan aquí sobre la determinación de quién es capaz de tomar estas decisiones. Para muchos pacientes esto será obvio, basado en su edad o condición médica. Una de las controversias involucra a menores ya crecidos, jóvenes por debajo de la edad legal de consentimiento (18 años). Algunos han argumentado que el desarrollo cognitivo de aquellos que tienen entre 15 y 17 años los califica para tomar sus propias decisiones médicas. Otra área de la controversia implica a pacientes menores en edades tempranas de su crecimiento y a pacientes con distintos grados de deterioro cognitivo o discapacidad mental.

Una solución es evaluar la capacidad del paciente de manera individual para tomar decisiones médicas, reconociendo que estos pacientes pueden ser capaces de tomar algunas decisiones y no otras, dependiendo de la cantidad y la dificultad de la información involucrada y las consecuencias de esa decisión. A las personas cuya capacidad de toma de decisiones sea cuestionable, se les debe proporcionar información que puedan entender, permitiéndoles tomar decisiones apropiadas para la edad y la capacidad mental.

1.3.4. El principio de la justicia distributiva

Este principio establece que los recursos de atención de la salud deben distribuirse de manera equitativa entre los miembros de la sociedad. El principio de justicia distributiva es aplicable cuando los recursos son costosos o escasos y se deben tomar decisiones acerca de quién recibirá estos recursos. La polémica con el principio de justicia distributiva se refiere a qué criterios se utilizarán para distribuir los recursos de atención de salud, de modo que la distribución sea justa. Diferentes teorías de la justicia recomiendan diferentes criterios para la distribución, incluyendo la capacidad de pago, el mérito, la contribución a la sociedad, la necesidad, y el orden de llegada.

Nuestra sociedad parece haber adoptado una combinación de criterios para distribuir los recursos de atención de la salud. Los pacientes deben ser tratados en un servicio de urgencias por una enfermedad o trauma agudo. Sin embargo, pueden ser liberados, una vez que se estabilicen, si no tienen seguro o son incapaces de pagar. De la misma manera, los receptores de órganos deben estar en una lista, utilizando un criterio de orden de llegada, pero también deben ser capaces de pagar el procedimiento y contar con el apoyo social adecuado para el proceso de recuperación.

El principio de justicia distributiva se aplica más fácilmente a nivel gubernamental e institucional, al determinar cuánto del presupuesto establecido irá a la atención de salud y a decidir cómo se asignarán los recursos de una institución. Sin embargo, las preguntas sobre el uso de recursos médicos costosos y escasos pueden también plantearse a los profesionales mientras que éstos deciden cómo tratar a pacientes individuales. Los médicos pueden consultar a los administradores hospitalarios sobre estas cuestiones, pero no deben rechazar el tratamiento médico basándose únicamente en la determinación apropiada del mejor uso de los recursos.

1.3.5. El principio del respeto a la dignidad

Los pacientes, sus familias y los responsables de la toma de decisiones, así como los proveedores de atención médica, tienen derecho a la dignidad. El principio de respeto a la dignidad está destinado a aplicarse a todos los involucrados en el encuentro médico. Se basa en la idea fundamental de que todas las personas deben

ser tratadas con respeto y dignidad. El respeto de las personas y el respeto de su dignidad se aplica a la toma de decisiones de atención de la salud, abarcando incluso a aquellos que no son capaces de tomar sus propias decisiones. El respeto a la dignidad de las personas incluye el respeto por sus emociones, relaciones, metas razonables, privacidad e integridad corporal. El respeto de estas características personales requiere que sean reconocidas y tomadas en consideración en todos los encuentros médicos y en todos los aspectos de la atención al paciente.

El principio de respeto a la dignidad se aplica a las relaciones entre médicos tratantes y pacientes. También se aplica a los profesionales en sus interacciones con los miembros de la familia y los tutores o representantes legales de los pacientes. Se requiere el respeto por los antecedentes sociales, culturales y religiosos de los pacientes, sus familias y los tutores o representantes legales. Este principio recuerda a los médicos que las decisiones médicas se toman a menudo en el contexto familiar, comunitario e histórico. Más específicamente, este principio requiere buenas habilidades de comunicación, incluyendo la capacidad de escuchar activamente y la disposición a proporcionar información, incluso cuando no se toman decisiones. Según este principio, cuando los miembros de la familia y los amigos íntimos acompañan y apoyan al paciente, sus emociones y sus relaciones con el paciente se deben reconocer como contribuciones valiosas al cuidado del paciente. Cuando los tutores o representantes legales están tomando decisiones sobre el tratamiento médico para un ser querido, necesitan recibir la información necesaria para tomar una decisión informada. También deben ser tratados con el mismo respeto por sus emociones, sus relaciones, y sus metas razonables.

El principio del respeto de la dignidad también se aplica a los pacientes que no han alcanzado, están perdiendo gradualmente, o han perdido totalmente la capacidad de tomar decisiones acerca de sus cuidados médicos. Por ejemplo, los niños, los discapacitados mentales y los que presentan enfermedad de Alzheimer progresiva experimentarán emociones, participarán en relaciones y tendrán metas para ellos mismos. Todos estos aspectos de sus vidas deben ser reconocidos y tomados en consideración en cada encuentro con ellos y en la toma de decisiones acerca del tratamiento. Su privacidad y su integridad corporal también deben ser protegidas en la medida de lo posible, consistente con la atención médica apropiada y la necesidad de tomar decisiones por otros. Este principio también se aplica a aquellos con demencia severa, pacientes en coma, e incluso aquellos en un estado vegetativo persistente. Estos pacientes deben siempre ser tratados con respeto por su intimidad e integridad corporal, en la medida de lo posible. Su incapacidad para tomar decisiones e incluso su incapacidad para experimentar emociones y relaciones no debe dar pie a que los médicos ignoren su dignidad básica como seres humanos.

El principio de respeto a la dignidad también requiere la confidencialidad de las condiciones médicas de los pacientes y los tratamientos que están recibiendo. Este es un elemento importante en el mantenimiento de la privacidad del paciente. La

información médica sobre un paciente no debe ser revelada a cualquier persona que no esté implicada en el cuidado de ese paciente. Cuando los pacientes son incapaces de tomar sus propias decisiones médicas, la información sólo puede ser revelada a los que están legalmente autorizados para tomar estas decisiones.

Los médicos deben también preservar su propia dignidad en sus encuentros con los pacientes, sus familias, y los tutores o representantes legales. Deben acercarse a estos encuentros con la expectativa de respeto y reconocimiento de su pericia. Una de las formas en que se puede mantener este enfoque es que los profesionales ofrezcan sólo aquellos tratamientos que creen que serán efectivos para cumplir los objetivos razonables para el paciente. Por ejemplo, cuando los miembros de la familia piden o exigen que “se haga todo”, los médicos deben tener muy en claro para sí mismos cuáles intervenciones beneficiarán realmente al paciente y cuáles no. Sólo deben ofrecerse aquellas intervenciones que los prestadores creen serán beneficiosas y deberán explicar por qué otras, solicitadas o exigidas por la familia, no ofrecerán ningún beneficio. La responsabilidad profesional requiere que los médicos practiquen la medicina de acuerdo con su propio criterio, basándose en su formación y experiencia, y no tomando en cuenta únicamente lo que los miembros de la familia desean para su ser querido.

1.3.6. El principio de veracidad

Este principio establece que debe proporcionarse al paciente mentalmente capacitado la verdad completa acerca de sus condiciones médicas, tanto al momento del diagnóstico inicial como a medida que la condición progresa. Ésta es la única manera de que un paciente pueda tomar una decisión realmente informada sobre aceptar o rechazar intervenciones médicas recomendadas. Los pacientes deben también ser informados sobre sus condiciones en caso de que tratamientos experimentales estén disponibles. De manera similar, los tutores o representantes legales deben recibir esta información para que puedan tomar una decisión informada sobre el tratamiento de pacientes incapaces de tomar estas decisiones por sí mismos.

La controversia surge cuando no hay tratamiento médico disponible. Algunos sostienen que, de no existir tratamiento disponible, no se debe proporcionar al paciente el diagnóstico de una enfermedad o lesión traumática terminal. Las preocupaciones sobre suicidio prematuro o la pérdida de esperanza se expresan a menudo. Lo que se descuida en estos argumentos es que los pacientes, como personas, tienen más de qué preocuparse que los tratamientos médicos. Tienen que considerar a sus seres queridos y lo que pueden hacer por ellos ahora, antes de morir, y tienen muchos otros planes para hacer y ver a través antes del final de sus vidas. Conocer la verdad sobre lo que pueden esperar en términos de su enfermedad o lesión permite a los pacientes hacer planes y vivir sus vidas con un propósito que tal vez no hayan adoptado antes. Los pacientes y sus representantes legales también necesitan lo que esperar a medida que una enfermedad terminal progresa,

para que se tomen decisiones informadas sobre el tratamiento que desean recibir al final de sus vidas.

Tanto el principio de respeto de la autonomía como el principio de respeto por la dignidad apoyan la necesidad de que los pacientes capacitados sean informados sobre sus condiciones, incluso si se consideran terminales y no existen tratamientos efectivos. Este es la única forma de que los pacientes pueden tomar decisiones significativas acerca de su tratamiento médico y de los cuidados que desean recibir al final de sus vidas. Asimismo, de este modo los pacientes podrán decidir cómo responder a sus emociones y relaciones, cumplir con sus metas razonables, y proteger su privacidad e integridad corporal.

1.4. La bioética y la investigación clínica

Desde los eventos que siguieron a los Juicios de Núremberg, y paralelamente al movimiento de equidad social que ha ido avanzando a nivel mundial, la medicina ha experimentado un importante cambio de enfoque, desde uno estrictamente paternalista a uno que abraza los derechos del individuo (18). Ciertamente se puede argumentar que esta metamorfosis ha sido difícil a veces, lenta en la evolución, y de ninguna manera se encuentra completa. Eventos históricos, tales como el experimento Tuskegee, han estropeado la reputación de la atención sanitaria, quizás de manera irreparable (19,20). Este experimento fue llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos entre 1932 y 1972 en la ciudad de Tuskegee, Alabama. En dicho estudio, 399 varones Afroamericanos con sífilis recibieron tratamientos no-curativos bajo falsas premisas y engaños, sin haber dado su consentimiento informado y sin haber sido debidamente notificados acerca de su enfermedad. El propósito oficial del estudio era evaluar la respuesta terapéutica a los tratamientos disponibles en la época. Sin embargo, en la opinión de muchos expertos, el estudio apuntó también a documentar la progresión natural de la enfermedad a través de sus distintas etapas clínicas.

A pesar de las objeciones morales hechas al estudio por el Dr. Peter Buxtun en 1966, el experimento continuó otros 6 años más, hasta que en 1972 una infiltración en la prensa (hecha por el estadístico William Carter Jenkins) llevó a un clamor público. Como consecuencia de esto, se creó un comité *ad hoc* de 9 miembros del Departamento de Salud de los Estados Unidos, que llegó a la conclusión de que el experimento no tenía justificación médica y ordenó su finalización. El impacto social negativo que dicho experimento tuvo ha sido inmenso. El experimento Tuskegee ha llegado a simbolizar el racismo en la medicina, la mala conducta en la investigación humana, la arrogancia de los médicos, y el abuso de los desprotegidos por parte del Gobierno.

Debido en gran parte a las cuestiones planteadas por el experimento Tuskegee en cuanto a la protección de los sujetos de investigación humana, en 1974 se estableció en los Estados Unidos la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos

Humanos en Investigación Biomédica y Conductual y se creó y promulgó el Acta Nacional de Investigación. En 1978 esta Comisión Nacional publicó el Informe Belmont, el que establecía los principios éticos y las directrices a seguir para la protección de los sujetos humanos de una investigación (21). Los principios éticos establecidos en el Informe Belmont fueron el respeto a la dignidad, la beneficencia y la justicia. Asimismo, como consecuencia del Informe Belmont, se estableció como requisito que todas las investigaciones en seres humanos subsidiadas por fondos públicos debían de contar con la aprobación previa de una junta de evaluación institucional. Otros nombres usados fuera de los Estados Unidos son comité de ética de la investigación, comité de bioética, o comité de revisión ética. Estas juntas o comités deben estar compuestas por individuos (investigadores y no investigadores) que revisen todas las propuestas de investigaciones de la institución para garantizar que los derechos de los sujetos de estudio están protegidos (22).

1.4.1. La ética de los ensayos clínicos

Los debates éticos han acompañado a los ensayos clínicos desde sus mismos principios. Los argumentos han cambiado a lo largo de los años y tal vez sean más sofisticados, pero muchos de ellos involucran temas recurrentes tales como las obligaciones del médico con el paciente individual versus el bien social y la justificación clínica de la investigación. Son cuestiones éticas básicas relacionadas con los ensayos clínicos las consideraciones de diseño del estudio tales como la aleatorización, la elección del grupo de control y el uso del placebo, el consentimiento informado, la realización de ensayos en áreas subdesarrolladas, los conflictos de intereses, la confidencialidad de los participantes, el intercambio de datos y especímenes entre grupos de investigación, y el sesgo de publicación (23,24).

Un ensayo bien diseñado debe responder a preguntas importantes de salud pública sin perjudicar el bienestar de los individuos. En ocasiones, puede haber conflictos entre la percepción de un médico de lo que es bueno para su paciente y el diseño y la conducta del ensayo. En tales casos, las necesidades del paciente deben predominar. Las cuestiones éticas se aplican en todas las etapas de un ensayo clínico. Además, es fundamental el desarrollo de investigaciones en salud que promuevan equidad y desarrollen capacidades en bioética, especialmente en países con recursos limitados (25).

Siguiendo las recomendaciones dadas por Emanuel *et al.*, se establecen siete criterios esenciales para la conducta ética de la investigación científica (26,27). Estos criterios (desarrollados a continuación) incluyen el valor social y clínico, la validez científica, la selección justa de sujetos, el cociente favorable de riesgo-beneficio, la revisión independiente, el consentimiento informado, y el respeto de los sujetos potenciales y alistados.

1.4.2. Valor clínico y social

Una preocupación primordial en la investigación es la cuestión de si el estudio propuesto explora preguntas que, si se responden, proporcionarán nueva información de valor significativo para los pacientes presentes o futuros con una enfermedad específica o para la sociedad en general. Si se considera que la información que se persigue es importante, ¿son los riesgos inherentes al estudio suficientemente razonables para justificar la exposición e inconveniencia de los sujetos de investigación? ¿se prevé que las respuestas a la pregunta de investigación contribuirán a la comprensión científica de la salud o a mejorar nuestra gestión de la enfermedad?

1.4.3. Validez científica

La investigación que lleva a conclusiones inválidas no es ética porque desperdicia tiempo y recursos mientras expone innecesariamente a los sujetos a riesgos. Por esta razón, los comités de bioética consideran que la credibilidad científica del estudio es una consideración ética importante. Por ejemplo, ¿tienen los investigadores las suficientes capacidades y habilidades para llevar a cabo el estudio? ¿son las preguntas abordadas por el estudio susceptibles de ser respondidas por las técnicas y métodos que se utilizarán? ¿son apropiadas las preguntas que los investigadores están planteando y son los métodos de investigación válidos y factibles para este propósito? ¿se ha diseñado el estudio con un claro objetivo científico utilizando principios, métodos y prácticas aceptables?

1.4.4. Selección justa de sujetos

Quienes acepten los riesgos y las cargas de la investigación también deberían estar en condiciones de disfrutar de sus beneficios, y aquellos que puedan beneficiarse deben compartir algunos de los riesgos y cargas. Este es el principio básico de la justicia distributiva. Por lo tanto, los investigadores deben evaluar cuidadosamente a quiénes se van a incluir en el estudio, de manera que las cuestiones que se están investigando puedan abordarse adecuadamente. En otras palabras, ¿se ha basado el reclutamiento de estudios en la ponderación de objetivos científicos tomando en cuenta la vulnerabilidad, el privilegio, u otros factores no relacionados con los propósitos del estudio? A los efectos de la equidad, los subgrupos específicos (por ejemplo, las minorías, las mujeres, los niños y los ancianos) no pueden ser excluidos de la investigación, a menos que exista una buena razón científica o una susceptibilidad particular al riesgo.

1.4.5. Cociente favorable del riesgo-beneficio

Se debe tener presente que los riesgos y beneficios asociados con un proyecto o experimento de investigación determinado nunca pueden determinarse antes de

que se haya realizado el estudio real. De hecho, la definición misma de la investigación implica incertidumbre respecto a los efectos de cualquier fármaco, dispositivo o terapia que se esté probando. Debido a que es imposible predecir si un riesgo determinado (ya sea físico, psicológico, económico o social) será trivial o grave, transitorio o con efectos a largo plazo, es de suma importancia que los investigadores clínicos se esfuercen por lograr una relación de beneficio y riesgo favorable minimizando todos los riesgos potenciales a los sujetos y maximizando todos los beneficios potenciales. Además, hay que cerciorarse de que los beneficios potenciales del estudio para otros individuos superan los riesgos asumidos por los participantes de la investigación. Solamente con estas medidas puede disminuirse aceptablemente la incertidumbre inherente a cada investigación científica.

1.4.6. Revisión independiente

Toda investigación clínica debe contar con la aprobación de un comité de ética que haya revisado el estudio y lo considera éticamente aceptable antes de que comience. Estos comités son los que determinan si los investigadores que conducen el estudio presentan la pericia y experiencia apropiadas sin conflictos de intereses o sesgos significativos, si se han establecido mecanismos que garanticen la protección adecuada de los sujetos de la investigación, y si el estudio ha sido diseñado éticamente con una proporción aceptable de riesgo-beneficios.

1.4.7. Consentimiento informado

El proceso de consentimiento informado para los sujetos de una investigación clínica es la piedra angular de los estándares éticos en la investigación en seres humanos. Es importante notar la distinción entre “autorización” y “consentimiento informado”. La autorización es el permiso escrito de un individuo que permite la divulgación o uso de su información privada de salud para una investigación determinada. El consentimiento informado es el permiso de un individuo para participar en la investigación. En la medida de lo posible, el sujeto de investigación debe recibir información claramente indicada que explique el propósito, métodos, riesgos, beneficios y alternativas a la investigación del estudio para ser considerado un sujeto informado.

Después de que el sujeto ha sido adecuadamente informado, depende de éste decidir si participar o no en el estudio. Si la investigación emprendida tiene que ser considerada ética, es imperativo que esta decisión sea completamente voluntaria. El sujeto debe ser capaz de decidir libremente no sólo si comenzar la participación desde el principio, sino también si continuar la participación después de que el estudio ha comenzado. Un punto importante que a menudo se pasa de largo durante este proceso es que el sujeto debe comprender plenamente la información transmitida. De lo contrario, la decisión tomada puede no reflejar los verdaderos deseos o intereses del individuo. Sin embargo, en los casos en que el sujeto potencial es un niño, un adulto inconsciente, o un individuo de capacidad mental de

otra manera limitada, no se requiere el consentimiento informado directamente del individuo. En estos casos, el consentimiento se obtiene en su lugar a través de un apoderado (tutor o representante legal), facultado para asegurar que la participación del sujeto en el estudio sea consistente con sus valores, creencias e intereses. De esta manera, la decisión que se haga en última instancia representará lo más estrechamente posible lo que el sujeto habría hecho intencionalmente si hubiera sido capaz de tomar una decisión.

La responsabilidad de mantener la integridad en los procesos de comunicación a los sujetos acerca de los detalles de un estudio descansa sobre el investigador principal y todos los investigadores asociados que interactúan personalmente con el sujeto. Se deben tomar las precauciones para que el sujeto (o su apoderado) entienda lo que se está proponiendo y comprenda todas y cada una de las posibles consecuencias adversas conocidas que puedan surgir de su participación. En otras palabras, la responsabilidad de obtener el consentimiento no debe delegarse a los subordinados, sino es responsabilidad directa del equipo de investigadores.

1.4.8. Respeto a los sujetos potenciales y alistados

Es fundamental para el proceso de consentimiento fundamentado que se asegure el respeto a los sujetos potenciales y alistados. Es importante que los sujetos alistados sean tratados con respeto desde el momento en que ingresen al estudio hasta el momento en que su participación haya terminado. Asimismo, los individuos que declinan participar deben ser tratados con respeto durante todo el proceso de reclutamiento. El respeto a los sujetos conlleva no sólo el respeto de sus decisiones y la confidencialidad de la información privada, sino también la divulgación de nuevas informaciones, tales como nuevos riesgos y beneficios que podrían surgir durante el curso del estudio y afectar su disposición a ingresar o seguir participando del estudio. Se debe monitorear el bienestar de los sujetos para prevenir y tratar los efectos adversos e informarles sobre los resultados significativos de la investigación.

CAPÍTULO 2: Guías bioéticas para el desempeño profesional

El Juramento Hipocrático fue probablemente escrito en el siglo V a. C., estableciendo un código de conducta a seguir para los médicos (28). Aunque todavía apreciado dentro de su contexto histórico, el Juramento Hipocrático es vago en cuanto a la mayoría de sus implicaciones para el ejercicio ético de la práctica clínica. Las excepciones a esta ambigüedad incluyen su apoyo específico al respeto a la confidencialidad del paciente y la estricta prohibición del aborto, la eutanasia y las relaciones sexuales entre el médico y el paciente. El juramento ha sido modificado numerosas veces a lo largo de los años y, desde principios de 1800, se ha utilizado en varias formas en muchas ceremonias de graduación de facultades de medicina alrededor del mundo.

Algunos han afirmado que el Juramento Hipocrático tiene poca relevancia para la medicina moderna (29,30). Afirman también que el juramento es políticamente incorrecto, ya que, por un ejemplo, se refiere a la atención médica de esclavos. Se ha argumentado además que el hecho de recitar en voz alta y por única vez una doctrina no garantiza la práctica ética futura de cualquier practicante, más aún si no va acompañada de sanciones contingentes por incumplimiento de sus principios. Como resultado, muchas facultades de medicina han adoptado un enfoque diferente al concepto del juramento médico o incluso lo han abolido completamente en sus ceremonias de graduación.

Más allá de un juramento recitado en una única vez, la necesidad de mayor detalle y claridad en cuanto a qué pautas éticas un médico debe seguir en su práctica profesional ha generado distintos códigos de conducta formalizados. Unos 24 siglos después del juramento original de Hipócrates, en la primera reunión de la Asociación Médica Americana (AMA) en 1847, fue aprobado el primer código ético de dicha organización (31). Este código buscó no sólo establecer reglas de comportamiento profesional, sino también clarificar los requisitos de formación necesarios para convertirse en un médico practicante. Desde entonces, el código ético ha ido a través de varias revisiones necesarias, reflejando en gran medida los cambios en la tecnología médica y en el clima social de este país.

Exactamente un siglo más tarde en 1947 se llevó a cabo en Núremberg, Alemania, el enjuiciamiento de unos 20 médicos nazis acusados de realizar experimentos con pacientes de hospitales y con prisioneros en los campos de concentración, con prácticas que incluían la tortura y el asesinato. Este juicio, conocido como el “Juicio de los Doctores”, dio lugar al Código de Núremberg (32). Sustentándose en gran parte en los principios del Juramento Hipocrático y en los estándares establecidos de ética médica de la época, el código de Núremberg se convirtió en un documento de referencia para la promoción de la protección de los derechos humanos en la investigación. El concepto de consentimiento informado voluntario salió de este documento, así como el derecho del sujeto a elegir libremente terminar su participación en el momento en que así lo deseara. Los 10 puntos del Código

de Núremberg formaron la base para todas las normas que actualmente protegen a los participantes de una investigación.

En esta sección, revisaremos 3 documentos que son fundamentales para la realización de investigaciones en salud: la Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO, las Directrices éticas internacionales para investigaciones relacionadas con la salud que involucran a seres humanos de la CIOMS, y la Declaración de Helsinki de la AMM. Estos documentos pretenden ofrecer una guía sobre los aspectos éticos que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo estudios que involucren seres humanos.

2.1. La Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO

El 19 de octubre de 2005, la 33.^o Sesión de la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (33). Esta Declaración encarna un conjunto de principios bioéticos que han sido consensuados y aprobados por los 191 Estados miembros de la UNESCO tras un intenso proceso de elaboración y consulta en el que participan expertos independientes y gubernamentales de todas las regiones del mundo. Este conjunto de principios bioéticos constituye una plataforma global común por la que se puede introducir y fortalecer la bioética en cada Estado miembro, y la UNESCO tiene el mandato de promover, difundir y elaborar estos principios con fines prácticos.

La Declaración identifica quince principios bioéticos, incluyendo: 1) dignidad humana y derechos humanos; 2) beneficio y daño; 3) autonomía y responsabilidad individual; 4) consentimiento; 5) personas sin capacidad de consentimiento; 6) respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal; 7) privacidad y confidencialidad; 8) igualdad, justicia y equidad; 9) no discriminación y no estigmatización; 10) respeto por la diversidad cultural y el pluralismo; 11) solidaridad y cooperación; 12) responsabilidad social y salud; 13) reparto de beneficios; 14) protección a las generaciones futuras; 15) protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. A continuación, se discutirán estos Principios.

2.1.1. Artículo 3: Dignidad y derechos humanos

La noción de dignidad humana expresa el valor intrínseco de toda persona capaz de reflexión, sensibilidad, comunicación verbal, libre albedrío, autodeterminación conductual, y creatividad. A diferencia de los valores materiales o los precios financieros, la dignidad humana no tiene equivalente externo (34). Es decir, es un fin en sí misma. A diferencia del mérito, basado en el reconocimiento público de los logros personales, una persona tiene dignidad simplemente por ser un ser humano. Más aún, todos los seres humanos son iguales en dignidad, independientemente del sexo, edad, estatus social o etnicidad. A su vez, el concepto de dignidad humana está fuertemente conectado con los derechos humanos, tal como queda establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 1) y en la

Convención Europea sobre Derechos Humanos y Biomedicina (Art. 1). De ahí que el reconocimiento de la dignidad de una persona presupone el respeto activo por sus derechos humanos, por su autoestima y su autodeterminación. Implica también velar por su privacidad, protegiéndola de intromisiones ilegítimas y preservando su espacio público válido. Finalmente, debe quedar claro que una sociedad o comunidad debe respetar a cada uno de sus miembros como una persona o un agente moral tomando como base la noción de dignidad humana. Esta noción también requiere que los intereses y el bienestar del individuo sean considerados por encima del interés exclusivo de la sociedad o la ciencia, o cualquier otra actividad comunitaria. En resumen, el respeto a la dignidad implica el reconocimiento del valor intrínseco del individuo en cuanto ser humano.

2.1.2. Artículo 4: Beneficio y daño

Aunque los conceptos de beneficio y daño parecen ser sencillos de comprender intuitivamente, definirlos apropiadamente puede ser problemático, sobre todo porque no siempre se relacionan con estados de enfermedad (34). A pesar de que la ausencia de enfermedad pareciera implicar que no existen necesidades de salud (y sin necesidades no pueden darse beneficios), personas que no sufren de ninguna enfermedad pueden sin embargo recibir beneficios de salud, tales como los tratamientos profilácticos o programas de prevención de enfermedades como las vacunaciones. En este contexto, el prevenir la aparición de una enfermedad es claramente un beneficio de salud. Otro ejemplo de beneficios de salud que pueden recibirse sin estar enfermos lo constituye el uso de prótesis en pacientes amputados. De ahí que no sólo la presencia de una enfermedad sea relevante, sino también el contexto social de una condición física. Lo mismo puede afirmarse acerca de los problemas mentales, muchos de los cuales no pueden ser explicados por alguna condición mórbida subyacente.

Con el fin de hacer más manejables los conceptos de beneficio y daño, la OMS propuso definir la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad, incluyéndose además en la definición la habilidad de llevar a cabo una vida social y económicamente productiva. Sin embargo, esta definición presenta limitaciones en su utilidad, dado el inmenso abanico de circunstancias y condiciones por las cuales se deben considerarse responsables al profesional de la salud y las autoridades sanitarias. Está claro que el concepto de beneficio de salud debe tomar en cuenta el contexto particular de la condición o situación para ser considerada como beneficiosa.

Asimismo, el concepto de daño puede ser también problemático si no se considera el contexto particular de la condición o situación. Asimismo, considerando que cualquier tratamiento médico o quirúrgico puede causar daños secundarios o colaterales no anticipados o previstos, debe siempre tenerse en cuenta el balance neto de beneficios potenciales sobre riesgos asumidos. Como regla general, una intervención médica o quirúrgica está indicada sólo si los riesgos de daños no

sobrepasan los posibles beneficios para el paciente. Se debe reconocer, sin embargo, que la estimación del balance neto riesgo/beneficio puede ser dificultosa, sobre todo en situaciones de incertidumbre empírica o conceptual acerca de los posibles desenlaces del procedimiento a instaurar. En última instancia, toda intervención médica es en esencia un experimento cuyo desenlace es imposible predecir con total exactitud. Lo que funciona para un paciente puede no funcionar para otro, incluso cuando el contexto clínico es similar. Las nuevas tecnologías, entre las que sobresale la genómica, reducirán esta incertidumbre al permitir el tratamiento personalizado de cada paciente, pero la incertidumbre nunca podrá ser totalmente eliminada.

2.1.3. Artículo 5: Autonomía y responsabilidad individuales

“Autonomía” hace referencia a la capacidad individual de autodeterminación, de tomar decisiones independientes, y de llevar a cabo acciones y realizar evaluaciones (34). Como tal, el principio de autonomía se reconoce como opuesto al paternalismo, enfoque que ha sido tradicionalmente aplicado en las relaciones médico-paciente. Como condición, la autonomía no es sólo un derecho, sino que implica también una responsabilidad. Sin la responsabilidad, la autonomía se convierte en una capacidad arbitraria que no toma en cuenta a los demás. En este contexto, la responsabilidad por parte del paciente implica asumir las consecuencias de decisiones tomadas libremente y el evitar atentar contra la autonomía de otra persona. Efectivamente, si los individuos son autónomos y toman decisiones libremente, entonces deben también asumir las consecuencias de tales decisiones. Asimismo, si un individuo exige que sus decisiones y sus valores sean respetados, entonces debe ofrecer el mismo respeto a las decisiones y los valores de otros.

Considerando que la mayoría de los pacientes depende del criterio del médico para decidir acerca de su tratamiento, es crucial que el médico respete la autonomía del paciente proveyéndole de un espacio seguro para que éste pueda tomar sus propias decisiones. Se debe tener en cuenta que el médico es un experto en temas de salud, tanto como el paciente es un experto en sus preferencias, creencias y valores. El acto médico, ya sea diagnóstico o terapéutico, debe surgir de la interacción entre estos dos dominios. Sin embargo, aunque el paciente puede rechazar las recomendaciones e indicaciones dadas por el médico, no le corresponde exigir un tratamiento que esté por encima de los estándares médicos actuales o no se encuentre disponible. En resumen, los pacientes tienen el derecho a rechazar un tratamiento, pero no pueden exigir todos los tratamientos posibles.

2.1.4. Artículo 6: Consentimiento

El principio del consentimiento se basa en el principio de dignidad y derechos humanos, es decir, en el reconocimiento de los derechos básicos de toda persona, su estado de ser humano, la inviolabilidad de su vida, y el hecho de que ha nacido y siempre será libre (34). Por lo tanto, las personas deben dar su consentimiento

previo para todas las intervenciones médicas (diagnósticas, terapéuticas, preventivas, de rehabilitación y paliativas) y para participar en investigaciones científicas.

Este consentimiento debe ser informado, es decir, debe proveerse libremente y sin coacción. Requiere el brindar información adecuada acerca del diagnóstico, pronóstico, tratamiento, otras opciones terapéuticas, riesgos y beneficios de acuerdo con las circunstancias relevantes. Se debe tener en claro quién dará esta información, cómo lo hará, y a quién la dará (v.g., pacientes, parientes, tutores, albaceas). El consentimiento informado podrá ser explícito (en forma verbal o por escrito) o implícito (inferido a partir de los hechos circundantes y el contexto). Asimismo, el paciente tiene el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento o a rechazar la intervención indicada, a no ser que sea incapaz de tomar dicha decisión.

El principio del consentimiento es una aplicación práctica del principio de autonomía y responsabilidad individual. Las personas pueden tomar decisiones autónomas y asumir responsabilidad por sus decisiones únicamente si pueden dar su consentimiento a intervenciones que pueden afectar sus vidas. El principio del consentimiento pretende cumplir con los siguientes objetivos: 1) evaluar la autonomía del paciente; 2) proteger su estado como ser humano; 3) prevenir la coacción y el engaño; 4) promover la autocrítica del médico; 5) apoyar el proceso de toma racional de decisiones; 6) educar al público en general.

Si el principio del consentimiento no se puede aplicar, se deben tomar en cuenta medidas especiales (ver más adelante). Finalmente, existen ciertas circunstancias en las que la aplicación de este principio es dificultosa o incluso imposible, tales como en situaciones de emergencia, con pacientes menores o individuos mental o emocionalmente incapaces de tomar decisiones racionales, testigos de Jehová, pacientes con VIH, o aquellos que solicitan eutanasia.

2.1.5. Artículo 7: Personas sin la capacidad de consentir

La incapacidad se puede definir como la falta de libertad para realizar decisiones auténticas debido a una inhabilidad de tomar dichas decisiones incluso cuando se da la oportunidad (34). Varios grupos de personas han sido tradicionalmente etiquetadas de esta manera, incluyendo personas con dificultades de aprendizaje, los enfermos mentales, niños, ancianos confundidos y personas inconscientes.

La capacidad de consentir implica la satisfacción de al menos los siguientes criterios (34): 1) la habilidad de entender la información proveída; 2) la habilidad de apreciar la naturaleza de la situación; 3) la habilidad de evaluar los hechos relevantes; 4) la habilidad de ejercer la elección; 5) la habilidad de usar la información comprendida en decisiones realistas y razonables; 6) la habilidad de apreciar las consecuencias de dar o negar el consentimiento. La capacidad para consentir

puede verse comprometida en varias circunstancias, las cuales pueden ser agrupadas en 3 categorías: prácticas, sujetos y contextos.

Con respecto a las categorías de prácticas, se deben diferenciar las investigaciones hechas en situaciones de tratamiento clínico, estudios epidemiológicos (v.g., uso de datos previamente recolectados), medidas de salud pública (v.g., vacunaciones) y condiciones de emergencia (v.g., resucitación). Cada uno de estos contextos requiere la evaluación apropiada para definir cómo proceder en el caso de encontrarse con personas sin la capacidad de consentir.

Con respecto a las categorías de sujetos, se deben diferenciar si corresponden a personas todavía incapaces de tomar sus propias decisiones (v.g., menores de edad), personas que ya no son capaces de tomar sus propias decisiones (v.g., personas con demencia), personas temporalmente incapaces de tomar sus propias decisiones (v.g., personas inconscientes), o personas permanentemente incapaces de tomar sus propias decisiones (v.g., personas con déficits intelectuales severos).

Se debe tomar en cuenta también el contexto en el que se encuentran las personas, incluyendo la presencia de condiciones económicas desventajosas, analfabetismo, circunstancias socioculturales, y personas en cautividad (v.g., presos).

2.1.6. Artículo 8: Respeto a la vulnerabilidad humana e integridad personal

El principio de respeto a la vulnerabilidad humana expresa la preocupación por la fragilidad de los seres humanos. Su funcionamiento como entidades completas e integradas puede ser fácilmente alterada y trastornada de modo a que su salud e incluso su existencia puede verse en riesgo. Este principio se relaciona además con el principio de integridad personal.

Al menos 3 aspectos de la vulnerabilidad deben ser distinguidos, el biológico, el social y el cultural (34,35). La vulnerabilidad biológica se refiere a la fragilidad del organismo humano originada a partir de amenazas naturales propias de nuestra biología (v.g., envejecimiento, susceptibilidad a enfermedades y muerte) y amenazas medioambientales, naturales y causadas por el hombre (v.g., hambruna, terremotos, huracanes, polución, desastres naturales).

La vulnerabilidad social se refiere a la fragilidad de la capacidad del ser humano en crear coherencia en la vida de uno y compartir bienes y servicios. Esto se refiere a las amenazas sociales originadas por las guerras y el crimen, prejuicio y discriminación, crueldad e indiferencia. Las personas también se vuelven vulnerables debido a hospitalización e institucionalización. Además, una serie de circunstancias y condiciones sociales pueden asociarse con la aparición de vulnerabilidades. Finalmente, la vulnerabilidad cultural hace referencia a la fragilidad de tradiciones y concepciones particulares en los valores que son típicos de una comunidad o cultura local.

El sufrimiento humano y la miseria expresan la vulnerabilidad humana, a la vez que planean un desafío. Debemos al mismo tiempo luchar por mantener el sufrimiento al mínimo y también aceptarlo como parte de la vida. La vulnerabilidad humana no puede ser considerada meramente como un enemigo a ser eliminado. En ocasiones, poner mucho énfasis en la erradicación ha llevado a males en nombre de algún supuesto bien. Tal es el caso del movimiento eugenésico, el Nazismo con su consigna de eliminar a los social y éticamente no aptos, y los regímenes totalitarios con su afán de eliminar la injusticia social. El desafío de la vulnerabilidad humana es que no puede ser nunca enteramente eliminada de la vida humana. La condición humana requiere solidaridad, ya que todos los seres humanos tienen vulnerabilidades en común.

El principio del respecto a la vulnerabilidad humana se relaciona con la noción de integridad personal. La integridad se refiere a la totalidad de un individuo, a los aspectos fundamentales de la vida que deben ser respetados. Específicamente, la integridad personal se refiere al respeto por la forma en que el paciente entiende su propia vida y enfermedad, sus intereses y su libre albedrío. La vida de cada una de las personas presenta una coherencia, una narrativa basada en eventos importantes en sus vidas y por sus interpretaciones y valores. Lo que tiene más valor para una persona está fundamentado en esta narrativa de vida. Es esta integridad personal del ser humano la que debe ser protegida.

2.1.7. Artículo 9: Privacidad y confidencialidad

Se entiende por privacidad el derecho de un individuo o grupo de estar libre de intrusión por otros, incluyendo el derecho a determinar cuál información sobre ellos puede ser divulgada a otros (34,35). Confidencialidad se refiere a un atributo de la información personal que requiere que no sea divulgada a otros sin una razón suficiente.

Al menos son 4 las razones por las cuales se debe respetar la privacidad y confidencialidad: 1) los individuos son dueños de su información, siendo esencial a su integridad personal; 2) la privacidad es un aspecto esencial para la dignidad de las personas; 3) el respeto a otros requiere proteger su privacidad y la confidencialidad de la información acerca de los mismos; 4) los pacientes son menos propensos a confiar en sus proveedores de atención sanitaria si creen que éstos no mantendrán la confidencialidad de su información.

Los proveedores de atención sanitaria tienen la obligación de proteger la privacidad de sus pacientes todo lo que las circunstancias permitan. El deber de mantener la confidencialidad (lo que se conoce como “secreto profesional”) ha sido parte de la ética médica occidental desde Hipócrates, estableciendo el precedente de la privacidad como un derecho.

En algunas circunstancias, sin embargo, está justificado el romper la confidencialidad. Es el caso de compartir información orientada al cuidado del paciente, como

lo que sucede en contextos hospitalarios, cuando se requiere compartir las historias clínicas. Sin embargo, en estos casos, cada uno de los individuos involucrados debe mantener la confidencialidad hasta donde sea posible. Otras circunstancias en las que está justificado el romper la confidencialidad incluyen cuando se requiere del uso de intérpretes, durante la enseñanza de alumnos de medicina, en el reporte obligatorio de ciertas condiciones (v.g., enfermedades infecciosas, abuso infantil), y cuando pueden darse daños a terceros (v.g., amenazas hechas, enfermedades transmisibles). En todos estos casos, se debería intentar conseguir el consentimiento del paciente o del tutor legal.

2.1.8. Artículo 10: Igualdad, justicia y equidad

En ciertos aspectos, el concepto de igualdad es equivalente al de dignidad humana. Y aunque existen distintos tipos de justicia (véase a continuación), todos estos tipos tienen en común la imparcialidad. La equidad se relaciona con la aplicación de la imparcialidad, lo que puede implicar tratamientos desiguales.

Podemos reconocer al menos 5 tipos de justicia (34,35): 1) distributiva, relacionada con garantizar que cada persona reciba una porción justa de los recursos públicos; 2) procedural, relacionada con garantizar un proceso justo en la toma de decisiones y resolución de conflictos; 3) retributiva, relacionada con garantizar el castigo a los que causan mal; 4) reiterativa, relacionada con los intentos de reparar daños hechos en el pasado; 5) social, siendo ésta una combinación de los tipos previos, aplicada a una sociedad en la que los individuos y grupos reciben tratamiento justo y una porción justa de los beneficios de la sociedad.

A su vez, la justicia distributiva puede darse desde varios aspectos, incluyendo el autoritarismo (lo que el Rey o alguna otra autoridad suprema decreta es justo), el liberalismo (lo que el individuo decide hacer con su propiedad es lo justo), el utilitarismo (lo que contribuye al bien mayor del mayor número es lo justo), el igualitarismo (la justicia se alcanza cuando todos tienen acceso equitativo a los recursos de la sociedad que necesitan), y la justicia restaurativa (la justicia requiere el favorecer a individuos o grupos previamente en desventaja).

Estos distintos tipos de justicia se reflejan en los distintos sistemas de salud alrededor del mundo. El liberalismo es fuerte en los Estados Unidos. El igualitarismo es predominante en muchos países europeos en los que se reconoce el valor de la solidaridad social. Sudáfrica está intentando implementar un enfoque restaurativo. La mayoría de los economistas se inclinan por el enfoque utilitario.

Los profesionales de la salud se enfrentan con muchas desigualdades en el estado de salud, generalmente asociadas con desigualdades en riqueza e ingresos o relacionadas con discriminaciones contra mujeres, menores u otros grupos en desventaja. Los profesionales de la salud cumplen varios roles en establecer prioridades

sanitarias y asignando recursos escasos, ya sea como funcionarios gubernamentales, autoridades hospitalarias, proveedores directos de cuidados sanitarios o investigadores.

2.1.9. Artículo 11: No discriminación y no estigmatización

La discriminación social implica hacer una distinción entre las personas basada en clases o categorías, sin tomar en cuenta los méritos individuales (34,35). Esto implica infringir la teoría ética de igualitarismo basado en la equidad social. Las distinciones entre personas basadas únicamente en méritos individuales (v.g., logros personales, habilidades o destrezas) no se consideran socialmente discriminatorias. Al contrario, se considera una violación de la dignidad humana y de los derechos humanos el discriminar basándose en raza, clase social o castas, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, discapacidades, etnicidad, estatura, o cualquier otro aspecto (36).

La estigmatización implica un proceso de desacreditación que afecta a un individuo que es considerado “anormal” o “desviado”. La persona estigmatizada es reducida a esta característica única a los ojos u opinión de otras personas, para las cuales esta “etiqueta” justifica un rango de discriminaciones sociales e incluso exclusiones. El impacto social de la estigmatización condiciona comportamientos negativos hacia las personas estigmatizadas que pueden conducir a discriminaciones reales al respecto (37).

Los avances en la tecnología médica tienen el potencial de crear desventajas desproporcionadas para ciertos grupos sociales, ya sea aplicándola en formas que dañan a los miembros de estos grupos, o estimulando la adopción de políticas sociales que los discriminen injustamente con consecuencias significativas en lo individual, social y legal (38). Instancias en las que esto puede suceder se da en la posibilidad de que los padres elijan el sexo de sus bebés (principalmente en sociedades en las cuales los hombres son socialmente percibidos como más valiosos que las mujeres) o cuándo se utiliza el aborto como una medida de planificación familiar en países superpoblados (principalmente cuando existe presión social o legal de limitar el número de hijos). Otras instancias en las que el uso de tecnologías médicas puede llevar a una discriminación incluyen la determinación de la susceptibilidad genética a ciertas enfermedades, ya sea de los individuos mismos (información que puede ser utilizada por las aseguradoras para discriminar a los pacientes) o su descendencia (lo que puede conducir a una crear una atmósfera menos tolerante hacia ciertas discapacidades) (37).

2.1.10. Artículo 12: Respeto por la diversidad cultural y pluralismo

La diversidad cultural puede definirse como el conjunto de características espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de una sociedad o grupo cultural. Incluye, además del arte y la literatura, estilos de vida, formas de convivencia,

sistemas de valores, tradiciones y creencias (34,35). El art. 1 de la Declaración toma en cuenta este aspecto, reconociendo que la cultura adquiere formas diversas a lo largo del tiempo y espacio. Esta diversidad cultural es típica de los grupos y sociedades que conforman en conjunto la humanidad. La UNESCO considera, por lo tanto, a la diversidad cultural como parte del patrimonio común de la humanidad, debiéndose tomar medidas para protegerla para el beneficio de generaciones presentes y futuras. La diversidad cultural es necesaria para que pueda darse una interacción armoniosa entre personas y grupos con identidades culturales variadas y dinámicas que deseen convivir. De ahí que sea necesaria la implementación de políticas para la inclusión y participación de todos los grupos culturales, de modo a garantizar la cohesión social pacífica.

En un aspecto general, el pluralismo es el reconocimiento y aceptación de la diversidad, ya sea en política, ciencia, religión, filosofía y ética. El pluralismo de valores implica que existen varios valores que pueden ser igualmente correctos y fundamentales, y sin embargo que estén en conflicto unos con los otros. Sin embargo, el respeto por la diversidad cultural no puede invocarse cuando conduce a daños contra la dignidad y los derechos humanos, ni para justificar discriminaciones ni estigmatizaciones. En este sentido, el pluralismo de valores es una alternativa al absolutismo moral. El pluralismo de valores es distinto también del relativismo de valores en el sentido que impone un límite a estas diferencias, como cuando se violan necesidades o derechos humanos vitales. Cuando el valor de la diversidad cultural entra en conflicto con otros derechos humanos, se requiere un análisis apropiado para balancear adecuadamente los valores en conflicto.

2.1.11. Artículo 13: Solidaridad y cooperación

El concepto de solidaridad es complejo e incluye nociones de respeto mutuo, apoyo para los débiles y vulnerables, compromiso con una causa o un bien en común, el sentido de pertenencia y comprensión mutuas y la responsabilidad compartida (34). La solidaridad se aplica en el contexto de los sistemas sanitarios cuando se busca favorecer estructuras y procedimientos que garanticen un acceso igualitario a la salud de todos los miembros de la sociedad. Como tal, la solidaridad muchas veces se considera como contrapuesta al comportamiento centrado en el individualismo. Individuos solidarios son aquellos que toman interés en grupos vulnerables tales como los enfermos crónicos, los discapacitados, los refugiados políticos, inmigrantes e indigentes.

Desde una perspectiva ética, la solidaridad es un valor moral enfocado en proveer ayuda a aquellos que la necesiten. Por lo tanto, la solidaridad no debería entenderse como un valor instrumental, producto de un cálculo racional individualista orientado a la reciprocidad como medio de motivación. La solidaridad real implica el proveer cuidados a personas vulnerables incluso si no existe un beneficio personal o un propósito específico. En este sentido, la solidaridad se constituye en una

actividad humanitaria, como expresión de una ética de compromiso, y un sentido de responsabilidad hacia los más vulnerables en una sociedad.

Cabe aclarar que la solidaridad va más allá de la justicia. La justicia se relaciona con la obligación de un individuo libre con otro individuo libre. Por lo tanto, la justicia se basa en los intereses compartidos en preservar la libertad requerida por todos los ciudadanos. Sin embargo, la solidaridad no constituye necesariamente una obligación legal. Además, la solidaridad no necesariamente restringe la autonomía.

2.1.12. Artículo 14: Responsabilidad social y salud

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí mismo y de su familia (39). Asimismo, la Constitución de la OMS establece que el goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, creencia política, condición económica o social (40). El reconocimiento del más alto nivel posible de salud como un derecho humano fundamental establece una pesada carga ética sobre la atención de la salud y los sectores relacionados, especialmente debido a la amplia definición de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia (36).

Los profesionales de la salud deben apreciar la necesidad de que las iniciativas de atención médica tomen en cuenta el amplio contexto de desarrollo que incluye la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y la garantía de los derechos humanos, la equidad de género y la seguridad global (41). Estas iniciativas éticas reafirman la definición de salud expresada en la Constitución de la OMS y el reconocimiento de la salud como un medio para alcanzar otros objetivos de desarrollo y como un fin en sí mismo (40).

Se debe también destacar la importancia ética de las iniciativas de salud pública y poblacional, ya que constituyen un instrumento dinámico para lograr el desarrollo social y económico, la justicia y la seguridad. La pobreza, definida como el debilitamiento de toda una gama de capacidades humanas clave, indiscutiblemente afecta la salud (41). Está establecido que la mala salud aflige de manera desproporcionada a los pobres y los problemas de salud repentinos empujan a las personas a una mayor pobreza (42). De ahí la necesidad de reducir la carga del exceso de mortalidad y morbilidad que sufren las poblaciones pobres tanto en los países pobres como en los ricos. Además de la pobreza, se deben considerar la sensibilidad de la salud al entorno y los determinantes sociales de la salud, y las desigualdades entre hombres y mujeres, regiones, etnias, áreas rurales y urbanas, y en la condición jurídica (43). Considerando las amplias disparidades en el poder económico, social y político, la protección del derecho fundamental de la salud, al más alto nivel posible, impone a las personas, grupos e instituciones la carga de

brindar toda la asistencia que esté dentro de sus posibilidades. Este concepto de responsabilidad es lo que forma el núcleo de la responsabilidad social (42).

2.1.13. Artículo 15: Distribución de beneficios

Muchos de los beneficios de la ciencia están distribuidos de manera desigual, como resultado de las asimetrías estructurales entre países, regiones y grupos sociales, y entre sexos (37,44). A medida que el conocimiento científico se ha convertido en un factor crucial en la producción de riqueza, su distribución se ha hecho más desigual. Los principios de la justicia global deben ocupar un lugar central en los esfuerzos científicos. Esto puede obtenerse mediante el compromiso a largo plazo de todas las partes interesadas, públicas y privadas, mediante una mayor inversión, la revisión adecuada de las prioridades de inversión y el intercambio de conocimientos científicos.

Se han redactado acuerdos internacionales y otros documentos bajo los auspicios de organismos internacionales comprometidos con mejorar las oportunidades para compartir los beneficios de los avances científicos y la investigación. El artículo 19 de la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos (2003); las Directrices de Bonn sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización (2002); la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (2001); la Declaración del Comité de la Organización del Genoma Humano (HUGO) sobre distribución de beneficios (2000); y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997) son solo algunos ejemplos.

Los modelos que podrían tomarse para asegurar que los beneficios de la ciencia y la investigación estén disponibles para los pobres deberían considerar distintos aspectos, tales como acuerdos para compartir los beneficios médicos y científicos derivados de la participación de seres humanos en proyectos de investigación en salud (41,44). Se debe buscar también la distribución equitativa de los beneficios de los recursos genéticos, considerando que el genoma humano es parte del patrimonio común de la humanidad (34,37). Incumbe a los científicos, los gobiernos y la industria encontrar formas de que los logros de la investigación científica y tecnológica contribuyan al progreso económico y social de los países en desarrollo y no solo de los desarrollados.

También es necesario crear formas de proteger los derechos de propiedad intelectual y, al mismo tiempo, hacer que los descubrimientos y las innovaciones estén disponibles y accesibles al público, en particular a las poblaciones que más los necesitan (45). Asimismo, se deberían garantizar opciones válidas para promover el acceso justo y equitativo a nuevas modalidades diagnósticas y terapéuticas o de productos derivados de ellas. Se deben además dedicar esfuerzos a mejorar los sistemas de salud mediante el fortalecimiento de las capacidades locales de investigación en salud. Los niveles más altos de habilidades y capacidad para realizar

investigaciones resultarán útiles para abordar las necesidades y preocupaciones locales.

Finalmente, se debería prohibir el utilizar incentivos indebidos para participar en una investigación (46). Si bien los participantes deberían beneficiarse de la investigación, existen argumentos sólidos a favor de la prohibición de incentivos que puedan comprometer indebidamente el consentimiento informado o erosionar la autonomía (47).

2.1.14. Artículo 16: Protección de generaciones futuras

Muchos países se están desarrollando rápidamente. Al mismo tiempo, el crecimiento económico tiene consecuencias como el aumento de la inequidad o la degradación ambiental. El crecimiento económico a menudo se basa en recursos naturales (como el petróleo o la madera) que se reducen, destruyen o consumen. Si continúan las tendencias actuales, el mundo estará más poblado, más contaminado, menos estable ecológicamente y más vulnerable a las perturbaciones (34). En este contexto, se ha introducido la noción de *desarrollo sostenible*. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (34,37). La idea clave es que se deben tener en cuenta las necesidades de las generaciones presentes y futuras (48).

La responsabilidad por las generaciones futuras ha sido respaldada en muchos documentos internacionales tales como la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo (49) y en la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones presentes hacia las generaciones futuras, adoptada por la UNESCO en 1997 (50)

El concepto de responsabilidad moral hacia las generaciones futuras también está relacionado con el concepto de justicia intergeneracional. Implica que las actividades de las generaciones presentes están limitadas por la obligación de tener en cuenta y salvaguardar el desarrollo y las necesidades de las generaciones futuras. Tradicionalmente, la justicia se ha definido como “dar a cada uno lo que le corresponde”. Al promover las obligaciones hacia las generaciones futuras como una cuestión de justicia, se ha introducido un nuevo discurso de justicia intergeneracional.

Sin embargo, argumentar que tenemos responsabilidades para con la posteridad u obligaciones de justicia para con las generaciones futuras es problemático. ¿Tiene sentido afirmar que tenemos responsabilidades hacia personas que aún no existen? ¿Qué queremos decir exactamente si hablamos de “generaciones futuras”? ¿Nos estamos refiriendo a nuestros hijos o nietos que acaban de nacer, seres humanos que aún no han nacido y que ni siquiera podemos considerar como personas individuales, o como todas las generaciones lejanas, humanas y no humanas?

Normalmente se defienden dos posiciones (35). Según la primera posición, solo tenemos una relación moral con generaciones del futuro inmediato. Es decir, nuestras obligaciones solo se extienden a la siguiente o dos generaciones. Aquí es crucial la opinión de que sólo tiene sentido hablar de responsabilidad moral si existen relaciones morales. Según la segunda posición, todas las generaciones futuras tienen el derecho a reclamar que se las tengan en cuenta. Por lo tanto, tenemos responsabilidades incluso con las generaciones futuras lejanas. Aquí es fundamental el concepto de “patrimonio común”. Según este concepto, lo que pertenece a toda la humanidad no se puede considerar simplemente como territorios inexplorados y no reclamados aptos para la expropiación y explotación por orden de llegada. Los recursos de la Tierra pertenecen a todas las generaciones.

Incluso si estamos de acuerdo en que la preocupación moral por las generaciones futuras es necesaria, ¿qué tipo de obligaciones tenemos con las personas que aún no existen o que podrían no existir nunca? No sabemos cuáles serán las necesidades de las generaciones futuras, ya que su identidad depende o depende de muchos factores. Las generaciones futuras pueden, por definición, no tener ningún reclamo sobre nosotros porque no están presentes para hacerlos (35).

En el ámbito de la salud, existen varios ejemplos de avances tecnológicos y científicos que podrían tener graves repercusiones en las generaciones futuras, tales como los xenotrasplantes, los alimentos modificados genéticamente o las intervenciones genéticas de la línea germinal (48). Un principio que se utiliza a menudo en este contexto es el principio de precaución (51). Cuando una amenaza para la salud o el medio ambiente es grave e inminente, no podemos permitirnos esperar un alto grado de prueba antes de actuar para prevenir daños. Si esperamos demasiado, especialmente los intereses de las generaciones futuras se verán irreversiblemente dañados (52).

2.1.15. Artículo 17: Protección del medio ambiente, la biosfera y biodiversidad

Las preocupaciones éticas deberían extenderse más allá de uno mismo y su comunidad, para incluir además otros seres vivos y la naturaleza por completo (53). En este aspecto, hay diferentes escuelas de ética ambiental, diferenciadas en el alcance de los deberes humanos hacia los demás, las metodologías éticas y el contexto cultural (35).

En primer lugar, está la ética ambiental antropocéntrica, que se constituye en un sistema ético centrado en el ser humano (54). Según esta escuela, los seres humanos tienen deberes morales solo hacia los demás seres humanos, prevaleciendo los intereses humanos sobre los intereses de otras especies. En el sistema de la ética ambiental no antropocéntrica pueden describirse una escuela biocéntrica, según la cual otros organismos vivos tienen un valor intrínseco, y una escuela ecocéntrica, según la cual los ecosistemas también tienen un valor intrínseco (54,55). En la primera, existe un imperativo ético de respetar todas las formas de vida, ya que

todos los organismos tienen valor intrínseco. En la segunda, todos los organismos y entidades en la ecosfera son iguales en su valor intrínseco, como partes de un todo interrelacionado.

Para la aplicación de una ética ambiental se deben considerar tanto la justicia ambiental como la justicia intergeneracional (34,35,56). Con respecto a la justicia ambiental, los beneficios y las cargas ambientales deben distribuirse por igual, y se debe proporcionar oportunidades igualitarias para participar en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Con respecto a la justicia intergeneracional, cada generación debe dejar a la siguiente generación la misma oportunidad de vivir una vida feliz y, por lo tanto, debe legar un medioambiente sano.

2.2. Las Directrices éticas internacionales de la CIOMS

El Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS, por sus siglas en inglés, *Council for International Organizations of Medical Sciences*) es una organización no gubernamental internacional en relación oficial con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue fundada bajo los auspicios de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1949 (57). Entre sus mandatos se encuentra el mantener relaciones de colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, especialmente la UNESCO y la OMS. El CIOMS ahora incluye 45 organizaciones internacionales, nacionales y miembros asociados, que representan muchas de las disciplinas biomédicas, academias nacionales de ciencias y consejos de investigación médica.

El CIOMS lanzó recientemente (2016) una nueva versión de sus Directrices éticas internacionales para investigaciones relacionadas con la salud que involucran a seres humanos. Estas directrices se desarrollaron en colaboración con la OMS y se basaron en documentos de orientación ética autorizados, como la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. El objetivo de las Directrices es proporcionar principios éticos examinados internacionalmente y comentarios detallados sobre cómo deben aplicarse estos principios, con especial atención a la realización de investigaciones en países de ingresos bajos y medios. Brindaremos un resumen de cada una de las versiones de estas Directrices, para posteriormente comentar en detalle la última versión.

2.2.1. La primera versión (1982)

El CIOMS, en asociación con la OMS, emprendió su trabajo sobre ética en la investigación biomédica a fines de la década de 1970. En consecuencia, CIOMS se propuso, en cooperación con la OMS, preparar directrices. El objetivo de las directrices era (y sigue siendo) proporcionar principios éticos examinados internacionalmente y comentarios detallados sobre cómo deben aplicarse los principios

éticos universales, con especial atención a la realización de investigaciones en entornos de escasos recursos. El resultado de la colaboración CIOMS/OMS se tituló “Propuesta de Directrices éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos”.

2.2.2. La segunda versión (1993)

El período que siguió vio el estallido de la pandemia del VIH/SIDA y las propuestas de ensayos a gran escala de prevención y tratamiento de la enfermedad. Estos desarrollos plantearon nuevas cuestiones éticas que no se habían tenido en cuenta en la preparación de las Directrices propuestas previamente. También hubo otros factores: rápidos avances en medicina y biotecnología, cambios en las prácticas de investigación, como ensayos de campo multinacionales, experimentación con grupos de población vulnerables, y también una nueva perspectiva en entornos de altos y bajos recursos, de que la investigación con seres humanos podría ser beneficiosa a los participantes en lugar de amenazarlos. La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial se revisó dos veces en el decenio de 1980, en 1983 y 1989. Era oportuno revisar y actualizar las Directrices de 1982, y el CIOMS, con la colaboración de la OMS y su Programa Mundial sobre el SIDA, emprendió la tarea. El resultado fue la publicación de dos conjuntos de directrices: las “Directrices internacionales para la revisión ética de estudios epidemiológicos” en 1991 y las “Directrices éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos” en 1993.

2.2.3. La tercera versión (2002)

Después de 1993, surgieron cuestiones éticas para las que las Directrices CIOMS de 1993 no tenían disposiciones específicas. Se relacionaron principalmente con ensayos clínicos patrocinados externamente realizados en entornos de bajos recursos. En particular, el uso de comparadores distintos a los de una intervención eficaz establecida se convirtió en una preocupación. Los revisores tomaron lados opuestos sobre este tema. Este debate requirió la revisión y actualización de las Directrices de 1993. El CIOMS organizó una reunión de consulta con el encargo de revisar y preparar documentos al respecto. Después de esta reunión, se creó un grupo de trabajo que trabajó durante un período de dos años durante el cual se publicó públicamente un borrador con una solicitud de comentarios. El proceso de revisión finalizó en 2002.

2.2.4. La cuarta versión (2016)

Durante su reunión anual en 2009, el Comité Ejecutivo del CIOMS consideró la conveniencia de una revisión de las Directrices. Desde 2002 se produjeron varios desarrollos, incluyendo un mayor énfasis en la importancia de la investigación traslacional, una necesidad sentida de aclarar lo que se considera una investigación justa en entornos de bajos recursos, un mayor énfasis en la participación de la

comunidad en la investigación, la conciencia de que la exclusión de personas potencialmente vulnerables grupos en muchos casos ha dado lugar a una base de pruebas deficiente, y el aumento de la investigación usando *big data*. Además, la Declaración de Helsinki de 2008 fue revisada nuevamente en ese momento. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo decidió explorar primero la conveniencia de tal revisión.

En 2011, el Comité Ejecutivo del CIOMS decidió establecer un grupo de trabajo para revisar las Directrices del CIOMS y financiar el trabajo con recursos internos. Este grupo se reunió tres veces al año desde septiembre de 2012 hasta septiembre de 2015. Prácticamente todas las Directrices se sometieron a importantes revisiones. Algunas Directrices se fusionaron (por ejemplo, las Directrices 4 y 6 de 2002 se ocuparon del consentimiento informado) y otras se crearon recientemente (por ejemplo, la Directriz 20 sobre investigación en desastres y brotes de enfermedades). Además, el grupo de trabajo decidió fusionar las “Directrices CIOMS para la Investigación Biomédica” con las “Directrices CIOMS para la Investigación Epidemiológica”.

El Grupo de Trabajo decidió ampliar el alcance de las Directrices de 2002 de la “investigación biomédica” a la “investigación relacionada con la salud”. El grupo de trabajo consideró que la investigación biomédica era demasiado limitada, ya que ese término no cubriría la investigación con datos relacionados con la salud, por ejemplo. También se reconoció que no existe una distinción clara entre la ética de la investigación en ciencias sociales, los estudios del comportamiento, la vigilancia de la salud pública y la ética de otras actividades de investigación. El alcance actual de las Directrices se limita a las actividades clásicas que se enmarcan en la investigación relacionada con la salud con seres humanos, como la investigación observacional, los ensayos clínicos, los biobancos y los estudios epidemiológicos.

2.2.5. Cambios significativos en la última versión

Como respuesta a los desafíos específicos que han surgido durante la última década, se han dado una serie de cambios importantes en las Directrices de 2016, con respecto a sus versiones anteriores. A continuación, se presentan los cambios más significativos que han sido introducidos.

En primer lugar, las Directrices del CIOMS de 2016 incluyen un mayor énfasis en el valor científico y social de la investigación: la perspectiva de generar el conocimiento y los medios necesarios para proteger y promover la salud (Directriz 1). Muchas partes interesadas en la investigación relacionada con la salud dependen de los resultados de la investigación para actividades y decisiones que afectan la salud individual y pública, el bienestar y el uso de recursos limitados. Por lo tanto, los investigadores y patrocinadores deben asegurarse de que la investigación aborde cuestiones importantes y sin resolver para mejorar la salud y aumentar la

confiabilidad de la información científica, promover la traducción eficiente y reducir el desperdicio de investigación, incluso cuando la investigación presenta pocos o sólo algunos riesgos menores para los participantes del estudio.

En segundo lugar, la importancia del valor social es parte de un esfuerzo mayor para aclarar las consideraciones de equidad en la investigación realizada en entornos de bajos recursos. Las Directrices reconocen ahora que los entornos de bajos recursos no se limitan a los países de bajos ingresos, sino que pueden existir dentro de los países de ingresos medios y altos (Directriz 2). Además, el CIOMS ahora enumera la obligación de poner a disposición las intervenciones que han demostrado ser efectivas en la investigación como parte de una obligación más amplia de atender las necesidades de salud de los participantes (Directriz 6). Esta obligación más amplia también requiere, por ejemplo, que antes de que se inicie un estudio, los investigadores y patrocinadores hagan planes para la transición de los participantes que continúan necesitando tratamiento después de su participación en la investigación a los servicios de salud apropiados.

En tercer lugar, se incluye una nueva directriz sobre participación comunitaria (directriz 7). El compromiso proactivo y sostenido con las comunidades a las que se invitará a las personas a participar demuestra respeto por ellas y por las tradiciones y normas que comparten. La participación de la comunidad también es valiosa para traducir la investigación en resultados que sean clínicamente relevantes y significativos para los pacientes y las comunidades.

Cuarto, las nuevas directrices ya no etiquetan a clases enteras de individuos como vulnerables. Además, el CIOMS enfatiza más claramente que, a menos que una buena razón científica justifique su exclusión, los niños y las personas que sean incapaces de dar su consentimiento informado deben ser incluidos en las investigaciones de investigación, siempre que existan las salvaguardias adecuadas. Además, las directrices revisadas requieren que los investigadores y los comités de ética de la investigación evalúen las características específicas dependientes del contexto que pueden colocar a los participantes del estudio en mayor riesgo de sufrir daños o perjuicios.

Así como la definición de vulnerabilidad depende del contexto, también lo es la delimitación de protecciones especiales. Los investigadores y los comités de ética de la investigación pueden diseñar protecciones especiales para los grupos considerados vulnerables, lo que incluye permitir riesgos mínimos para los procedimientos de investigación que no ofrecen beneficios individuales potenciales para los participantes, o requerir que se lleve a cabo la investigación sólo cuando se dirige a las condiciones que afectan a estos grupos. Los investigadores y los comités de ética de la investigación deben permitir la participación de las personas vulnerables protegiendo sus derechos e intereses mediante salvaguardas y protecciones especiales.

Se requieren protecciones especiales en las investigaciones que involucran a mujeres embarazadas y lactantes para asegurar que sus derechos e intereses estén protegidos. La directriz de 2002 sobre investigación con gestantes sufrió importantes revisiones para fortalecer los mecanismos de protección específicos (Directriz 19), como las condiciones en las que los riesgos en la investigación con gestantes son aceptables. Además, las pautas exigen que las investigaciones que tienen el potencial de dañar al feto se realicen solo en entornos donde se pueda garantizar a las mujeres el acceso a un aborto seguro, oportuno y legal en caso de que la participación en la investigación conduzca a desear terminar el embarazo.

En quinto lugar, el método tradicional de consentimiento informado para proyectos de investigación específicos está resultando inadecuado para el creciente número de estudios que utilizan material biológico y datos relacionados con la salud. Por lo tanto, los conceptos de consentimiento informado amplio y procedimientos de exclusión voluntaria informados se han adoptado en las nuevas Directrices del CIOMS para la investigación en esta área (Directrices 11 y 12). El consentimiento informado amplio, en esencia, es consentimiento para la gobernanza. Los sistemas de gobierno adecuados sustituyen la pérdida del control de un individuo sobre sus datos y material biológico. Estos sistemas de gobernanza deben especificar, entre otros elementos, a qué entidad legal se confía el material, cómo se obtiene la autorización del donante y qué procedimiento determina si los hallazgos no solicitados deben ser divulgados. Los sistemas de gobernanza adecuados también son importantes porque la anonimización completa se está volviendo cada vez más difícil debido al aumento de bases de datos de gran tamaño que pueden analizarse mediante comparación cruzada.

El progreso hacia un mundo en el que todos puedan disfrutar de una salud y un cuidado de la salud óptimos depende de manera crucial de todo tipo de investigación, incluida la investigación con seres humanos. Esta investigación debe realizarse de acuerdo con pautas como los principios éticos establecidos en las Directrices del CIOMS. A medida que cambia la práctica de la investigación, surgen nuevos desafíos y es necesario adaptar estas Directrices. Los cambios en las nuevas Directrices CIOMS reflejan un esfuerzo internacional para proporcionar respuestas bien razonadas a estos desafíos.

2.3. Declaración de Helsinki de la AMM

La Declaración de Helsinki es una declaración formal de principios éticos publicada por la Asociación Médica Mundial (AMM) para guiar la protección de los participantes humanos en la investigación médica. La Declaración de Helsinki fue adoptada en 1964 por la 18^a Asamblea General de la AMM, en Helsinki. Aunque no está exento de controversias, ha servido como estándar en la ética de la investigación médica.

La influencia de la Declaración es de gran alcance. Aunque no es un documento legalmente vinculante, se ha codificado en las leyes que rigen la investigación médica en países de todo el mundo y ha servido de base para el desarrollo de otras pautas internacionales. A medida que la declaración se expandió y se hizo más prescriptiva, se volvió más controvertida, lo que provocó que algunas organizaciones modificaran algunos de sus estándares o la abandonaran por completo.

2.3.1. Orígenes y primeras revisiones

Antes de la Segunda Guerra Mundial, no existía una declaración internacional formal de principios éticos para guiar la investigación con participantes humanos. Los investigadores se vieron obligados a depender de políticas organizativas, regionales o nacionales o de sus propias directrices éticas personales. Después de que se descubriera que los investigadores médicos en Alemania habían cometido atrocidades que utilizaron participantes involuntarios desprotegidos extraídos de los campos de concentración nazis, se estableció el Código de Núremberg de 1947. A esto le siguió en 1948 la Declaración de Ginebra de la AMM, un documento que describe los deberes éticos de cada médico, que incluía compromisos de centrarse en la salud del paciente y de no utilizar los conocimientos médicos para violar los derechos humanos. Ambos documentos influyeron en el desarrollo de la Declaración de Helsinki. La declaración inicial, que tenía menos de 2000 palabras, se centró en ensayos de investigación clínica. En particular, relajó las condiciones para el consentimiento para la participación, cambiando el requisito de Núremberg de que el consentimiento es "absolutamente esencial" para, en cambio, instar al consentimiento "si es posible" y permitir el consentimiento por poder, como el de un tutor legal, en algunos casos.

La declaración ha sido revisada varias veces. La primera revisión, realizada en 1975, amplió considerablemente la declaración, aumentando su profundidad, actualizando su terminología y agregando conceptos como la supervisión de un comité independiente. La segunda (1983) y la tercera (1989) revisiones fueron comparativamente menores, principalmente involucrando aclaraciones y actualizaciones en la terminología. La cuarta revisión (1996) también tuvo un alcance menor, pero agregó notablemente una frase que excluía efectivamente el uso de placebos inertes (medicamentos sin ingredientes activos utilizados para probar la seguridad y eficacia de otros medicamentos en ensayos clínicos o proporcionar alivio mental al paciente) en el caso de que exista un estándar de cuidado particular.

La quinta revisión, que fue adoptada por la Asamblea General de la AMM en Edimburgo, Escocia, en 2000, fue sustancial y muchos de los cambios realizados se consideraron controvertidos en la comunidad médica (58). Las revisiones sexta y séptima de la declaración, aprobadas por la AMM en 2008 y 2013, respectivamente, introdujeron aclaraciones que se consideraron menores en comparación, aunque la séptima revisión ha generado también controversias en la comunidad médica (59). En general, la sexta revisión reforzó el énfasis de larga data de la

declaración en dar prioridad a los derechos de los participantes individuales de la investigación por encima de todos los demás intereses, incluidas las consideraciones sobre la confidencialidad de la información médica del paciente y el derecho del paciente a la libre determinación. La séptima revisión agregó nuevas reglas diseñadas para proteger a los pacientes en los estudios de investigación, incluidas disposiciones para compensar a las personas que se han visto perjudicadas por su participación en la investigación médica y ampliar su acceso a los tratamientos beneficiosos que resulten del estudio.

Dada la naturaleza controversial de la quinta y séptima revisiones, y las respuestas que provocaron en la comunidad médica, revisaremos en detalle las modificaciones introducidas en las mismas con respecto a las anteriores revisiones.

2.3.2. Quinta revisión (2000)

La quinta revisión reorganizó la estructura del documento y lo amplió creando una sección introductoria de nueve párrafos (que amplió el alcance de la Declaración para incluir tanto a científicos como a médicos) y secciones que describen varios principios de la investigación médica. Aumentó los poderes de supervisión de los comités de revisión ética y ajustó el lenguaje relacionado con los placebos en los estudios médicos. Siguió un debate sobre las revisiones de la Declaración, con algunos médicos que abogaban por un lenguaje y comentarios más sólidos para abordar los ensayos clínicos y otros que proponían limitar el documento a principios rectores básicos. Aunque no se alcanzó un consenso, la AMM aprobó la revisión.

Uno de los aspectos más controvertidos de la quinta revisión fue la adición del párrafo 29, que instaba a sopesar varios aspectos de un nuevo tratamiento con las mejores prácticas médicas actualmente conocidas (58). Ese párrafo difiere muy poco en significado de un pasaje similar en la cuarta revisión: con respecto a los placebos, la quinta revisión reemplazó las palabras “placebo inerte” por “placebo o ningún tratamiento”. Ese cambio, sin embargo, se convirtió en el punto focal de un debate sobre el uso ético de ensayos controlados con placebo que se dió en la comunidad médica durante la década de 1990.

Una de las principales causas que avivó ese debate ocurrió en 1997, con la publicación de un artículo de Peter Lurie y Sidney Wolfe en el *New England Journal of Medicine* (60). Estos médicos argumentaron que proporcionar placebos a los pacientes enfermos en lugar del tratamiento médico disponible de probada eficacia podría causar daños, especialmente en casos de transmisión de enfermedades, como la transmisión del VIH entre una madre y su hijo. La opinión opuesta sostenía que cuando el riesgo de daño es bajo y no existen estándares locales de atención (como suele ser el caso en los países en desarrollo), los ensayos controlados con placebo son éticamente aceptables, especialmente dados sus posibles beneficios para los pacientes futuros.

El párrafo 30, que pedía que todos los pacientes del estudio tuvieran acceso a los mejores métodos de atención médica identificados por el estudio, también se consideró controvertido (59). El lenguaje usado implicaba que los estándares de atención médica en los países desarrollados deben aplicarse a cualquier investigación con seres humanos, incluida la investigación realizada en países en desarrollo. En los países en desarrollo, los gastos de atención de salud per cápita son mucho más bajos, y algunos médicos argumentaron que la regla imponía una carga demasiado grande a los investigadores y sus recursos después de la conclusión del estudio. El lenguaje pareció ordenar la provisión del mismo nivel de atención a los pacientes del estudio que a los de los países en desarrollo, lo que puede requerir inversiones masivas de personal y capital. Algunos médicos sostenían que lograr niveles equivalentes de atención no sería práctico y evitaría que las organizaciones patrocinadoras financiaran la investigación relacionada con el placebo en los países en desarrollo, mientras que otros argumentaron que sería injusto mantener los beneficios de un tratamiento médico fuera del alcance de los mismos pacientes cuya participación ayudó a desarrollarlos.

Tan grande fue la tensión que la AMM emitió aclaraciones a los párrafos 29 y 30 en 2002 y 2004, respectivamente. En el párrafo 29, la AMM señaló que el uso de placebos se consideraba aceptable en situaciones en las que las razones para hacerlo eran “científicamente convincentes” o cuando la afección médica en estudio no era grave y el paciente no corría un mayor riesgo de padecer enfermedades graves o graves. daño irreversible. En el párrafo 30, la AMM pidió que se detallen los “arreglos de acceso posteriores al ensayo” para los comités de revisión ética, que presumiblemente comentarían sobre su viabilidad.

2.3.3. Séptima revisión (2013)

La última revisión de la Declaración fue en 2013 (61). Se han agregado nuevos párrafos y se ha reordenado, con los párrafos organizados en secciones específicas. Hay cuatro cambios sustanciales, reflejados en el párrafo 15 (que trata de la indemnización por lesiones relacionadas con el ensayo), el párrafo 33 (relacionado con los placebos), el párrafo 20 (relacionado con los grupos vulnerables) y el párrafo 34 (relacionado con las disposiciones posteriores al ensayo).

El párrafo 15 dice: “Debe garantizarse una compensación y un tratamiento adecuados para los sujetos que resulten perjudicados como resultado de su participación en la investigación”. Esto es completamente nuevo. Sorprendentemente, no tenía ninguna contraparte en versiones anteriores, aunque la versión de 2008 requería que la información sobre la compensación se estableciera en el protocolo de investigación, lo que implicaba que los participantes tenían (moralmente) derecho a una compensación, pero no hicieron nada para asegurarse de que la recibieran. Si bien las iteraciones anteriores se centraron en garantizar que se respetaran los

intereses de autonomía de los participantes, esta nueva cláusula es un reconocimiento de que la integridad física y los intereses financieros también son importantes.

Como se discutió con anterioridad, el período comprendido entre 1996 y 2000 vio un debate sobre los párrafos relacionados con el uso de placebos inertes para pacientes en grupos de control. El debate se volvió particularmente acalorado en relación con los ensayos de régimen corto para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH/SIDA en el África subsahariana (62,63). La cuestión era si el grupo de control debía recibir el tratamiento “mejor probado” o el “mejor disponible”, o cuando no había un tratamiento disponible, como suele ser el caso en los países en desarrollo (debido a restricciones financieras), si el grupo de control debía recibir el placebo.

Como se mencionó previamente, la cláusula de usar placebos como comparador se introdujo en 1996. A raíz de las preocupaciones de que esta cláusula se había interpretado de manera inconsistente, se agregaron aclaraciones. Pero hubo críticas de que la apelación de la aclaración a la metodología científica podría exponer a los participantes a un “daño grave o irreversible” (63,64). Este tema se abordó de varias maneras, culminando con la especificación en la versión de 2013 (párrafo 33) de que “los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones probadas, excepto ... cuando por razones metodológicas científicamente sólidas y convincentes, sea necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención el uso de cualquier intervención menos eficaz que la mejor probada, el uso de un placebo o ninguna intervención.”

La explotación de poblaciones vulnerables ya sea en los países en desarrollo o en los países desarrollados, es un peligro real en la investigación médica (65). El problema se agrava por el hecho de que muchas de las investigaciones son realizadas por organizaciones comerciales motivadas por el lucro (57). Una forma de reducir la posibilidad de explotación es insistir, como han hecho todas las versiones de la Declaración, en el consentimiento informado. Si bien la Declaración permite la consulta con los líderes familiares o comunitarios en algunos contextos, respetando así las normas culturales locales (66,67), enfatiza que la decisión de participar de la investigación debe ser tomada libremente por el propio participante.

La justicia distributiva es la base de otros mecanismos anti-explotación. La versión de 2013 establece, en el párrafo 20 que la “... investigación médica con un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no puede llevarse a cabo en un grupo no vulnerable. Además, este grupo debería beneficiarse del conocimiento, las prácticas o las intervenciones que resulten de la investigación.” En este párrafo 20 revisado, hay una normativa imperativa: el grupo vulnerable “debería” benefi-

ciarse en contraposición a una “probabilidad razonable” de beneficio en las versiones anteriores. Este es un cambio de amplia repercusión. Afecta a todos los participantes de la investigación.

El párrafo 34 de la versión de 2013 requiere que “... antes de un ensayo clínico, los patrocinadores, investigadores y los gobiernos del país anfitrión deben establecer disposiciones para el acceso posterior al ensayo para todos los participantes que aún necesitan una intervención identificada como beneficiosa en el ensayo.” Esto indica un cambio con respecto a 2008, donde los pacientes inscritos tenían “derecho” a ser informados, a diferencia de la versión 2000, en la que los pacientes inscritos tenían “acceso garantizado”.

Los principios éticos que sustentan las demandas de los párrafos 20 y 34 son la justicia y la beneficencia. En los ensayos clínicos, los investigadores obtienen un beneficio al aceptar el riesgo por parte de los pacientes participantes. La justicia exige que, por regla general, exista una compensación por la asunción de este riesgo, en forma de acceso a la intervención probada (68,69). Existe evidencia empírica de que los pacientes y participantes consideran como una obligación moral el garantizar el acceso al fármaco posteriormente al ensayo (70).

CAPÍTULO 3: La enseñanza de la bioética

En un momento en el que la tecnología domina la atención médica, la enseñanza de la ética y la bioética se vuelve esencial para todos los alumnos, particularmente para aquellos que estudian en el campo de las ciencias de la salud. En el contexto de los países de escasos recursos, la enseñanza de la bioética contribuye a una mejor comprensión de las relaciones entre las ciencias y la sociedad y a una mejor definición de las prioridades en salud pública. Quienes enseñan bioética en países de escasos recursos deben tener en cuenta el contexto socio-ecológico en el que se desarrolla su enseñanza. Las respuestas a los problemas de bioética clínica son diferentes según el origen étnico, el género, la situación económica, el origen y las diferencias culturales (68). Tener en cuenta estos aspectos beneficiará la correlación clínica durante la docencia.

Los países de escasos recursos tienen muchos problemas en común y también presentan diferencias. Una de estas diferencias es el nivel económico del país (36). El primer grupo de países económicamente extremadamente pobres tiene pocos profesionales, como Haití o los países subsaharianos. Para responder a sus necesidades, las naciones ricas tienen la obligación moral de ofrecerles una cooperación plena en la educación bioética en todos los campos del desarrollo (70). Esta cooperación significa financiar los cursos de bioética, estimular el regreso de los profesionales a su país y desalentar la fuga de cerebros, y formar a los docentes locales. En estos países, la educación en bioética debe tener en cuenta las necesidades básicas de la población para enfatizar los derechos humanos a la salud. Utilizando la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (69), los extranjeros y los profesores locales deben tener cuidado de no aumentar las frustraciones de los alumnos en el contexto de la escasez de recursos. Por el contrario, deben estimular su autoestima, sentido de autonomía y su imaginación para proponer soluciones éticas sostenibles.

El segundo grupo está representado por países, donde los indicadores económicos pueden permitir políticas adecuadas en salud y educación. El último informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas refleja un discreto cambio positivo de estos indicadores (71), pero los mayores problemas siguen siendo las inequidades sociales. Países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia se clasifican como económicamente emergentes. Es decir, estos países presentan un rápido crecimiento de la industrialización y un rápido crecimiento en la participación en la economía global. Desde la década de los noventa, el reconocimiento de las inequidades sociales en estos países ha producido un importante trabajo sobre bioética entre las ONG en derechos humanos y la academia (71). Esta asociación y el análisis de las inequidades nacionales y globales condujeron a un enfoque global de la bioética. En el campo de la educación, desde finales de los noventa, los programas de bioética para las carreras de salud y la promoción de la bioética en la sociedad y los medios de comunicación han ido en aumento (70).

Chile y México presentan grandes disparidades en sus poblaciones, aunque sus economías los ubican en países de rango medio. Cuba y Santo Domingo son pobres de forma más homogénea, pero todos estos países han desarrollado la bioética con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud en la década de los noventa, y han puesto el foco en la bioética clínica y la bioética de la investigación con humanos en sus programas educativos (68). Este segundo grupo tiene experiencias en educación ética, sin embargo, como México y Colombia pueden asumir los costos de esta, para Cuba y República Dominicana es más difícil y necesitan ayuda financiera para ello.

Todos los demás países representan un tercer gran grupo con diferentes situaciones económicas, pero su carácter principal es la inequidad, la escasa experiencia de la democracia y el reciente comienzo de la bioética. La inequidad aparece en los indicadores de desarrollo humano por género, etnia (particularmente origen indígena) y condición de discapacidad (72). Por lo general, la democracia es solo de nombre y la corrupción suele estar presente. La bioética está poco desarrollada, pero los médicos y enfermeras individuales son sensibles a la salud y la bioética, y están trabajando para promoverla (73). Estos países necesitan ayuda organizativa, educativa y, en ocasiones, financiera dirigida directamente a la academia. Paraguay es uno de los países que forma parte de este tercer grupo.

3.1. La situación en países desarrollados

Uno de los fenómenos notables en el desarrollo de las ciencias es la rápida expansión de la nueva disciplina de la bioética en las últimas décadas. Van Rensselaer Potter, quien fue el primero en introducir y elaborar la noción de bioética en publicaciones posteriores de 1970, se sorprendió al notar la rapidez y la amplitud del uso del término en los debates académicos (72). Potter, sin embargo, también lamentó que el significado del término se haya desviado de la visión más amplia que había propuesto. La bioética se ha redefinido y se ha restringido a la “bioética médica”, centrándose en cuestiones éticas relativas a los individuos y las relaciones entre individuos, y descuidando los problemas ecológicos, poblacionales y sociales (74). En esta visión estrecha, los debates sobre bioética abordan cuestiones de corto plazo en lugar de la existencia extendida de la especie humana. Por tanto, continúa examinando los viejos problemas como el aborto y la eutanasia en lugar de analizar los problemas que realmente importan para la supervivencia de la humanidad. Según la evaluación de Potter, la bioética se ha convertido en un nuevo nombre para la ética médica (8).

El número de programas de enseñanza de la ética creció rápidamente a principios de la década de 1970, en primer lugar, en las escuelas de medicina de los Estados Unidos (75–79). En un período de tiempo relativamente corto, casi todas las escuelas de medicina introdujeron la educación ética. Actualmente, estas escuelas deben incluir la bioética en sus planes de estudios para poder ser acreditadas (8,74). Otros países siguieron este patrón de difusión (10,80). Desde entonces, el

alcance de la educación en bioética se ha ampliado significativamente. La enseñanza de la ética llegó a ofrecerse no solo en los programas de pregrado, sino también en la educación de posgrado, especializaciones, y especialmente en entornos clínicos (11). La enseñanza de la bioética se introdujo además en los programas de formación profesional de otras profesiones de la salud como la enfermería y disciplinas científicas como la biología, la genética y las ciencias de la vida (8). Por último, la educación en bioética se ha vuelto relevante fuera del contexto de la formación profesional como un recurso para practicantes experimentados, miembros de comités de ética y también responsables de políticas, periodistas y partes interesadas en el debate público. Este crecimiento de la educación en bioética está en línea con la noción más amplia de bioética como una nueva disciplina que combina el conocimiento científico con la filosofía y la ética para analizar y comprender los desafíos contemporáneos de la ciencia y la tecnología para la salud, la vida y el cuidado.

La educación en ética se puede considerar como un paliativo contra las deficiencias en la conducta profesional. Pero es obvio que el impacto de la educación en bioética es limitado si no se abordan las causas sistémicas y estructurales de tal mala conducta (81). A pesar de que se considera que la educación en bioética es muy importante para los profesionales de la salud, esto no se traduce necesariamente en una mejor conducta profesional. Si bien la enseñanza de la bioética se realiza, en la mayoría de los países desarrollados, no es muy impresionante en términos de volumen, tiempo y compromiso. En los Estados Unidos la educación en bioética, aunque es obligatoria, comprende solo el 1% del plan de estudios de las facultades de medicina (8). Muchas actividades educativas son esporádicas y ocasionales. En Europa, la mayoría de los hospitales tienen solo iniciativas educativas a corto plazo en lugar de cursos y programas más largos, mientras que nadie parece asumir la responsabilidad de las actividades (7). Además, existe una grave falta de docentes cualificados. Ni siquiera la mitad de los docentes de bioética en los Estados Unidos han publicado un solo artículo en bioética (8,80). Para muchos docentes de bioética, el investigar o publicar no corresponde a su principal actividad académica. Una encuesta realizada previamente mostró que el 20% de las facultades de medicina de Estados Unidos y Canadá ni siquiera financiaban la enseñanza de la ética (9,71). Por lo tanto, el primer desafío es que la importancia declarada de la educación en bioética no debería cegarnos ante el frágil y anémico estado de los programas en muchos entornos.

Otro desafío está relacionado con la propia educación bioética. Se ejemplifica en la enorme heterogeneidad del campo. Dentro de un mismo país, se ofrecen diferentes tipos de programas, los enfoques y métodos didácticos difieren, el número de horas lectivas tiene un rango amplio y los cursos de ética no se programan en las mismas fases del plan de estudios (80). Existen importantes controversias en torno a los objetivos, métodos, contenido y evaluación de las actividades docentes (9,71). Sin embargo, esta diversidad no implica que no haya consenso. En las últimas décadas, los académicos han llegado a estar de acuerdo en que ciertos

enfoques de la enseñanza son preferibles (70). Existe la necesidad de programas integrales y longitudinales, que hagan de la ética no un evento aislado y único, sino parte de la rutina diaria del cuidado al paciente. Existe la necesidad de una enseñanza en equipo con una estrecha cooperación entre los especialistas en ética y los médicos. También es preferible un enfoque centrado en el alumno en la educación bioética enfocado en el aprendizaje activo, ya que fomenta el pensamiento crítico y la reflexión (39).

3.2. La situación en países en vías de desarrollo

Junto con la escasez de recursos, muchos países en vías de desarrollo experimentan corrupción en su gobierno a nivel legislativo, jurisdiccional y en el sector privado. En muchos países de América Latina, estos factores están asociados con la violencia. Esta corrupción afecta el sentido de autoestima nacional y personal y el proceso de negociación con los demás. Ante la frustración y la ansiedad, las personas no quieren participar en la vida civil o política, y encuentran refugio con su familia o con grupos religiosos.

El Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mostró que, en América Latina, para más de la mitad de las personas entrevistadas, el desarrollo económico era más importante que la democracia (68). Muchos optan por migrar a países con abundantes recursos si tienen la oportunidad. La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que la libertad plena y la democracia sólo son posibles si se resuelven las necesidades económicas, así como otras necesidades básicas (82). La bioética en estos países tiene que promover el principio de justicia y empoderamiento para la autonomía y revertir las actitudes descritas anteriormente.

Los problemas de acceso a los servicios de salud están directamente asociados con las inequidades basadas en la pobreza, el género y la etnia (4). Los servicios de atención primaria se ven especialmente afectados. En estos países, las enfermedades infecciosas, las enfermedades de la pobreza y las complicaciones de la desnutrición todavía están presentes con las enfermedades crónicas. Paralelamente se desarrollan cuidados de alta tecnología para la atención del prematuro, cuidados intensivos, genética, reproducción, final de la vida y otros campos clínicos. Y la relación clínica entre médicos y pacientes presenta los mismos problemas que en todos los demás países. Entonces la educación bioética tiene que desarrollar todos estos temas e integrar los derechos humanos en la salud.

Las reformas educativas en las universidades y la necesidad de acreditaciones para la competitividad global ofrecen una oportunidad para introducir la bioética en el currículo de los profesionales de la salud y en seminarios de otras disciplinas científicas. Sin embargo, el presupuesto para las universidades suele ser escaso y los recursos para la enseñanza de la bioética suelen ser limitados (83). La Internet ha permitido el acceso a literatura, organizaciones y programas internacionales sobre

bioética. Desafortunadamente, con frecuencia no es posible encontrar fondos para algunas de las suscripciones de literatura en línea, y los docentes tienen que encontrar formas alternativas de mantenerse conectados con los problemas bioéticos internacionales actuales. Incluso en los países más pobres es más difícil acceder a la Internet debido al costo de la tecnología.

Los alumnos suelen llegar a la universidad con una preparación deficiente en ciencias y humanidades. El mayor problema es que estos alumnos no han aprendido a resumir y analizar libros, imágenes o películas. Con las últimas reformas de las universidades que llevaron a una mayor competencia a nivel global, las humanidades han sido relegadas a carreras en ciencias sociales. Los alumnos de ciencias de la salud solo aprenden sobre antropología, sociología, historia general, historia de la medicina, español y ciencias básicas en su primer año. En los años siguientes, los alumnos de medicina y de otras ciencias de la salud tienen tantos temas científicos y clínicos que aprender que no tienen tiempo para la literatura y el arte. Algunos alumnos están acostumbrados a leer y debatir, pero son minoría.

Los conflictos de intereses entre docentes (luchas por el poder, relación política con la administración) han sido un obstáculo para la constitución de comités de ética en investigación en muchas universidades del Paraguay. Muchas veces, la investigación para tesis de posgrado se evalúa solo metodológicamente, y la evaluación de los aspectos éticos depende del revisor. Los protocolos de las investigaciones clínicas son revisados por un comité de ética cuando deben realizarse en un hospital, en el caso de que el hospital cuente con dicho comité. Sin embargo, muchas investigaciones clínicas se llevan a cabo sin la aprobación o supervisión de un comité de ética institucional. Es necesario definir los propósitos de la enseñanza de la bioética en estos contextos y cómo enseñarla.

En países con grandes problemas de desigualdad y justicia en la distribución y uso de los servicios de salud pública, el respeto al individuo es un principio secundario, ya que los pobres no tienen otra opción para resolver sus problemas de salud y patología. Si los profesionales de la salud no están preparados para escuchar sus quejas y comprender sus dificultades sociales, económicas y de comportamiento, entonces no habrá cambios en los problemas de salud en estos países. Tenemos que preparar a los médicos para que sean conscientes de estas poblaciones vulnerables. Este enfoque no se limita solo a los profesionales de la salud, sino también a los economistas, abogados e ingenieros ya que ellos también tienen una responsabilidad en la construcción de la democracia por las consecuencias de su trabajo.

En la mayoría de los países de América Latina, la cultura de la apariencia y el consumismo es un verdadero obstáculo para los valores éticos y la bioética. La apariencia del éxito se ha convertido en un objetivo primordial para los médicos, y establecen una fuerte relación entre el éxito profesional y el consumismo. Los alumnos de medicina quieren ser médicos y los médicos quieren conservar su poder. Mientras la formación médica esté centrada en la enfermedad y la atención

hospitalaria, observaremos una jerarquía médica oculta: en la cima, los especialistas en hospitalización y en la base, los generalistas. De modo que los alumnos y sus docentes desprecian los programas de atención primaria y de salud como no científicos.

Al mismo tiempo, los países con escasos recursos tienen la necesidad de formar parteras y educadores en salud para las regiones más pobres, pero esto se considera una devaluación de las actividades médicas. Los profesores de bioética tienen que relacionar las acciones de todos los profesionales de la salud por la calidad de la atención, la beneficencia y la justicia.

Las pocas horas dedicadas habitualmente a la enseñanza de la bioética en los programas de pregrado han sido insuficientes para compensar esta representación cultural del éxito del consumismo. En este contexto, ampliar estos programas podría tener un buen impacto para una mejor percepción de la importancia de la bioética y la comprensión de la relación clínica, pero aún es insuficiente.

Los docentes tienen que mostrar la relación entre la bioética, los problemas del mundo y la pertinencia de las teorías éticas en cualquier contexto social. Particularmente tienen que desarrollar la empatía y el respeto en la comunicación clínica y necesitan la participación de todos los actores para resolver los problemas de salud individuales y sociales.

En muchos países de escasos recursos, la democracia es relativamente nueva después de décadas de colonialismo y dictadura, y la experiencia de un proceso deliberativo público está más o menos presente, al igual que la necesidad de construir un consenso sobre la justicia y la injusticia, lo correcto y lo incorrecto. En este contexto, la primera responsabilidad de los docentes es estimular discusiones respetuosas sobre el uso de los derechos humanos y las teorías éticas desde diferentes puntos de vista para alcanzar un consenso básico para una mejor calidad de vida tanto de los problemas bioéticos individuales de los pacientes en salud como políticas de salud pública.

En conclusión, es imperativo brindar a alumnos y profesionales los conocimientos necesarios para comprender las implicaciones éticas de los diferentes problemas de nuestra sociedad. Por esta razón, necesitamos sensibilizar a los alumnos utilizando la metodología de participación, investigación y discusión sobre la base de las teorías éticas y de los derechos humanos tanto en el contexto local como en el internacional.

3.3. Estrategias pedagógicas para la enseñanza de la bioética

Se pueden reconocer distintos diseños para desarrollar un programa de educación en bioética (3). Los *programas basados en materias* son comunes, con una aceptación prácticamente universal en la mayoría de las instituciones educativas. Las clases se organizan dentro de una estructura particular (asignatura) y se instruye

a los alumnos de acuerdo con esta estructura. Las necesidades educativas individuales de cada alumno se satisfacen mediante lecciones programadas y tareas asignadas. Esto representa un enfoque centrado en el docente.

Los *programas basados en los alumnos* se especifican según las necesidades, intereses y metas individuales de cada alumno, y se planifican con la colaboración entre alumnos y docentes. Los temas especiales pueden diseñarse o adaptarse para satisfacer las necesidades individuales y organizarse según las funciones. El alumno en este tipo de programa aprenderá basado en sus propios esfuerzos, con actividades de aprendizaje autodirigido. En los programas basados en alumnos, el alumno aprende a través de su propio esfuerzo y especifica las actividades de aprendizaje de acuerdo con sus propios intereses y necesidades.

El tercer tipo de diseño son los *programas basados en preguntas*. La vaguedad del modelo de diseño basado en el alumno resalta la necesidad de programas basados en preguntas, que se centren en el aprendizaje a través de actividades reales. Este tipo de programa educativo está diseñado para resolver problemas sociales e individuales que surgen de los problemas de la vida social. El corazón del proceso de aprendizaje es una metodología de resolución de problemas o aprendizaje basado en problemas. Incorpora las necesidades, habilidades y conocimientos de cada alumno con un estilo educativo flexible. Las funciones específicas se planifican a través de la colaboración alumno-docente, eliminando así cualquier límite entre clases y asignaturas.

El proceso de desarrollo de un programa educativo es un esfuerzo de equipo colaborativo (3), que comienza con la planificación y es seguido por etapas complejas de preparación (4). Una vez finalizado, el programa debe pasar por un período de prueba y evaluación y, si es aceptable, eventualmente obtendrá continuidad. La definición de la misión y la visión, la determinación de los requisitos educativos y la determinación del objetivo, la determinación de los objetivos de aprendizaje y las conductas deseables son los primeros componentes principales del desarrollo del programa. Después de esa planificación, el contenido y la planificación del proceso de enseñanza son los otros pasos importantes. La planificación de la evaluación es la última etapa de este proceso de desarrollo.

3.3.1. La planificación del proceso educativo

La diferencia entre el conocimiento, la habilidad y la actitud que posee un individuo y lo que se espera del mismo individuo constituye un requisito educativo. La suma de estos requisitos educativos da forma al marco del programa y determina la interacción entre el sujeto, el individuo y la sociedad.

El proceso educativo está diseñado para facilitar cambios específicos en el comportamiento de un alumno. La determinación de la meta establece la dirección necesaria del proceso, mientras que los objetivos de aprendizaje definen el fin esperado. Juntos, la meta y los objetivos de aprendizaje forman la base misma del

proceso educativo. Los comportamientos esperados definen la condición del alumno una vez completado el proceso. El contenido de un programa educativo no se puede organizar correctamente sin describir la meta, los objetivos de aprendizaje y el comportamiento esperado. Además, la falla en delinear cualquiera de estas características impediría una medición y evaluación apropiadas.

Los objetivos de aprendizaje son los comportamientos (conocimientos, destrezas y actitudes) que cada alumno pretende adquirir durante el proceso educativo para lograr su meta. En primer lugar, las actitudes deseadas deben expresarse de forma clara, completa y eficaz, lo que implica especificar la conducta pretendida con un verbo claro y definido. El docente debe tratar de encontrar el mejor estilo para formular la redacción de sus objetivos de aprendizaje a alcanzar al final del curso. En segundo lugar, los objetivos de aprendizaje deben caracterizarse por su efecto específico sobre el comportamiento de los alumnos. En tercer lugar, los objetivos de aprendizaje (conocimientos, habilidades y actitudes) deben ser adecuados para las necesidades de la sociedad, así como loables para la enseñanza y el aprendizaje, de acuerdo con los valores de los maestros y alumnos. Es fundamental que estos objetivos sean lógicos, alcanzables y clasificados de fácil a difícil y de simple a complejo. En cuarto lugar, los objetivos deben ser integrales, aunque focalizados, coherentes internamente y apoyarse mutuamente.

Los comportamientos esperados incluyen el conocimiento, la habilidad y la actitud que logra un alumno al completar el proceso educativo. Los comportamientos esperados deben configurarse por separado, de manera escalonada, y deben ser de naturaleza deseable y susceptibles de observación. Además, es importante especificar el comportamiento esperable preciso que se espera de cada contenido de la materia en particular.

3.3.2. La definición del contenido de la asignatura

La planificación del proceso de enseñanza más eficaz no puede comenzar hasta que se determinen las conductas esperadas y se complete la planificación del contenido. El proceso debe centrarse en la meta y los objetivos de aprendizaje. Debe haber una planificación separada para determinar qué lecciones se incluyen en el programa de estudio, qué unidades se incluyen en cada lección, qué materias se incluyen en cada unidad y qué puntos (introducción, cuerpo, comentarios finales, resumen) se incluyen por tema. Si el número de alumnos no es demasiado, entonces el docente puede dividirlos en subgrupos y solicitar que preparen algunas preguntas, y al final del tiempo limitado, todas las preguntas se pueden discutir junto con toda la clase. El docente debe preparar algunas preguntas de opción múltiple con anticipación para grupos grandes de alumnos.

Los factores que deben tenerse en cuenta al elegir los métodos y técnicas educativos incluyen, entre otros, los siguientes: finalidad y objetivos de aprendizaje, calificación de la asignatura (nivel de conocimiento, capacidad y actitud), posición

del alumno (número, preparación), posición del entorno educativo, talentos de los educadores, contenido, instalaciones disponibles, período de educación, resultado monetario general y facilidad de uso.

Los métodos y técnicas educativas se eligen de acuerdo con la transferencia deseada de conocimientos, habilidades y actitudes (4). El método de estudio de caso presenta problemas que hacen referencia a eventos o sujetos reales (84). Los problemas se debaten y analizan, con un examen detallado de las posibles soluciones y una discusión de cómo se relaciona el caso con situaciones reales. El método concluye resumiendo las ventajas y desventajas de cada solución.

El uso eficaz de este método requiere elegir un caso adecuado que presente un problema básico susceptible de análisis. El alumno debe recibir toda la información preliminar relevante y tener acceso a la infraestructura adecuada (biblioteca, internet) para avanzar del análisis a la solución. Las preguntas de debate preparadas permitirán al docente orientar las discusiones, con el registro de los principios y medidas. La evaluación posterior debe incluir una valoración de cómo se aplican los resultados y los beneficios obtenidos. El docente debe planificar el período para que finalice con un resumen concluyente.

El método de estudio de caso tiene varias ventajas particulares (85). En particular, el alumno desarrolla habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones, lo que permite un enfoque práctico de situaciones de la vida real. Además, este enfoque solidifica el conocimiento recién adquirido al traducir la teoría académica en práctica real. Las desventajas de este método son que se limita a entornos pequeños, por lo general un grupo pequeño de alumnos, y si se dirige incorrectamente, la solución se complica.

Al planear las herramientas audiovisuales, los dispositivos audiovisuales posiblemente representan las herramientas más importantes en nuestro entorno educativo moderno. Estas herramientas abarcan toda la gama, desde una simple pizarra hasta una presentación de video. Estos diversos medios imparten conocimientos de diferentes formas, pero todos tienen la capacidad de mejorar la comunicación y, por lo tanto, aumentar la calidad del aprendizaje. Por supuesto, es un requisito previo que estas herramientas se utilicen correctamente de manera adecuada.

3.3.3. La evaluación de la enseñanza-aprendizaje

El propósito de la evaluación es probar si se adquirieron o no conductas esperadas específicas y proporcionar una medición numérica. Una evaluación determina si se cumplieron los objetivos y metas de un programa. Esta fase justifica planificar cómo medir con precisión la ganancia en conductas esperadas específicas y garantizar que la evaluación sea neutral, válida, coherente, versátil y continua (86).

La evaluación de las actitudes adquiridas mediante el aprendizaje escuchado es muy difícil. Generalmente es imposible medir o evaluar las actitudes ocupacionales

en el sistema educativo, ya que estos atributos son marcadamente diferentes del conocimiento y la capacidad. Y, sin embargo, la evaluación de la actitud es una característica muy importante en la evaluación general.

Las actitudes adquiridas se pueden medir y evaluar de acuerdo con criterios de evaluaciones basadas en competencias (86). El examen clínico estructurado objetivamente (ECO) es un tipo especial de evaluación que se utiliza a menudo en la educación médica (86). Este tipo de prueba permite la evaluación separada y combinada de varios comportamientos (conocimiento, habilidad, actitud). El alumno pasa por una serie de estaciones preparadas previamente para examinar fenómenos, casos o eventos. En cada estación, se evalúa al alumno de manera neutral en cuanto a conocimientos, habilidades y actitud. Las guías de evaluación satisfacen el requisito de neutralidad del examen, al mismo tiempo que proporcionan un alto nivel de validez y fiabilidad. La preparación de un ECO es un desafío. Sin embargo, su practicidad y resultado lo convierten en un examen comparativamente más fácil que otros para ciertas mediciones.

3.3.4. Conclusión

Los diseños de programas basados en asignaturas se prefieren sobre todo en bioética debido a razones económicas, la escasez de docentes y los grupos grandes de alumnos. Muchas de las facultades incluyen sólo algunas clases sobre bioética en el plan de estudios médico, con algunas herramientas audiovisuales básicas. No hay muchas instalaciones y fuentes educativas.

La dimensión educativa jugará un papel importante en la construcción de un programa de biomedicina basado en valores. La educación en bioética representa una educación fundada en el enfoque humanista. Cabe destacar que la necesidad de una educación ética eficaz y funcional. Esta necesidad necesita el uso de más métodos diferentes y más equipos. El proceso de aprendizaje debe ser enriquecedor junto con diferentes herramientas como juegos de roles o discusiones en grupos pequeños en un enfoque basado en el alumno. También a esto se deben agregar actividades educativas que conduzcan al desarrollo de habilidades comunicativas.

MARCO EMPÍRICO

CAPÍTULO 4: DISEÑO METODOLÓGICO

4.1. Introducción

En este capítulo, presentamos el diseño metodológico usado para recolectar los datos y analizar los resultados relacionados con el presente estudio. Primeramente, definimos las variables que medimos, describiendo la muestra seleccionada y los instrumentos de medición y técnicas. Describimos los procedimientos realizados y las hipótesis de campo planteadas.

Mediante este estudio, evaluamos el estado de formación en bioética de alumnos y docentes de las carreras de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Norte (Paraguay). Analizamos los registros académicos de los docentes de las carreras del área de medicina y ciencias de la salud, así como los programas de estudio de todas las materias que forman parte del plan curricular de dichas carreras. Establecimos el tipo y características de las actividades curriculares referidas al área de formación en bioética en los programas de estudios académicos.

4.2. Variables

Las siguientes variables fueron recolectadas a partir de los programas de estudios y los registros académicos y laborales de los docentes de la institución.

Variable	Tipo	Definición	Valores
Carrera	Cuantitativa: Categórica nominal	Denominación oficial de la carrera	Medicina Bioquímica Enfermería Nutrición Odontología Fisioterapia y kinesiología Psicología
Perfil de egreso	Cualitativa: Texto	Perfil de egreso según consta en el programa de estudios	Estructura narrativa
Objetivos	Cualitativa: Texto	Objetivos de la carrera según consta en el programa de estudios	Estructura narrativa

Misión	Cualitativa: Texto	Misión de la carrera según consta en el programa de estudios	Estructura narrativa
Semestres	Cuantitativa: Numérica discreta	Número de semestres que componen el programa de estudios	Número entero
Asignaturas (total)	Cuantitativa: Numérica discreta	Número total de asignaturas	Número entero
Asignaturas de bioética	Cuantitativa: Numérica discreta	Número de asignaturas del área de bioética	Número entero
Docentes (total)	Cuantitativa: Numérica discreta	Número total de docentes	Número entero
Docentes bioéticos	Cuantitativa: Numérica discreta	Número de docentes con formación en bioética	Número entero

4.3. Muestra

La muestra incluyó todas las carreras las Facultades de Medicina (carreras de Medicina, Bioquímica, Enfermería, Nutrición) y de Ciencias de la Salud (Odontología, Fisioterapia y Kinesiología, Psicología) desarrolladas en la Sede de Ciencias Biomédicas de la Universidad del Norte (Gral. Santos e/ 25 de mayo, Asunción, Paraguay). Para cada carrera, revisamos los registros académicos de docentes y analizamos los programas de estudio.

4.4. Instrumentos de medición y técnicas

Para recolectar los datos, se procedió a recuperar los programas académicos de todas las carreras analizadas registrados en el Vicerrectorado Académico de la Universidad del Norte. Los programas académicos analizados correspondieron a los más actualizados que se encontraban en vigencia. Se obtuvo además acceso a los registros académicos de todos los docentes de las carreras analizadas que llevaron a cabo sus actividades académicas en el periodo 2020.

Para la evaluación de la asociación entre variables numéricas y categóricas usamos la prueba de Kruskal-Wallis. Para la evaluación de la asociación entre variables categóricas (cuadros de contingencia) usamos la prueba del χ^2 de Pearson. Para el análisis inferencial, se requirió de un valor $P < 0.05$ de dos colas de distribución para contrastar las hipótesis y establecer niveles estadísticamente significativos.

El análisis de datos se realizó usando Python 3.8 de la Distribución Anaconda 07-2020 (Anaconda, Inc., Austin, Texas). Los datos numéricos fueron analizados usando las librerías Pandas, Numpy y SciPy. Los gráficos fueron generados usando las librerías Matplotlib y Seaborn.

4.5. Procedimientos

Cada programa académico fue examinado en extenso, revisando los contenidos programáticos de todas las asignaturas para identificar el desarrollo de conceptos relacionados con el área de bioética. De cada programa se extrajo el perfil de egreso, los objetivos de la carrera, la misión de la carrera, la duración de esta en semestres y el total número de asignaturas. Asimismo, determinamos la presencia de asignaturas específicas del área de bioética, es decir, aquellas que desarrollaban los contenidos del área de forma exclusiva, y no como parte (módulo, capítulo, unidad) de una asignatura madre. Finalmente, revisamos los registros académicos de los docentes activos, buscando identificar referencias que indicasen (de forma implícita o explícita) un entrenamiento (formal o no formal) en bioética.

Los datos fueron recolectados en una matriz rectangular que fue analizada para determinar el nivel de formación en bioética de los alumnos (revisando los programas académicos) y de los docentes (revisando los registros académicos). Además, analizamos si la carrera consideraba relevante incluir la formación bioética en el perfil de egreso, objetivos y misión de la carrera. Esto nos permitió poner a prueba nuestra hipótesis de trabajo.

Cada carrera fue analizada por separado, ofreciéndose una narrativa de los resultados en conjunto con datos estadísticos descriptivos acerca del nivel de formación en bioética de los docentes.

4.6. Hipótesis de trabajo

Anticipamos que la formación en bioética de docentes y alumnos sería deficiente, con un mínimo o casi nulo componente instruccional en los programas de estudio y con escaso entrenamiento formal en los docentes. De ser así, estos hallazgos nos permitirían plantear una sólida argumentación sobre la necesidad de desarrollar estrategias institucionales para el mejoramiento de la formación en bioética en docentes y alumnos universitarios del área de medicina y ciencias de la salud.

CAPÍTULO 5: RESULTADOS

En esta sección presentamos los resultados obtenidos. Todos los análisis realizados, así como los cuadros y figuras correspondientes, se encuentran depositados en un repositorio digital en línea de acceso gratuito, ubicado en <https://alcideschaux.github.io/bioetica/>. El repositorio en línea contiene además la descripción e interpretación de todos los resultados presentados a continuación, así como la base de datos completa, adecuadamente anonimizada.

5.1. Caracterización de los docentes

En esta subsección describimos las características personales y laborales de los docentes, y evaluamos la asociación de dichas características con la presencia de entrenamiento en bioética.

5.1.1. Selección de la muestra

Según los registros de recursos humanos, 303 docentes cumplieron sus funciones académicas durante el periodo considerado, siendo la distribución de estos la siguiente: Bioquímica, 32 docentes; Enfermería, 20 docentes; Fisioterapia y Kinesiología, 31 docentes; Medicina, 108 docentes; Nutrición, 31 docentes; Odontología, 62 docentes; Psicología, 19 docentes. Tras la revisión exhaustiva de los registros académicos, obtuvimos datos completos de 105 docentes. Tomando en cuenta estos 105 docentes con datos académicos completos, estimamos el margen de error asociado con este tamaño de la muestra, según la siguiente ecuación:

$$ME = \frac{z \times \sqrt{p \times (1 - p)}}{\sqrt{(N - 1) \times \frac{n}{(N - n)}}$$

Donde:

ME: margen de error (con corrección para población finita)

z: valor *z* asociado con un nivel de confianza del 95% (*z* = 1.96)

p: proporción de la muestra, asumiendo una distribución aleatoria, en el peor de los casos (*p* = 0.5)

n: tamaño de la muestra (*n* = 105)

N: tamaño de la población (*N* = 303)

Para esta muestra de 105 individuos, seleccionados a partir de una población de 303 individuos, y para un nivel de confianza del 95%, el margen de error es de 8%.

5.1.2. Datos personales y laborales de los docentes

La edad promedio de los docentes fue de 39 años (mediana de 38 años, desviación estándar de 10 años y rango de 23 a 67 años). Con respecto al sexo, 81 docentes (77%) fueron mujeres y 24 docentes (23%) fueron hombres. La distribución por máximos grados académicos fue la siguiente: licenciatura (título de grado, mínimo 4 años), 24 docentes (23%); grado profesional (título de grado, mínimo 5-6 años), 30 docentes (29%); especialización (título de posgrado, mínimo 1-2 años), 32 docentes (30%); y maestría (título de postgrado, mínimo 2-3 años), 19 docentes (18%). No observamos ningún docente con nivel de doctorado (PhD, título de posgrado, mínimo 4-5 años).

Los docentes ejercían sus funciones pedagógicas principales en la Facultad de Medicina (74 docentes, 70%) y en la Facultad de Ciencias de la Salud (31 docentes, 30%). La distribución de los docentes por carreras fue la siguiente: Odontología, 19 docentes (18%); Fisioterapia y Kinesiología, 19 docentes (18%); Bioquímica, 18 docentes (17%); Medicina, 17 docentes (16%); Enfermería, 14 docentes (13%); Nutrición, 12 docentes (11%); y Psicología, 6 docentes (6%). Con respecto a la experiencia docente, el promedio de años de docencia fue de 8 años (mediana de 6 años, desviación estándar de 7 años, rango de 1 a 35 años). La **Figura suplementaria 1** muestra gráficamente estos resultados.

5.1.3. Entrenamiento no formal en bioética

Con respecto al entrenamiento no formal en bioética (i.e., no conducente a la obtención de un título universitario o grado académico), encontramos que 80 docentes (76%) no presentaban ningún tipo de entrenamiento no formal. Del resto, 19 docentes (18%) presentaron cursos cortos (12-25 horas de duración); 3 docentes (3%) presentaron cursos de capacitación o similares (25-100 horas de duración) y 3 docentes (3%) presentaron cursos de certificación/diplomado o similares (más de 100 horas de duración).

El **Cuadro 1** muestra la asociación entre los datos personales y laborales y el entrenamiento no formal en bioética, incluyendo la realización de cursos cortos, cursos de capacitación y cursos de certificación o diplomados. No observamos diferencias estadísticamente significativas entre la edad ($P = 0.59$), el sexo ($P = 0.42$), el grado académico ($P = 0.29$), la facultad de origen ($P = 0.45$) o los años de experiencia ($P = 0.43$) y la presencia de entrenamiento no formal en bioética. Sin embargo, notamos que los docentes de la carrera de Enfermería presentaban una proporción mayor de entrenamiento no formal (71%), comparados con los docentes de otras carreras (0% a 22%), a un nivel estadísticamente significativo ($P = 0.03$). La **Figura suplementaria 2** muestra gráficamente estos resultados.

Cuadro 1. Asociación entre datos personales y laborales y entrenamiento no formal en bioética (n = 105 docentes).

	No	CC	CAP	DIP	Valor P
Edad, en años*	38 ± 9	42 ± 13	38 ± 17	45 ± 15	0.59
Sexo (%)					0.42
Masculino	21 (88)	3 (12)	0 (0)	0 (0)	
Femenino	59 (73)	16 (20)	3 (4)	3 (4)	
Grado académico (%)					0.29
Licenciatura	21 (88)	2 (8)	1 (4)	0 (0)	
Grado profesional	24 (80)	3 (10)	1 (3)	2 (7)	
Especialización	23 (72)	7 (22)	1 (3)	1 (3)	
Maestría	12 (63)	7 (37)	0 (0)	0 (0)	
Facultad (%)					0.45
Medicina	25 (81)	6 (19)	0 (0)	0 (0)	
Ciencias de la Salud	55 (74)	13 (18)	3 (4)	3 (4)	
Carrera (%)					0.03
Bioquímica	14 (78)	2 (11)	0 (0)	2 (11)	
Enfermería	4 (29)	8 (57)	1 (7)	1 (7)	
Fisioterapia	15 (79)	3 (16)	1 (5)	0 (0)	
Medicina	14 (82)	3 (18)	0 (0)	0 (0)	
Nutrición	11 (92)	1 (8)	0 (0)	0 (0)	
Odontología	16 (84)	2 (11)	1 (5)	0 (0)	
Psicología	6 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Experiencia, en años*	8 ± 7	11 ± 7	9 ± 8	10 ± 8	0.43

* Los valores proveídos corresponden a promedio ± desviación estándar. Abreviaturas: CC, cursos cortos (12-25 horas); CAP, cursos de capacitación (25-100 horas); DIP, cursos de diplomado o certificación profesional (más de 100 horas).

5.1.4. Entrenamiento formal en bioética

Con respecto al entrenamiento formal en bioética (i.e., conducente a la obtención de un título universitario o grado académico), encontramos que 103 docentes (98%) no presentaban ningún tipo de entrenamiento formal. Del resto, 1 docente (1%) presentaba una especialización en bioética (400 horas o más de duración), y 1 docente (1%) una maestría en bioética (750 horas o más de duración).

El **Cuadro 2** muestra la asociación entre los datos personales y laborales y el entrenamiento formal en bioética, incluyendo especializaciones y maestrías. No observamos diferencias estadísticamente significativas entre la edad ($P = 0.39$), el sexo ($P = 0.16$), el grado académico ($P = 0.31$), la facultad de origen ($P = 0.24$), la carrera ($P = 0.64$) o los años de experiencia ($P = 0.39$) y la presencia de entrenamiento formal en bioética. La **Figura suplementaria 3** muestra gráficamente estos resultados.

Cuadro 2. Asociación entre datos personales y laborales y entrenamiento formal en bioética (n = 105 docentes).

	No	ESP	MSC	Valor P
Edad, en años*	39 ± 11	32 ± NA	27 ± NA	0.39
Sexo (%)				0.16
Masculino	23 (96)	1 (4)	0 (0)	
Femenino	80 (99)	0 (0)	1 (1)	
Grado académico (%)				0.31
Licenciatura	24 (100)	0 (0)	0 (0)	
Grado profesional	29 (97)	0 (0)	1 (3)	
Especialización	32 (100)	0 (0)	0 (0)	
Maestría	18 (95)	1 (5)	0 (0)	
Facultad (%)				0.24
Medicina	73 (99)	0 (0)	1 (1)	
Ciencias de la Salud	30 (97)	1 (3)	0 (3)	
Carrera (%)				0.64

Bioquímica	18 (100)	0 (0)	0 (0)	
Enfermería	14 (100)	0 (0)	0 (0)	
Fisioterapia	19 (100)	0 (0)	0 (0)	
Medicina	16 (94)	1 (6)	0 (0)	
Nutrición	12 (100)	0 (0)	0 (0)	
Odontología	18 (95)	0 (0)	1 (5)	
Psicología	6 (100)	0 (0)	0 (0)	
Experiencia, en años*	39 ± 11	32 ± NA	27 ± NA	0.39

* Los valores proveídos corresponden a promedio \pm desviación estándar. Abreviaturas: ESP, curso de especialización (400 horas o más); MSC: curso de maestría (750 horas o más); NA, No aplicable (i.e., debido al bajo número de casos).

5.1.5. Entrenamiento no formal y formal en bioética

También evaluamos la asociación entre las variables personales y laborales y la presencia de entrenamiento en bioética, ya sea formal o no formal. Encontramos que 26 docentes (25%) recibieron algún entrenamiento en bioética, mientras que en 79 docentes (75%) no encontramos evidencia de dicho entrenamiento.

El

Cuadro 3 muestra la asociación entre los datos personales y laborales y el cualquier tipo de entrenamiento (formal o no formal) en bioética. No observamos diferencias estadísticamente significativas entre la edad ($P = 0.45$), el sexo ($P = 0.19$), el grado académico ($P = 0.31$) o la facultad de origen ($P = 0.56$) y la presencia de cualquier entrenamiento (formal o no formal) en bioética. Los docentes de la carrera de Enfermería presentaron un porcentaje mayor de entrenamiento (71%) comparado con docentes de otras carreras (0-22%), a un nivel estadísticamente significativo ($P = 0.002$). El promedio de edad de los docentes que presentaron algún tipo de entrenamiento en bioética fue 3 años mayor que aquellos que no tuvieron ningún entrenamiento, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa ($P = 0.19$). La **Figura suplementaria 4** muestra gráficamente estos resultados.

Cuadro 3. Asociación entre datos personales y laborales y cualquier entrenamiento (formal o no formal) en bioética (n = 105 docentes).

	No	Sí	Valor P
Edad, en años*	38 ± 9	42 ± 14	0.45
Sexo (%)			0.19
Masculino	21 (88)	3 (12)	
Femenino	58 (72)	23 (28)	
Grado académico (%)			0.31
Licenciatura	24 (100)	0 (0)	
Grado profesional	29 (97)	0 (0)	
Especialización	32 (100)	0 (0)	
Maestría	18 (95)	1 (5)	
Facultad (%)			0.56
Medicina	54 (73)	20 (27)	
Ciencias de la Salud	25 (81)	6 (19)	
Carrera (%)			0.002
Bioquímica	14 (78)	4 (22)	
Enfermería	4 (29)	10 (71)	
Fisioterapia	15 (79)	4 (21)	
Medicina	14 (82)	3 (18)	
Nutrición	11 (92)	1 (8)	
Odontología	15 (79)	4 (21)	
Psicología	6 (100)	0 (0)	
Experiencia, en años*	8 ± 7	11 ± 8	0.19

* Los valores proveídos corresponden a promedio ± desviación estándar.

5.2. Evaluación de los programas académicos

En esta subsección presentamos el tipo y características de las actividades curriculares referidas al área de formación en bioética en los programas de estudios académicos. El análisis se presenta carrera por carrera, en orden alfabético. Para facilitar la identificación de los términos de relevancia en el texto extraído, los resaltamos en negrita. Los planes de estudios y programas académicos completos de todas las carreras analizadas están disponibles en el repositorio digital en línea ubicado en <https://alcideschaux.github.io/bioetica/>.

5.2.1. Carrera de Bioquímica

La carrera de Bioquímica tiene una duración de 5 años y medio, incluyendo 54 asignaturas distribuidas en 11 semestres. La misión declarada de la carrera de Bioquímica es la siguiente:

Formar profesionales de la salud altamente calificados en las áreas químico-biológicas con **compromiso ético** en el ejercicio de la profesión, con capacidad para desempeñarse en el diagnóstico clínico laboratorial, y que participe en equipos multidisciplinarios de salud pública y del área forense.

El objetivo general de la carrera es el siguiente:

Brindar los conocimientos requeridos para formar profesionales bioquímicos científicamente consolidados y **éticamente** preparados para enfrentar y transformar los problemas del ejercicio de la profesión en oportunidades con espíritu solidario y emprendedor.

Los objetivos específicos incluyen los siguientes:

Capacitar a los estudiantes para realizar e interpretar los análisis en la prevención, diagnóstico y seguimiento en diferentes situaciones clínicas con conciencia analítica, crítica y mentalidad creativa.

Formar profesionales bioquímicos con capacidad para integrarse en equipos multidisciplinarios e intervenir en los programas de vigilancia y control epidemiológico de los problemas prevalentes de salud del país.

El perfil de egreso establecido es el siguiente:

El bioquímico es el egresado universitario de la química con competencias para liderar científica, técnica y **éticamente** la planificación, desarrollo, ejecución e interpretación de pruebas basadas en métodos físicos, químicos y biológicos como así también de las disciplinas propias de su campo de acción para operar y dirigir laboratorios de análisis clínicos, toxicológicos, microbiológicos, parasitológicos, inmunológicos, hematológicos, de biología molecular y genética, química legal y forense en el ámbito oficial o privado.

El egresado posee destreza para el manejo de materiales, instrumentales y equipos adecuados para lograr un apoyo técnico conforme a las normas de bioseguridad y patrones de calidad, en materiales biológicos, sustancias químicas, alimentos, productos biotecnológicos, nutrientes, muestras ambientales y tóxicos. Puede realizar investigación y participar como perito, auditor y asesor en temas que involucren componentes químicos y biológicos. Ejerce su profesión con visión humanista, **principios de ética**, sentido de responsabilidad, compromiso social, y es capaz de autoformarse y autoevaluarse durante toda su vida profesional.

De las 54 asignaturas que componen el plan de estudios, una es específica del área de la ética, denominada “Ética y bioética”, con una carga horaria de 34 horas, desarrollada en el 6.º semestre. Dentro de los programas de estudios, notamos la inclusión de temas relacionados con la ética general, ética profesional y ética de la investigación en las siguientes asignaturas: “Primeros auxilios”, “Bioquímica y sociedad”, “Metodología de la investigación”, “Administración de laboratorios”, y “Química legal y forense”. El proceso de enseñanza-aprendizaje predominante para estos contenidos es el de conferencias magistrales por parte del docente. No se evidencia la inclusión de estrategias de discusión de casos o de aprendizaje basado en la resolución de problemas.

5.2.2. Carrera de Enfermería

La carrera de Enfermería tiene una duración de 4 años, con 44 asignaturas distribuidas a lo largo de 8 semestres. La misión declarada de la carrera de Enfermería es la siguiente:

Formar profesionales para brindar atención integral al individuo, la familia, grupos y comunidades; aplicando conceptos actualizados de calidad en los procesos de salud y enfermedad; vivenciando **valores éticos**, culturales; y desarrollando investigaciones con visión holística e interdisciplinaria.

El objetivo general de la carrera es el siguiente:

Formar profesionales de enfermería con una sólida y amplia preparación científica y humanística, con enfoque global; que contribuyan en la prestación de los cuidados enfermeros; y en la prevención y promoción de la salud del individuo, familia y comunidad. Profesionales con **valores éticos** y deontológicos, con respeto por el paciente, apto (*sic*) para el trabajo asertivo en equipo, con capacidad para desenvolverse en forma responsable y eficiente.

El perfil de egreso establecido es el siguiente:

El egresado/a de la licenciatura en enfermería de la Universidad del Norte es una persona que ha adquirido competencia científica y técnica para dar atención integral al individuo, familia y comunidad, a través del ejercicio profesional con sólidos **principios éticos**.

De las 44 asignaturas que componen el plan de estudios, una es específica del área de bioética, denominada “Ética y medicina legal”, con una carga horaria de 85 horas, desarrollada en el 6.º semestre. No se observa la presencia de contenidos del área de ética en las otras asignaturas que componen el plan de estudios. El proceso de enseñanza-aprendizaje predominante para la asignatura de “Ética y medicina legal” es el de conferencias magistrales por parte del docente. No se evidencia la inclusión de estrategias de discusión de casos o de aprendizaje basado en la resolución de problemas.

5.2.3. Carrera de Fisioterapia y Kinesiología

La carrera de Fisioterapia y Kinesiología tiene una duración de 4 años y medio, con 62 asignaturas distribuidas a lo largo de 9 semestres. La misión declarada de la carrera es la siguiente:

Formar fisioterapeutas-kinesiólogos de certificada solvencia académica, con **ética** y responsabilidad social, con capacidad para desempeñarse ante las condiciones y retos del entorno, del tal modo que contribuyan eficientemente a la solución de los problemas de salud de las personas y de la sociedad, mediante la prevención de las alteraciones del movimiento, habilitación, recuperación y optimización de las capacidades funcionales.

Los objetivos de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología incluyen los siguientes:

Fortalecer la formación profesional en Fisioterapia mediante cambios de la malla curricular en relación con necesidades de la sociedad y adelantos en el campo científico.

Fortalecer mecanismos de apoyo pedagógico a los estudiantes.

Establecer vínculos y convenios con organismo e instituciones nacionales relacionadas a la capacitación.

Apoyar eventos científicos que traten temas de capacitación en la profesión.

Promover la investigación en el campo de la salud e incentivar la participación conjunta de los docentes y estudiantes.

Promover la enseñanza de **valores éticos y bioéticos**.

Desarrollar proyectos de capacitación docente y de formación continua.

Promover el uso de la biblioteca y tecnología de Información y comunicación (TICS).

Mantener y renovar constantemente la infraestructura y capacidad instalada en nuestra Facultad.

Formar profesionales que desarrollen su profesión dentro del marco del ejercicio público y privado de la misma, asumiendo la posibilidad de actualizarla y perfeccionarla.

Fomentar la formación humanística del estudiante, promoviendo el sentido de solidaridad y el respeto por sus semejantes, especialmente por sus pacientes.

Apoyar y participar en los programas preventivos promocionales y de recuperación de la salud, contribuyendo a la solución de los problemas sanitarios del país.

Promover la identificación institucional en todas sus unidades orgánicas, así como en sus estudiantes, egresados, personal docente y administrativo.

El perfil de egreso de la carrera es el siguiente:

El egresado de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología es un profesional cuya formación, basada en la evidencia científica, tecnológica y cultural, le permite actuar con responsabilidad, liderazgo y creatividad, sustentándose en el estudio del ser humano y su movimiento y en su relación con su medio interno y externo; interviene sobre individuos y sus comunidades, en situaciones de normalidad o disfunción, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Es capaz de trabajar con otros profesionales del sistema de salud, demostrando habilidades de comunicación, emprendimiento, y de gestión. Está preparado para un aprendizaje y desarrollo profesional continuo; competente en la aplicación y ejecución de proyectos de investigación, de sólidos **principios éticos**, con un respeto por las normas legales, de bioseguridad y medio ambiental vigentes.

De las 62 asignaturas que componen el plan de estudios, una es específica del área de la ética, denominada “Ética profesional y kinesiología legal”, con una duración de 34 horas, desarrollada en el 5.º semestre. Dentro de los programas de estudios, notamos la inclusión de temas relacionados con la ética profesional en las siguientes asignaturas: “Práctica profesional externa I”, “Práctica profesional externa III”, y “Nutrición deportiva”. El proceso de enseñanza-aprendizaje predominante para estos contenidos es el de conferencias magistrales por parte del docente. No se evidencia la inclusión de estrategias de discusión de casos o de aprendizaje basado en la resolución de problemas.

5.2.4. Carrera de Medicina

La carrera de Medicina tiene una duración de 6 años, con 45 asignaturas distribuidas a lo largo de 10 semestres más 1 año de internado rotatorio. La misión declarada de la carrera es la siguiente:

Formar profesionales médicos que respondan a las necesidades del sistema de salud del país; comprometidos con las personas y el entorno de su comunidad; con capacidad de liderazgo, gestión, autoevaluación y capacitación continua tanto en lo científico como en lo tecnológico; críticos e innovadores; cuyo proceder se guíe siempre por **valores éticos**.

Los objetivos de la carrera de Medicina son los siguientes:

Docencia: Formar profesionales de la salud de acuerdo al (*sic*) perfil de las carreras, coherentes con el modelo nacional y las demandas de salud del medio. Conformar un plantel docente con alto grado de profesionalismo y conducta ética.

Investigación: Implementar en forma gradual la metodología de la investigación, de acuerdo al (*sic*) nivel de formación del alumno. Utilizar la investigación como estrategia del proceso enseñanza - aprendizaje. Incentivar la producción de nuevos conocimientos aplicando la metodología científica.

Extensión universitaria: Contribuir a la conservación de la vida y del medio ambiente en el ámbito de la salud. Desarrollar actividades educativas en el área de la salud.

El perfil de egreso declarado es el siguiente:

El egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte es una persona que ha adquirido competencia técnica y científica para dar atención integral al paciente a través del ejercicio profesional con sólidos **principios éticos** y respetando las normas legales.

De las 45 asignaturas que componen el plan de estudios, una es específica del área de ética, denominada “Medicina legal y bioética”, con una duración de 68 horas, desarrollada en el 6.^o semestre. Se nota el desarrollo de temas relacionados con la ética profesional en las siguientes asignaturas: “Farmacología”, “Clínica quirúrgica”, “Ginecoobstetricia”, “Pediatría” e “Internado en clínica quirúrgica”. El proceso de enseñanza-aprendizaje predominante para estos contenidos es el de conferencias magistrales por parte del docente. No se evidencia la inclusión de estrategias de discusión de casos o de aprendizaje basado en la resolución de problemas.

5.2.5. Carrera de Nutrición

La carrera de Nutrición tiene una duración de 4 años y medio, con 49 asignaturas distribuidas a lo largo de 9 semestres. La misión declarada de la carrera es la siguiente:

Formar licenciados en nutrición de excelencia académica y moral, con amplio conocimiento científico, tecnológico y humanista, capaces de liderar en

el campo de la nutrición en entidades nacionales, con **principios morales y éticos** en el ejercicio de la profesión en sus distintas áreas de acción.

Los objetivos de la carrera incluyen los siguientes:

Formar profesionales altamente competitivos, en el campo de la nutrición, con un nivel científico y **valores éticos** diagnosticando el estado nutricional y orientando racionalmente la alimentación del ser humano, individual y colectivamente, teniendo en cuenta los factores psicológicos, patológicos, económicos y socioculturales que lo condicionan, permitiendo dedicarse a la promoción, asistencia de la Salud y favorecer la integración de los egresados a la comunidad profesional científica y a la población en general.

El perfil de egreso establecido es el siguiente:

El Licenciado en Nutrición egresado de la Universidad del Norte es un profesional con una sólida formación académica en el área de Salud con dominio en la atención nutricional y dietoterápica en los diferentes niveles de atención y situaciones fisiológicas, basado en la **formación ética-profesional**, favoreciendo el desarrollo de un espíritu crítico frente a los nuevos conocimientos, e integrar equipos interdisciplinarios en la planificación, organización y dirigir áreas de alimentación y nutrición.

Su formación le permitirá impulsar el desarrollo de la alimentación y nutrición en diversas áreas, como son el campo clínico, la promoción en la salud, la alimentación colectiva, la actividad física y el deporte, promoviendo de esta forma estilos de vida saludable, con alta capacidad de participar activamente en la formulación, ejecución y evaluación, en las áreas de su competencia.

El Licenciado en Nutrición está capacitado para diseñar y evaluar proyectos de investigación sobre la realidad sanitaria-alimentaria y de salud pública, así como liderar la educación nutricional y la promoción de una alimentación saludable.

De las 49 asignaturas que componen el plan de estudios, una es específica del área de la ética, denominada “Ética”, con una duración de 34 horas, desarrollada en el 2.º semestre. Se nota el desarrollo de temas relacionados con la ética profesional en la asignatura “Nutrición deportiva”. El proceso de enseñanza-aprendizaje predominante para estos contenidos es el de conferencias magistrales por parte del docente. No se evidencia la inclusión de estrategias de discusión de casos o de aprendizaje basado en la resolución de problemas.

5.2.6. Carrera de Odontología

La carrera de Odontología tiene una duración de 5 años, con 76 asignaturas distribuidas a lo largo de 10 semestres. La misión declarada de la carrera es la siguiente:

La carrera de Odontología de la Universidad del Norte, (*sic*) se propone formar integralmente a profesionales odontólogos con las competencias requeridas para el ejercicio de la profesión, líder, idóneo, **ético**, responsable y comprometido socialmente con el país en la prevención, conservación, promoción y rehabilitación de las condiciones de salud oral de la población.

Los objetivos de la carrera incluyen los siguientes:

Formar profesionales altamente competitivos, con capacidad de liderazgo y comprometidos con la realidad nacional y al mejoramiento de la calidad de vida.

Actuar en acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de las situaciones de salud-enfermedad bucal, tanto en la atención individual como a la comunidad.

Desarrollar su profesión dentro del marco del ejercicio público y privado de la misma, asumiendo la posibilidad de actualizarla y perfeccionarla.

Promover la investigación en el campo de la salud e incentivar la participación conjunta de los docentes y estudiantes.

Fomentar la formación humanística del estudiante, promoviendo el sentido de solidaridad y el respeto por sus semejantes, especialmente por sus pacientes.

Apoyar y participar en los programas preventivos promocionales y de recuperación de la salud, contribuyendo a la solución de los problemas sanitarios del país.

Mantener y renovar constantemente la infraestructura y capacidad instalada en nuestra Facultad.

Promover la identificación institucional en todas sus unidades orgánicas, así como en sus estudiantes, egresados, personal docente y administrativo.

El perfil de egreso establecido es el siguiente:

El perfil del egresado de la Carrera de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, (*sic*) es ser un profesional cuya formación, basada en la evidencia científica, tecnológica y cultural, le permite actuar con responsabilidad, liderazgo y creatividad en la solución de problemas prevalentes de la salud bucal del individuo y la comunidad.

Practica una odontología integral ejecutando acciones de fomento, protección y recuperación de la salud en el área de su competencia.

Es capaz de trabajar con otros profesionales del sistema de salud, demostrando habilidades de comunicación, emprendimiento, y de gestión. Está preparado para un aprendizaje y desarrollo profesional continuo; competente en la aplicación y ejecución de proyectos de investigación, de sólidos **principios éticos**, con un respeto por las normas legales, de bioseguridad y medio ambiental vigentes.

De las 76 asignaturas que componen el plan de estudios, una es específica del área de ética, denominada “Ética y bioética”, con una duración de 51 horas, desarrollada en el 10.^o semestre. Se nota el desarrollo de temas relacionados con la ética profesional en la asignatura “Odontología legal y forense”. El proceso de enseñanza-aprendizaje predominante para estos contenidos es el de conferencias magistrales por parte del docente. No se evidencia la inclusión de estrategias de discusión de casos o de aprendizaje basado en la resolución de problemas.

5.2.7. Carrera de Psicología

La carrera de Psicología tiene una duración de 5 años, con 63 asignaturas distribuidas a lo largo de 10 semestres. La misión declarada de la carrera es la siguiente:

Formar profesionales capaces de entender y utilizar los conocimientos y técnicas integrados en una conceptualización de sujeto psicológico, que les permitan hacer diagnóstico, evaluación e intervención en las áreas individual, grupal, institucional y comunitaria en los diferentes campos de trabajo: clínico, laboral y educacional.

El objetivo general de la carrera es el siguiente:

Formar un profesional con conocimientos sobre teorías y técnicas de investigación psicológica, teniendo como paradigmas ordenadores al psicoanálisis y la psicología social. Sin desconocer e incluyendo otros aportes teóricos. Que le permita intervenir sobre la compleja realidad humana individual y social.

Los objetivos específicos de la carrera son los siguientes:

Organizar un plan de estudios que redefina enfoques y contenidos, en función de resolver las dificultades que nuestra realidad nos plantea. Fundamentalmente la necesidad de una coherencia que sostenga la formación profesional, fundamentada y orientada a que el alumno se convierta en un profesional más capacitado.

Ubicar la psicología en el ámbito de las ciencias humanas. Ensayando una crítica de la ‘objetividad’ y del dualismo objetivo - subjetivo a los efectos de pensar una subjetividad socialmente producida.

Articular conceptos filosóficos, biológicos, sociológicos, antropológicos y psicológicos, desde donde se visualizarán líneas y concepciones a partir de textos y autores.

Tener una base teórica coherente, apoyada en las teorías psicológicas más sólidas y desarrolladas en la actualidad. Iniciar al alumno en la intervención psicológica propiamente dicha, a partir de una planificación orientada y supervisada.

Que el alumno identifique y reconozca el campo de la clínica, de la educación y de lo laboral.

Que el alumno integre los elementos teóricos impartidos en los años de formación profesional y los desarrolle en situaciones prácticas, en campos concretos de aplicación.

Con respecto al perfil de egreso, se declara lo siguiente:

El egresado de la carrera de Psicología de la Universidad del Norte es una persona con una sólida formación, capaz de responder a las problemáticas psicológicas actuales tanto a nivel individual como también grupal. Rompe con el esquema de trabajo tradicional del psicólogo en consultorio y sale a trabajar a la comunidad, teniendo en cuenta sus necesidades, reduciendo factores de riesgos y potenciando factores protectores, ayudando de esta forma a todos los integrantes de una sociedad a llevar un mejor nivel de vida.

De las 63 asignaturas que componen el plan de estudios, una es específica del área de ética, denominada “Ética y deontología psicológica”, con una duración de 48 horas, desarrollada en el 9.º semestre. Se nota el desarrollo de temas relacionados con la ética general y la ética profesional en las siguientes asignaturas: “Antropología filosófica”, “Rol del psicólogo”, “La psicología en Paraguay”, “Intervención en crisis”, “Psicología forense” y “Psicología clínica II”. El proceso de enseñanza-aprendizaje predominante para estos contenidos es el de conferencias magistrales por parte del docente. No se evidencia la inclusión de estrategias de discusión de casos o de aprendizaje basado en la resolución de problemas.

5.3. Análisis DAFO

El análisis DAFO (acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es una herramienta de estrategia empresarial para evaluar cómo se compara

una organización con su competencia (87). Hay consideraciones internas y externas integradas en la herramienta. Las fortalezas y las debilidades están relacionadas con las condiciones internas de la institución, representando los puntos fuertes y los puntos débiles de la misma. Las fortalezas y amenazas están relacionadas con las condiciones externas a la institución, y representan situaciones, eventos o contextos que pueden influir positiva o negativamente en la misma. El análisis DAFO no sólo se aplica al ámbito empresarial, sino también a sistemas educativos (88,89).

A continuación, presentamos el análisis DAFO de la situación de la formación en bioética en docentes y alumnos de la Universidad del Norte.

5.3.1. Debilidades

La principal debilidad encontrada fue el escaso entrenamiento en bioética de los docentes y alumnos. Sólo un cuarto de los docentes evidenció entrenamiento no formal, consistente principalmente en cursos cortos, mientras que el porcentaje de los docentes con entrenamiento formal fue menor aún. Con respecto a los alumnos, las actividades de formación en bioética estuvieron centradas en asignaturas con estructura tradicional limitadas a una por carrera. El desarrollo del área de ética estuvo compuesto predominantemente por temas relacionados con la ética profesional, en asignaturas puntuales, sin una verdadera estructura vertical de formación. El proceso de enseñanza-aprendizaje descrito también se considera inadecuado, consistiendo predominantemente en clases magistrales dadas por los docentes, no evidenciándose el desarrollo de casos clínicos o el aprendizaje basado en la resolución de problemas.

Otra de las debilidades es la ausencia de oportunidades de formación a nivel de posgrado para los egresados y docentes de la institución. No existe un programa de posgrado a nivel de especialización o maestría en el área de bioética o ética de la investigación (90). Esto crea un hueco en los profesionales recién egresados, potencialmente perpetuando las deficiencias en la formación en bioética observadas a nivel de grado.

Finalmente, otra debilidad a nivel institucional es la ausencia de un comité de ética institucional formalmente constituido. Resalta particularmente esta debilidad, considerando el hecho de que las facultades analizadas cuentan con clínicas propias tales como consultorios médicos, clínica odontológica y clínica de rehabilitación (91). Además, la institución subsidia proyectos de investigación en el área clínica, lo que requeriría la evaluación y aprobación bioética de dichos proyectos (92). La ausencia de un comité de ética institucional podría percibirse como una falta de interés a nivel institucional en los aspectos éticos de la práctica profesional y la investigación clínica.

5.3.2. Amenazas

Exceptuando la creación relativamente reciente del (aún no funcional) Comité Nacional de Bioética del Paraguay (93), la presencia de comités de bioética no constituye una constante a nivel de los hospitales o servicios públicos, en la experiencia del autor. El mismo panorama se visualiza, incluso más acentuadamente, en los hospitales y sanatorios privados, incluso aquellos en los que se realiza actividades de formación académica a nivel de grado o posgrado. El escaso número de comités de ética institucionales dificulta, por un lado, la adecuada evaluación de investigaciones clínicas. Por otro lado, señala a la comunidad académica la escasa relevancia que se le asigna a dichos comités por parte de las autoridades de dichas instituciones de salud. Por lo tanto, no existe una presión externa para que estos tópicos se incorporen en los programas de estudios ni que los alumnos se formen adecuadamente en el área de bioética. Si los egresados pueden llevar a cabo sus funciones asistenciales y de investigación sin la aprobación o supervisión de un comité de bioética, es dificultoso justificar la necesidad de incluir estos contenidos en un programa de formación profesional. Sin embargo, la importancia que tienen los comités de bioética para la práctica e investigación clínica ha sido claramente establecida (94).

Otra de las amenazas detectadas es la ausencia de un marco legal de regulación bioética a nivel nacional. Las sociedades científicas y profesionales del área de medicina y ciencias de la salud cuentan con comités de ética, centrados en conductas éticas y ética profesional. Sin embargo, no existen regulaciones gubernamentales sobre cómo proceder para resguardar los principios éticos en la práctica profesional o las investigaciones clínicas, más allá de las establecidas en el Código Penal. Por lo tanto, tampoco existe una presión por parte del gobierno para que las instituciones educativas del área de la salud incorporen programas de grado o postgrado en el área de la bioética. Sin embargo, el marco legal bioético es sumamente importante para el desarrollo adecuado de la práctica profesional y las investigaciones clínicas (95).

5.3.3. Fortalezas

La primera fortaleza observada se relaciona con el hecho de que, exceptuando la carrera de Psicología, las carreras en el área de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Norte cuentan con la acreditación correspondiente a nivel nacional. Esta acreditación es dada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), agencia gubernamental encargada de evaluar y acreditar programas de grado y posgrado a nivel nacional (96). El hecho que las carreras consideradas estén acreditadas por la ANEAES implica que se han cumplido con los estándares de calidad académica establecidos en los modelos nacionales. Esto evidencia un compromiso e inversión por parte de la institución, con el fin de seguir cumpliendo dichos estándares de calidad.

Asimismo, exceptuando la carrera de Psicología, en todas las carreras del área de medicina y ciencias de la salud se reconoce la importancia de la formación ética en la misión y los objetivos de la carrera y en el perfil de egreso. Esto indica que las autoridades de las carreras consideran pertinente que los egresados procedan en su accionar con criterios éticos. Si bien los programas académicos no brindan todo el entrenamiento que se requiere en esta área, se nota el reconocimiento que se hace a los aspectos éticos y bioéticos de la formación de los profesionales en salud. Finalmente, se debe destacar también el número considerable de alumnos en las áreas de medicina y ciencias de la salud matriculados en la Universidad del Norte, lo que es un indicador de la percepción que se tiene de la institución como entidad educativa. Según los registros accedidos por el autor (datos no publicados), más de 6100 alumnos se matricularon en el área de medicina y ciencias de la salud en el 2019, con más de 400 graduados en dichas áreas en el mismo año. Finalmente, la Universidad del Norte ocupa el 1.^o lugar en el ranking de universidades privadas de la capital del país según el ranking internacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (97). Esto indica que la Universidad del Norte cuenta con una buena percepción como institución educativa, tanto a nivel nacional como internacional.

5.3.4. Oportunidades

En el mundo globalizado en que vivimos, gracias al acceso a la Internet se pueden acceder a cursos en línea sobre bioética, ética profesional y ética de la investigación ofrecidos por prestigiosas universidades internacionales. Plataformas digitales tales como Coursera (<https://www.coursera.org/>) y EdX (<https://www.edx.org/>) ofrecen dichos cursos, la mayoría de los cuales son gratuitos de tomar. Asimismo, muchas universidades y centros de formación ofrecen entrenamientos formales en bioética a distancia, algunos completamente en línea. Por lo tanto, cualquier alumno o docente que desee recibir un entrenamiento en esta área, puede hacer de contar con los requerimientos mínimos de conexión.

Los alumnos y docentes también pueden acceder a materiales de texto y artículos completos sobre bioética y ética de la investigación a través del Centro de Información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CICCO) del Paraguay (<https://cicco.conacyt.gov.py/>). Según se especifica en el sitio web correspondiente:

El Portal CICCO ofrece el acceso al texto completo de miles de recursos de información (revistas, artículos, libros, entre otros, en diferentes formatos) de colecciones especializadas pertenecientes a las editoriales más prestigiosas a nivel mundial ELSEVIER y CABI a través del descubridor bibliográfico WordCat de la OCLC, así como a colecciones perpetuas de las prestigiosas editoriales IEEE, SAGE, Springer Nature, Wiley, Oxford University Press (OUP), Ebsco y Clarivate Analytics.

Los docentes podrían incorporar dichos recursos en sus actividades académicas y apuntar a los alumnos (o a otros docentes) hacia los mismos. Estas son indudablemente oportunidades que, de ser correctamente aprovechadas, permitirían a aquellos interesados recibir entrenamiento en bioética.

5.3.5. Matriz DAFO

En el **Cuadro 4** se muestra la matriz DAFO, presentando de forma resumida todos los puntos presentados anteriormente con respecto a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades sobre la situación de la formación en bioética en docentes y alumnos. Esta matriz constituye la base para las estrategias propuestas orientadas al mejoramiento de la formación en bioética en la siguiente subsección.

Cuadro 4. Matriz DAFO sobre el nivel de formación en bioética de docentes y alumnos del área de medicina y ciencias de la salud

Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> - Escaso entrenamiento en bioética de los docentes - Insuficiente instrucción en bioética a los alumnos - Ausencia de cursos de posgrado en el área de bioética - Proceso de enseñanza-aprendizaje inadecuado - Ausencia de un comité de bioética formalmente constituido 	<ul style="list-style-type: none"> - Escaso número de comités de ética institucionales - Ausencia de un marco legal de regulación bioética
Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> - Carreras acreditadas por organismos nacionales - Reconocimiento de la importancia de la formación ética en la misión y perfil de egreso - Número considerable de alumnos en las áreas de medicina y ciencias de la salud - Buena posición en el ranking de universidades 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad de cursos en línea accesibles para docentes y alumnos - Acceso a bibliotecas virtuales para obtener materiales de formación

5.4.6. Estrategias propuestas

Tomando como base el análisis DAFO de la subsección precedente y considerando los objetivos propuestos de este estudio, presentamos en el **Cuadro 5** las estrategias propuestas a corto, mediano y largo plazo. Estas estrategias serán puestas a consideración de las autoridades correspondientes para su implementación a nivel institucional.

Cuadro 5. Estrategias propuestas para el mejoramiento del nivel de formación en bioética de docentes y alumnos

Tiempo de implementación	Actividades
Corto plazo (3–6 meses)	<ul style="list-style-type: none">- Conferencias (virtuales)- Cursos cortos (en línea)- Repositorio digital en línea- Divulgación en revistas científicas
Mediano plazo (6–12 meses)	<ul style="list-style-type: none">- Simposios y talleres- Creación de comités de ética institucional- Convenios y actividades interinstitucionales
Largo plazo (12–24 meses)	<ul style="list-style-type: none">- Cursos de posgrado a nivel de especialización (presencial y a distancia)- Modificación de los programas de estudio a nivel de grado y posgrado

A corto plazo (3–6 meses), proponemos la implementación de conferencias y cursos cortos sobre temas específicos del área de bioética. Estas actividades se realizarían virtualmente y en línea, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia por COVID-19. Asimismo, proponemos la creación de un repositorio digital en línea, con materiales educativos y formativos (libros de texto, artículos, enlaces de interés) para que la comunidad académica pueda acceder a los mismos. Estas actividades están siendo implementadas por el autor, quien ha creado dicho repositorio, disponible en <https://alcideschaux.github.io/bioetica/>. Este repositorio está en constante crecimiento, desde la realización del presente estudio. También proponemos la divulgación de los resultados de la presente investigación mediante ar-

títulos de investigación a ser publicados en revistas científicas indexadas. Buscaremos asimismo el apoyo institucional para que otros docentes e investigadores formen parte de este emprendimiento.

A mediano plazo (6–12 meses), proponemos la realización de simposios y talleres orientados a docentes y alumnos, en los cuales puedan desarrollarse unidades temáticas más amplias del campo de la bioética. Se buscará asimismo la participación y colaboración de docentes, alumnos e investigadores de otras instituciones de educación superior, así como de sanatorios, hospitales y centros asistenciales interesados. Finalmente, proponemos la creación de un comité de ética institucional, debidamente conformado, y siguiendo las directrices establecidas por la UNESCO (98). La creación de un comité de ética institucional tendrá también impacto en la enseñanza de la bioética, y no servirá únicamente para satisfacer los requisitos de evaluación ética de los servicios clínicos ofrecidos o los proyectos de investigación en el área de salud (99).

A largo plazo (12–24 meses y más), proponemos la creación de cursos de posgrado a nivel de especialización en el área de bioética, para poder ofrecer a los egresados de la institución, y aquellos interesados en la comunidad académica, opciones de entrenamiento formal. La formación de especialistas en bioética tendrá un impacto positivo en la creación de nuevos comités de ética institucional, permitiendo la aplicación práctica de los principios bioéticos a la práctica profesional (100). Estos programas de especialización deberían tener un componente práctico importante, incluyendo pasantías por servicios hospitalarios públicos y privados. Una vez establecidos y consolidados estos programas de especialización en bioética, se podrán considerar programas de posgrado a nivel de maestrías.

Asimismo, a largo plazo proponemos la modificación de los programas de estudios de las carreras de grado y posgrado del área de medicina y ciencias de la salud. Esto permitirá que los alumnos reciban un mejor entrenamiento en temas bioéticos. Las modificaciones deberán incluir tanto cambios en el contenido (fundamentalmente expandir dichos contenidos para que incluyan otros aspectos de la bioética) como de la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje (como el uso de casos clínicos para discusión y el aprendizaje basado en la resolución de problemas). Orientaremos las propuestas para que los docentes que sean formados a través de las actividades propuestas sean los encargados de rediseñar y readecuar los programas de estudios de grado.

CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN

En este estudio, evaluamos el nivel de formación en bioética de docentes y alumnos del área de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Norte (Asunción, Paraguay). Con respecto al nivel de formación de los 105 docentes estudiados, observamos que sólo un cuarto de estos recibió algún tipo de entrenamiento en bioética, principalmente entrenamientos no formales tales como cursos de corta duración (10–25 horas). El porcentaje de docentes que recibió entrenamiento formal (a nivel de especialización o maestría) fue más bajo aún (2%). Con respecto al nivel de formación de los alumnos, analizamos los programas de estudios de todas las carreras del área de medicina y ciencias de la salud, observando la inclusión de sólo una asignatura específica del área en los programas académicos de todas las carreras. Si bien temas relacionados con la ética se incluyeron de forma esporádica a lo largo de los programas de otras asignaturas, fueron unidades aisladas sin una verdadera integración vertical, y centradas principalmente en ética profesional. Más aún, la metodología de enseñanza fue predominantemente mediante clases magistrales, no evidenciándose otras estrategias consideradas más efectivas tales como la discusión de casos o el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Estos hallazgos indican una deficiente formación bioética, tanto en docentes como en alumnos de las áreas de medicina y ciencias de la salud.

La formación en bioética en la educación universitaria de grado debería ofrecer conocimientos no solo sobre la ciencia o la técnica, sino también contribuir a la formación de profesionales dotados de excelencia moral. La formación en bioética es, por lo tanto, esencial para producir profesionales capacitados y moralmente formados que puedan enfrentar con perspicacia los dilemas bioéticos que se dan en el desarrollo de sus actividades diarias (101). El rol que cumple el docente en este proceso es fundamental, pues es el encargado de transmitir valores, normativas y derechos morales, motivando al alumno a crear una conciencia crítica, a aprender a ser y a convivir en sociedad (102). De ahí que encontremos preocupante el escaso nivel de formación en bioética de los docentes. Debemos desarrollar estrategias para poder paliar estas deficiencias, ya que serán los docentes los impulsores de los cambios que se darán en los alumnos.

El nivel de entrenamiento en bioética de los docentes no estuvo asociado con características personales como la edad y el sexo. Tampoco estuvo asociado con características laborales como el grado académico o los años de experiencia de los docentes. Esto nos indica que la falta de entrenamiento en bioética no está influenciada por estas características. Encontramos que los docentes de la carrera de Enfermería presentaban una proporción estadísticamente mayor de entrenamiento no formal que los docentes de otras carreras. Esto podría indicar una mayor disponibilidad de cursos para esta unidad académica o un mayor interés por parte de los docentes, aunque se requieren más investigaciones para definir el rol que podría tener esto en el entrenamiento en bioética. De todas maneras, el

entrenamiento que mostró las diferencias significativas fue el no formal, consistente predominantemente por cursos cortos. Al considerar el entrenamiento formal, no se observaron diferencias estadísticamente significativas con ninguna de las características personales o laborales.

El diseño y planificación de los programas académicos deben actualizarse constantemente para la formación de profesionales que no solo sean expertos en sus respectivas áreas de conocimiento, sino que además sean capaces de resolver los problemas bioéticos que puedan surgir en su quehacer diario (100). Es decir, un programa adecuado de bioética debe estar orientado a formar al alumno en las 3 áreas del dominio cognitivo, incluyendo conocimientos, habilidades y actitudes (103). Es por ello por lo que consideramos que, dentro de las modificaciones del sistema curricular, la inserción de un currículo expandido de bioética es de vital importancia para poder formar un profesional integral de la salud que pueda dar un servicio de salud integral.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la bioética debe caracterizarse por una transdisciplinariedad que lleve a la reflexión integral sobre la situación propuesta a través de los valores obtenidos mediante el entrenamiento bioético (100). Este proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar espacios y actividades que permitan el desarrollo de valores y la resolución de problemas éticos concretos de la vida diaria (104). Sin embargo, no debemos reducir la bioética a un principialismo puro o limitarla a la ética profesional, sino practicarla y difundirla con una visión holística (105). Los programas de estudios analizados en la presente investigación se caracterizan por carecer de una auténtica transdisciplinariedad, dan excesivo énfasis a la ética profesional y la deontología en detrimento de otros aspectos de la bioética, y no están diseñados para promover el pensamiento crítico por parte de los alumnos. Tampoco incluyen temas bioéticos de vital importancia, tales como los relacionados con la conservación del medioambiente y los problemas ecológicos (106).

Exceptuando la carrera de Psicología, la necesidad de valores y formación ética es reconocida en todas las carreras analizadas en sus declaraciones de misión, objetivos y perfil de egreso. Sin embargo, notamos una falta de correspondencia entre lo declarado en el plan de estudios y lo evidenciado en los programas de estudio. La cantidad y calidad de dichos programas en el aspecto bioético es claramente deficiente. Las asignaturas identificadas como específicas del área de ética están limitadas a una por carrera, son semestrales y tienen una duración de 34 a 85 horas/semestre. Considerando que los semestres académicos tienen una duración de 16 semanas (excluyendo evaluaciones parciales y finales), esto representa de 2 a 5 horas semanales, una dedicación horaria insuficiente para desarrollar apropiadamente todos los contenidos pertinentes. Notamos también una variabilidad en la carga horaria de las asignaturas del área de ética dependiendo de la carrera, así como la inclusión de temas bioéticos en otras asignaturas. La mayor carga horaria de asignaturas específicas se notó en la carrera de Enfermería (85

horas), carrera en la que no se desarrollaron contenidos bioéticos en otras asignaturas. En las carreras de Bioquímica, Fisioterapia y Kinesiología y Nutrición la carga semestral total fue de sólo 34 horas. La carga horaria fue ligeramente mayor en las carreras de Psicología (48 horas), Odontología (51 horas) y Medicina (68 horas). En las anteriores 6 carreras, se desarrollaron contenidos bioéticos en otras asignaturas, aunque estos contenidos estaban limitados a una única unidad y habitualmente a 1–2 asignaturas distintas.

La incorporación de la bioética en los programas académicos de grado y posgrado de las áreas de medicina y ciencias de la salud es fundamental para mejorar la calidad de la atención clínica y para continuar con las investigaciones clínicas potencialmente beneficiosas. Con frecuencia, en los programas académicos sólo se toman en cuenta los riesgos biológicos, es decir, se intenta evitar el daño físico. Sin embargo, el daño psicológico, moral o social que puede surgir puede ser mayor que el daño a la integridad física (100). De ahí que consideramos que el énfasis y dedicación que se da a la bioética son insuficientes para una adecuada formación de los alumnos de las áreas de medicina y ciencias de la salud. Debemos buscar, por lo tanto, la integración de los aspectos científico-tecnológicos con los aspectos humanistas (99), tomando en cuenta también los aspectos sociales y culturales que forman parte de nuestra realidad (107). Esto permitirá a los profesionales de la salud ser mejores proveedores de servicios y mejores seres humanos.

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES GENERALES

El objetivo general de este estudio fue el de evaluar el nivel de formación en bioética en docentes y alumnos universitarios del área de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Norte (Asunción, Paraguay). Para esto, establecimos 5 objetivos específicos, cuya consecución se detalla a continuación.

El primer objetivo específico fue el identificar a los docentes que cuentan con entrenamiento formal en bioética a nivel de postgrado. Encontramos que sólo el 24% de los docentes presenta algún entrenamiento no formal en bioética, consistente predominantemente en cursos cortos (10–25 horas) sobre el área. Este porcentaje bajó a 2% cuando consideramos el entrenamiento formal a nivel de postgrado. De los 105 docentes que conformaron la muestra, sólo 2 tuvieron entrenamiento formal, 1 docente contaba con una especialización en bioética y otro docente con una maestría en bioética. El nivel de formación en bioética (mediante entrenamiento formal o no formal) de los docentes no se asoció con la edad, el sexo, el grado académico o los años de experiencia docente.

El segundo objetivo específico fue el establecer el tipo y características de las actividades curriculares referidas al área de formación en bioética en los programas de estudios académicos. De las 7 carreras evaluadas, notamos que en todas ellas se incluyó sólo una asignatura específica del área de ética, siendo esta asignatura semestral, con una carga horaria de 2 a 5 horas semanales. También notamos la inclusión esporádica de temas bioéticos en los programas de estudio de otras asignaturas. El énfasis estuvo puesto en ética profesional y deontología, con escasa o nula inclusión de otros temas pertinentes al área de bioética. Excepcionalmente la de Psicología, en todas las carreras se reconocía la importancia de formar profesionales con valores éticos en la misión, objetivos o perfil de egreso. Sin embargo, los contenidos ofrecidos son considerados insuficientes en cantidad y calidad para cumplir con estas declaraciones. La metodología de enseñanza-aprendizaje fue predominantemente mediante clases magistrales, no evidenciándose el uso de casos para discusión y desarrollo del pensamiento crítico, ni estrategias de aprendizaje basado en la resolución de problemas.

El tercer objetivo específico fue el realizar el análisis DAFO de la situación de la formación en bioética en docentes y alumnos. Realizamos el análisis DAFO e identificamos debilidades (escaso entrenamiento en bioética de los docentes, insuficiente instrucción en bioética a los alumnos, ausencia de cursos de posgrado en el área de bioética, proceso de enseñanza-aprendizaje inadecuado y ausencia de un comité de bioética formalmente constituido) así como amenazas (escaso número de comités de ética institucionales y ausencia de un marco legal de regulación bioética) relacionadas con el bajo nivel de formación en bioética de docentes y alumnos. Asimismo, identificamos fortalezas (carreras acreditadas por organismos nacionales, reconocimiento de la importancia de la formación ética en la misión y

perfil de egreso, número considerable de alumnos en las áreas de medicina y ciencias de la salud y buena posición en el ranking de universidades) y oportunidades (disponibilidad de cursos en línea accesibles para docentes y alumnos y acceso a bibliotecas virtuales para obtener materiales de formación) que podrían usarse para el mejoramiento del nivel de formación en bioética de la comunidad académica.

El cuarto objetivo específico fue el proponer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para el mejoramiento del nivel de formación en bioética a nivel universitario. Tomando como base el análisis DAFO, propusimos la realización de actividades a corto plazo (conferencias, cursos cortos, creación de un repositorio digital en línea y divulgación en revistas científicas de los resultados), a mediano plazo (realización de simposios y talleres sobre bioética, creación de comités de ética institucional y realización de convenios y actividades interinstitucionales) y a largo plazo (cursos de posgrado a nivel de especialización y modificación de los programas de estudio a nivel de grado y posgrado).

El quinto objetivo específico fue el desarrollar un portal de información en línea para presentar los resultados obtenidos, las estrategias planteadas, e inicializar un repositorio de materiales formativos en el área de bioética. Para ello, hemos creado un repositorio digital en línea conteniendo los resultados de esta investigación, así como materiales formativos (libros de texto, artículos, enlaces de interés). El repositorio digital en línea se encuentra disponible en <https://alcideschaux.github.io/bioetica/>.

La principal limitación de este estudio es la no inclusión de todos los docentes de las áreas de medicina y ciencias de la salud. De los 303 docentes registrados, obtuvimos datos completos en 105 docentes, lo que representa el 35% de la población total. Sin embargo, esta muestra de 105 docentes nos permite realizar inferencias con un nivel de confianza del 95% asociado a un margen de error de sólo el 8% (en el peor de los casos). Este margen de error es considerado aceptable, siendo sólo ligeramente superior al margen habitual de 5% (108). Más aún, con la muestra que obtuvimos, realizamos análisis estadísticos evaluando si el nivel de formación de docentes estaba asociado con variables personales o laborales. Por lo tanto, extendimos nuestro análisis más allá de lo meramente descriptivo. También revisamos en detalle los programas académicos de las carreras en las que los docentes desarrollaban sus actividades pedagógicas. Podría ser que no haya una correspondencia directa entre lo establecido en los programas de estudio y lo desarrollado en aulas. Sin embargo, en la experiencia del autor (quien ha ejercido la docencia de grado y posgrado por varios años en la institución), las desviaciones suelen ser mínimas y de darse, implican más un recorte de los contenidos que el agregado de nuevos. Combinando ambas fuentes, evaluamos el nivel de formación en bioética considerando ambos actores del proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes y los alumnos. Creemos que la triangulación de estos datos permite un

análisis más verosímil del estado real de formación en bioética de la comunidad académica.

Futuras líneas de investigación podrían establecerse para evaluar el impacto que las estrategias sugeridas previamente podrían tener. Particularmente, sería interesante el hacer una extensa evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes bioéticas de los alumnos antes y después de la implementación de intervenciones educativas, y hacer el seguimiento respectivo para definir los efectos que podrían observarse en el ejercicio profesional de los mismos.

En conclusión, evaluamos el nivel de formación de 105 docentes universitarios y los programas académicos de 7 carreras del área de medicina y ciencias de la salud. Encontramos que el nivel de formación en bioética, según lo establecido en la hipótesis de trabajo, fue bajo tanto para docentes (sólo 2% presentaban entrenamiento formal a nivel de posgrado) como para alumnos (los programas académicos incluían sólo 1 asignatura semestral específica del área, con una carga horaria insuficiente). Esto resalta la necesidad de implementar estrategias de mejoramiento en el área de bioética, las que redundarán en beneficio de los profesionales en formación tanto en sus vidas personales, su entorno social, como en el ámbito clínico del ejercicio de su profesión.

CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES

Siguiendo las estrategias propuestas tras el análisis DAFO del nivel de formación de docentes y alumnos en el área de bioética, consideramos apropiado recomendar lo siguiente a la institución:

1. Ofrecer conferencias breves (1–2 horas de duración) para docentes y alumnos sobre aspectos puntuales del área, tales como consentimiento informado, profesionalismo sanitario, guías bioéticas para el desempeño profesional y la investigación científica, y similares.
2. Diseñar y ofrecer cursos cortos (10–25 horas de duración) para docentes y alumnos, sobre temas específicos del área, tales como principios bioéticos aplicados a la práctica profesional, principios bioéticos para la investigación clínica, bioética de la reproducción asistida, bioética ambiental y similares.
3. Crear, mantener y actualizar constantemente un repositorio digital en línea a nivel institucional para ofrecer a la comunidad académica materiales instructivos, y que sirva como portal para la divulgación de actividades formativas en el área de bioética ofrecidas por la institución.
4. Promover la investigación en temas bioéticos, ofreciendo a la comunidad académica mecanismos viables y eficientes de divulgación científica.
5. Crear y mantener un comité de ética institucional, que incluya subcomités de ética profesional, ética de la investigación y ética asistencial.
6. Organizar actividades científicas de divulgación académica y educación continua tales como simposios y talleres sobre temas bioéticos, involucrando tanto a actores nacionales como internacionales.
7. Ofrecer cursos de formación en bioética a nivel de posgrado, fundamentalmente especializaciones (450 horas de formación o más), con pasantías obligatorias por servicios de salud públicos y privados.
8. Ajustar los programas académicos de las carreras de grado y posgrado para que los alumnos puedan recibir la formación necesaria en conocimientos, habilidades y actitudes en el área de la bioética.

Estas recomendaciones están orientadas a mejorar el nivel de formación en bioética de docentes y alumnos de las carreras de medicina y ciencias de la salud.

BIBLIOGRAFÍA

1. Mandal J, Ponnambath DK, Parija SC. Bioethics: A brief review. *Tropical parasitology* [Internet]. 2017 [cited 2017 May 29];7(1):5–7. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28459009>
2. Kendal E, Diug B. Teaching medicine and medical ethics using popular culture [Internet]. Available from: <http://www.springer.com/series/15760>
3. Sutton A. Ethics and law teaching and learning in undergraduate medicine. *Journal of Medical Ethics* [Internet]. 2010 Aug [cited 2020 Nov 21];36(8):511. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20663771/>
4. Souza AD, Vaswani V. Diversity in approach to teaching and assessing ethics education for medical undergraduates: A scoping review. *Annals of Medicine and Surgery* [Internet]. 2020 Aug 1 [cited 2020 Nov 21];56:178–85. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32642060/>
5. Chen J-Y. Virtue and the scientist: Using virtue ethics to examine science's ethical and moral challenges. *Science and Engineering Ethics* [Internet]. 2015 Feb 5 [cited 2017 May 29];21(1):75–94. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24497005>
6. Davies R, Ives J, Dunn M. A systematic review of empirical bioethics methodologies. *BMC Medical Ethics* [Internet]. 2015 Mar 7 [cited 2020 Nov 21];16(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25885575/>
7. Lehmann LS, Kasoff WS, Koch P, Federman DD. A survey of medical ethics education at U.S. and Canadian medical schools [Internet]. Vol. 79, *Academic Medicine*. Hanley and Belfus Inc.; 2004 [cited 2020 Nov 21]. p. 682–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15234922/>
8. Persad GC, Elder L, Sedig L, Flores L, Emanuel EJ. The current state of medical school education in bioethics, health law, and health economics. *Journal of Law, Medicine and Ethics* [Internet]. 2008 [cited 2020 Nov 21];36(1):89–94. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18315764/>
9. ten Have H, Gordijn B. Broadening education in bioethics [Internet]. Vol. 15, *Medicine, Health Care and Philosophy*. *Med Health Care Philos*; 2012 [cited 2020 Nov 21]. p. 99–101. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22327607/>
10. Martins V, Santos C, Duarte I. Bioethics education and the development of nursing students' moral competence. *Nurse Education Today* [Internet]. 2020 Dec 1 [cited 2020 Nov 21];95. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010668/>
11. Yavari N. Does medical education erode medical trainees' ethical attitude and behavior? *Journal of Medical Ethics and History of Medicine* [Internet]. 2016 [cited 2017 May 29];9:16. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28050246>

12. Blank L. Medical professionalism in the new millennium: A physician charter. *Annals of Internal Medicine* [Internet]. 2002 Feb 5 [cited 2020 Nov 21];136(3):243–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11827500/>
13. Diaz JA, Stamp MJ. Primer on medical professionalism. *Journal of the American Podiatric Medical Association* [Internet]. 2004 [cited 2020 Nov 21];94(2):206–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15028799/>
14. Hillis DJ, Grigg MJ. Professionalism and the role of medical colleges. *Surgeon* [Internet]. 2015 Oct 1 [cited 2020 Nov 21];13(5):292–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25925703/>
15. Birden H, Glass N, Wilson I, Harrison M, Usherwood T, Nass D. Defining professionalism in medical education: A systematic review. *Medical Teacher* [Internet]. 2014 Jan [cited 2020 Nov 21];36(1):47–61. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24252073/>
16. Li H, Ding N, Zhang Y, Liu Y, Wen D. Assessing medical professionalism: A systematic review of instruments and their measurement properties. *PLoS ONE* [Internet]. 2017 May 1 [cited 2020 Nov 21];12(5). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28498838/>
17. Garcia JLA. Virtues and principles in biomedical ethics. *Journal of Medicine and Philosophy* [Internet]. 2020 Aug 1 [cited 2020 Nov 21];45(4–5):471–503. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32726807/>
18. Rice TW. The historical, ethical, and legal background of human-subjects research. *Respiratory Care*. 2008 Oct;53(10):1325–9.
19. Alsan M, Wanamaker M, Hardeman RR. The Tuskegee study of untreated syphilis: A case study in peripheral trauma with implications for health professionals. *Journal of General Internal Medicine* [Internet]. 2020 Jan 1 [cited 2020 Nov 21];35(1):322–5. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31646456/>
20. Park J. Historical origins of the Tuskegee experiment: The dilemma of public health in the United States. *Korean Journal of Medical History* [Internet]. 2017 Dec 1 [cited 2020 Nov 21];26(3):545–78. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29311536/>
21. Adashi EY, Walters LRB, Menikoff JA. The Belmont Report at 40: Reckoning with time. *American Journal of Public Health* [Internet]. 2018 Oct 1 [cited 2020 Nov 21];108(10):1345–8. Available from: [/pmc/articles/PMC6137767/?report=abstract](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31646456/)
22. Grady C. Institutional review boards: Purpose and challenges. *Chest* [Internet]. 2015 Nov 1 [cited 2020 Nov 21];148(5):1148–55. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26042632/>
23. Iyalomhe GB, Imomoh PA. Ethics of clinical trials. *Nigerian Journal of Medicine* [Internet]. 2007 [cited 2020 Nov 21];16(4):301–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18080584/>

24. Bhutta ZA. Ethics in international health research: A perspective from the developing world. *Bulletin of the World Health Organization* [Internet]. 2002 [cited 2020 Nov 22];80(2):114–20. Available from: http://www.cmhealth.org/docs/wg2_paper4.pdf
25. Bhutta ZA. Ethics in international health research: A perspective from the developing world. *Bulletin of the World Health Organization* [Internet]. 2002 [cited 2020 Nov 22];80(2):114–20. Available from: http://www.cmhealth.org/docs/wg2_paper4.pdf
26. Emanuel EJ, Wendler D, Killen J, Grady C. What makes clinical research in developing countries ethical? The benchmarks of ethical research. *Journal of Infectious Diseases* [Internet]. 2004 Mar 1 [cited 2020 Nov 21];189(5):930–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14976611/>
27. Emanuel E. Reform of clinical research regulations. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 2016 Apr 28 [cited 2020 Nov 21];374(17):1693–4. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27119252/>
28. Askitopoulou H, Vgontzas AN. The relevance of the Hippocratic Oath to the ethical and moral values of contemporary medicine. Part I: The Hippocratic Oath from antiquity to modern times [Internet]. Vol. 27, *European Spine Journal*. Springer Verlag; 2018 [cited 2020 Nov 21]. p. 1481–90. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29080001/>
29. Indla V, Radhika M. Hippocratic oath: Losing relevance in today’s world? *Indian Journal of Psychiatry* [Internet]. 2019 Apr 1 [cited 2020 Nov 21];61(10):S773–5. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31040472/>
30. Askitopoulou H, Vgontzas AN. The relevance of the Hippocratic Oath to the ethical and moral values of contemporary medicine. Part II: interpretation of the Hippocratic Oath—today’s perspective [Internet]. Vol. 27, *European Spine Journal*. Springer Verlag; 2018 [cited 2020 Nov 21]. p. 1491–500. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29786117/>
31. American Medical Association: Code of medical ethics [Internet]. [cited 2020 Nov 21]. Available from: <https://www.ama-assn.org/delivering-care/ethics/code-medical-ethics-overview>
32. Markman JR, Markman M. Running an ethical trial 60 years after the Nuremberg Code. *Lancet Oncology* [Internet]. 2007 Dec [cited 2020 Nov 21];8(12):1139–46. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18054883/>
33. UNESCO: Universal Declaration on Bioethics and Human Rights [Internet]. 2005 [cited 2020 Nov 21]. Available from: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
34. UNESCO. Ethics Education Programme. Bioethic Core Curriculum. 2008. 71.
35. Langlois A. The UNESCO Bioethics Programme: A review. *New Bioethics* [Internet]. 2014 [cited 2017 May 29];20(1):3–11. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24979873/>

36. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights [Internet]. UNESCO. 2005 [cited 2020 Nov 21]. Available from: <https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights>
37. Langlois A. The UNESCO Bioethics Programme: A review. *New Bioethics* [Internet]. 2014 [cited 2020 Dec 23];20(1):3–11. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24979873/>
38. Donders Y. Do cultural diversity and human rights make a good match? *International Social Science Journal* [Internet]. 2010 Mar [cited 2020 Dec 23];61(199):15–35. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21132940/>
39. United Nations: Universal Declaration of Human Rights [Internet]. 1948 [cited 2020 Nov 21]. Available from: <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>
40. Constitution of the World Health Organization [Internet]. [cited 2020 Dec 23]. Available from: <https://www.who.int/about/who-we-are/constitution>
41. Langlois A. The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights: Perspectives from Kenya and South Africa. *Health Care Analysis* [Internet]. 2008 Mar [cited 2020 Dec 23];16(1):39–51. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18240025/>
42. Faunce TA. The UNESCO Bioethics Declaration “social responsibility” principle and cost-effectiveness price evaluations for essential medicines. *Monash bioethics review* [Internet]. 2005 [cited 2020 Dec 23];24(3):10–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16302317/>
43. Andorno R. Global bioethics at UNESCO: In defence of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. *Journal of Medical Ethics* [Internet]. 2007 Mar [cited 2020 Dec 23];33(3):150–4. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17329385/>
44. Selgelid MJ. Universal norms and conflicting values [Internet]. Vol. 5, *Developing World Bioethics*. Dev World Bioeth; 2005 [cited 2020 Dec 23]. p. 267–73. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16128858/>
45. Shah AK, Warsh J, Kesselheim AS. The ethics of intellectual property rights in an era of globalization. *Journal of Law, Medicine and Ethics* [Internet]. 2013 [cited 2020 Dec 23];41(4):841–51. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24446942/>
46. Ashcroft RE. Incentives, nudges and the burden of proof in ethical argument [Internet]. Vol. 43, *Journal of Medical Ethics*. BMJ Publishing Group; 2017 [cited 2020 Dec 23]. p. 137–137. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28228496/>
47. Brown RCH. Social values and the corruption argument against financial incentives for healthy behaviour. *Journal of Medical Ethics* [Internet]. 2017 Mar 1 [cited 2020 Dec 23];43(3):140–4. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27738254/>

48. Salako SE. The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights: Protecting future generations and the quest for a global consensus. *Medicine and Law* [Internet]. 2008 [cited 2020 Dec 23];27(4):805–23. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19202858/>
49. Kumar R. Rio Declaration: Global peace – A prerequisite for attainment of sustainable development goals. *Journal of Family Medicine and Primary Care* [Internet]. 2019 [cited 2020 Dec 23];8(1):5. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30911473/>
50. UNESCO Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations [Internet]. [cited 2020 Dec 23]. Available from: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
51. Resnik DB. The precautionary principle and medical decision making. *Journal of Medicine and Philosophy* [Internet]. 2004 Jun [cited 2020 Dec 23];29(3):281–99. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15512973/>
52. Rippe KP, Willemsen A. The idea of precaution: Ethical requirements for the regulation of new biotechnologies in the environmental field [Internet]. Vol. 871, *Frontiers in Plant Science*. Frontiers Media S.A.; 2018 [cited 2020 Dec 23]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30622545/>
53. Buckeridge J. Environmental ethics: An overview, assessing the place of bioscientists in society, supplemented with selected Australian perspectives [Internet]. Vol. 9, *Integrative Zoology*. Wiley-Blackwell; 2014 [cited 2020 Dec 24]. p. 14–23. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24447658/>
54. Pentreath RJ. Ethics, genetics and dynamics: An emerging systematic approach to radiation protection of the environment. In: *Journal of Environmental Radioactivity* [Internet]. *J Environ Radioact*; 2004 [cited 2020 Dec 24]. p. 19–30. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15063533/>
55. Taylor B, Chapron G, Kopnina H, Orlikowska E, Gray J, Piccolo JJ. The need for ecocentrism in biodiversity conservation. *Conservation Biology* [Internet]. 2020 Oct 1 [cited 2020 Dec 24];34(5):1089–96. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32424955/>
56. Karlsson M, Edvardsson Björnberg K. Ethics and biodiversity offsetting. *Conservation Biology* [Internet]. 2020 Oct 8 [cited 2020 Dec 24];cobi.13603. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32757221/>
57. Malik AY, Foster C. The revised Declaration of Helsinki: cosmetic or real change? [Internet]. Vol. 109, *Journal of the Royal Society of Medicine*. SAGE Publications Ltd; 2016 [cited 2020 Nov 18]. p. 184–9. Available from: [/pmc/articles/PMC4872207/?report=abstract](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32424955/)
58. Tollman SM, Bastian H, Doll R, Hirsch LJ, Guess HA. What are the effects of the fifth revision of the Declaration of Helsinki? *BMJ* [Internet]. 2001 Dec 15 [cited

- 2020 Nov 18];323(7326):1417–23. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121866/>
59. Lurie P, Wolfe SM. Unethical trials of interventions to reduce perinatal transmission of the human immunodeficiency virus in developing countries. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 1997 Sep 18 [cited 2020 Nov 18];337(12):853–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9295246/>
 60. Association WM. World Medical Association declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects [Internet]. Vol. 310, *JAMA - Journal of the American Medical Association*. American Medical Association; 2013 [cited 2020 Nov 18]. p. 2191–4. Available from: www.jama.com.
 61. Macklin R. The Declaration of Helsinki: Another revision. *Indian Journal of Medical Ethics* [Internet]. 2009 Jan [cited 2020 Nov 19];6(1):2–4. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19241946/>
 62. Dal-Ré R, Jha V, Lv J, Chaudhury RR, Wang Y, Perkovic V. International trials in middle-income countries: Different local scenarios require different ethical approaches. *Journal of the Royal Society of Medicine* [Internet]. 2016 Feb 1 [cited 2020 Nov 19];109(2):47–51. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26432816/>
 63. Hurst SA. Declaration of Helsinki and protection for vulnerable research participants [Internet]. Vol. 311, *JAMA - Journal of the American Medical Association*. American Medical Association; 2014 [cited 2020 Nov 19]. p. 1252. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24668113/>
 64. Foster C, Malik AY. The elephant in the (board) room: The role of contract research organizations in international clinical research. *American Journal of Bioethics* [Internet]. 2012 Nov [cited 2020 Nov 19];12(11):49–50. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23072682/>
 65. Ndebele P. The Declaration of Helsinki, 50 years later [Internet]. Vol. 310, *JAMA - Journal of the American Medical Association*. *JAMA*; 2013 [cited 2020 Nov 19]. p. 2145–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24141794/>
 66. Sofaer N, Thiessen C, Goold SD, Ballou J, Getz KA, Koski G, et al. Subjects' views of obligations to ensure post-trial access to drugs, care and information: Qualitative results from the experiences of participants in clinical trials (EPIC) study. *Journal of Medical Ethics* [Internet]. 2009 Mar [cited 2020 Nov 19];35(3):183–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19251971/>
 67. Shaffer DN, Yebei VN, Ballidawa JB, Sidle JE, Greene JY, Meslin EM, et al. Equitable treatment for HIV/AIDS clinical trial participants: A focus group study of patients, clinician researchers, and administrators in western Kenya. *Journal of Medical Ethics* [Internet]. 2006 Jan [cited 2020 Nov 19];32(1):55–60. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16373525/>

68. Lavery J v., Green SK, Bandewar SVS, Bhan A, Daar A, Emerson CI, et al. Addressing ethical, social, and cultural issues in global health research. *PLoS Neglected Tropical Diseases* [Internet]. 2013 [cited 2020 Nov 21];7(8):e2227. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23951371/>
69. Schwan B. Responsibility amid the social determinants of health. *Bioethics* [Internet]. 2020 [cited 2020 Nov 21]; Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588451/>
70. United Nations Development Programme: Human Development Data (1990–2018) [Internet]. [cited 2020 Nov 20]. Available from: <http://hdr.undp.org/en/data>
71. Langlois A. The UNESCO Bioethics Programme: A review. *New Bioethics* [Internet]. 2014 [cited 2020 Nov 21];20(1):3–11. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24979873/>
72. Johnson J. Bioethics as a way of life: The radical bioethos of Van Rensselaer Potter. *Literature and Medicine* [Internet]. 2016 Mar 1 [cited 2020 Nov 21];34(1):7–24. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27545474/>
73. Whitehouse PJ. The rebirth of bioethics: Extending the original formulations of Van Rensselaer Potter. *American Journal of Bioethics* [Internet]. 2003 [cited 2020 Nov 21];3(4):W26–31. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14744319/>
74. Eckles RE, Meslin EM, Gaffney M, Helft PR. Medical ethics education: Where are we? Where should we be going? A review [Internet]. Vol. 80, *Academic Medicine*. Lippincott Williams and Wilkins; 2005 [cited 2020 Nov 21]. p. 1143–52. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16306292/>
75. Behrens KG, Fellingham R. Great Expectations: Teaching Ethics to Medical Students in South Africa. *Developing World Bioethics* [Internet]. 2014 Dec [cited 2017 May 29];14(3):142–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23409954>
76. Ferreira-Padilla G, Ferrández-Antón T, Lolas-Stepke F, Almeida-Cabrera R, Brunet J, Bosch-Barrera J. Ethics competences in the undergraduate medical education curriculum: The Spanish experience. *Croatian Medical Journal* [Internet]. 2016 Oct 31 [cited 2017 May 29];57(5):493–503. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27815940>
77. Novaes MRG, Guilhem D, Barragan E, Mennin S. Ethics Education in Research Involving Human Beings in Undergraduate Medicine Curriculum in Brazil. *Developing World Bioethics* [Internet]. 2013 Dec [cited 2017 May 29];13(3):163–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22994866>
78. Mijaljica G. Medical Ethics, Bioethics and Research Ethics Education Perspectives in South East Europe in Graduate Medical Education. *Science and Engineering Ethics* [Internet]. 2014 Mar 23 [cited 2017 May 29];20(1):237–47. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23436144>

79. AlKabba AF, Hussein GM, Kasule OH, Jarallah J, Alrukban M, Alrashid A. Teaching and evaluation methods of medical ethics in the Saudi public medical colleges: cross-sectional questionnaire study. *BMC Medical Education* [Internet]. 2013 Dec 10 [cited 2017 May 29];13(1):122. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24020917>
80. Loewy EH. Education, practice and bioethics: Growing barriers to ethical practice [Internet]. Vol. 11, *Health Care Analysis*. *Health Care Anal*; 2003 [cited 2020 Nov 21]. p. 171–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14567480/>
81. Pegoraro R, Putoto G. Findings from a European survey on current bioethics training activities in hospitals. *Medicine, Health Care and Philosophy* [Internet]. 2007 Mar [cited 2020 Nov 21];10(1):91–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17089208/>
82. Rodríguez Del Pozo P, Mainetti JA. Bioética sin más: The past, present, and future of a latin american bioethics. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* [Internet]. 2009 Jul [cited 2020 Nov 21];18(3):270–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19460229/>
83. Stirrat GM, Johnston C, Gillon R, Boyd K. Medical ethics and law for doctors of tomorrow: The 1998 Consensus Statement updated. *Journal of Medical Ethics* [Internet]. 2010 Jan [cited 2020 Nov 21];36(1):55–60. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20026695/>
84. Wass V. Medical ethics and law: A practical guide to the assessment of the core content of learning. *Journal of Medical Ethics* [Internet]. 2014 [cited 2020 Nov 21];40(10):721–2. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24861041/>
85. Norcini JJ. The death of the long case? *British Medical Journal* [Internet]. 2002 Feb 16 [cited 2020 Nov 21];324(7334):408–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11850375/>
86. Patrício MF, Julião M, Fareleira F, Carneiro AV. Is the OSCE a feasible tool to assess competencies in undergraduate medical education? *Medical Teacher* [Internet]. 2013 Jun [cited 2020 Nov 21];35(6):503–14. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23521582/>
87. Mercieca M, Schembri F, Inglott AS, Azzopardi LM. SWOT analysis. *Pharmaceutical Technology* [Internet]. 2016 Sep 7 [cited 2020 Dec 26];40(4):40. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537302/>
88. Jebraeily M, Pirnejad H, Feizi A, Niazkhani Z. Evaluation of blended medical education from lecturers' and students' viewpoint: A qualitative study in a developing country. *BMC Medical Education* [Internet]. 2020 Dec 1 [cited 2020 Dec 26];20(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33256714/>
89. Stoller JK. A Perspective on the educational “SWOT” of the coronavirus pandemic. *Chest* [Internet]. 2020 Sep [cited 2020 Dec 26]; Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32956715/>

90. Programas de Postgrado – Facultad de Estudios de Postgrado, Universidad del Norte [Internet]. [cited 2020 Dec 26]. Available from: <http://postgrado.uninorte.edu.py/programas-de-postgrado/>
91. Policlínico UniNorte – Universidad del Norte [Internet]. [cited 2020 Dec 26]. Available from: https://www.uninorte.edu.py/?page_id=13364
92. PRICILA Ciclo 2019-2020 – Dirección de Investigación y Divulgación Científica, Universidad del Norte [Internet]. [cited 2020 Dec 26]. Available from: <http://investigacion.uninorte.edu.py/pricila/>
93. CONACYT. La Comisión Nacional de Bioética del Paraguay llevó a cabo su primera reunión del año [Internet]. 2020 [cited 2020 Dec 26]. Available from: <https://www.conacyt.gov.py/La-Comision-Nacional-Bioetica-del-Paraguay-llevo-cabo-su-primera-reunion-ano>
94. Moon M, Macauley RC, Geis GM, Laventhal NT, Opel DJ, Sexson WR, et al. Institutional Ethics committees. Pediatrics [Internet]. 2019 May 1 [cited 2020 Dec 26];143(5). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31036674/>
95. Piciocchi C. Bioethics and law: Between values and rules. Indiana Journal of Global Legal Studies. 2005;12(2):471–82.
96. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Carreras de grado acreditadas - Modelo nacional - Vigentes [Internet]. [cited 2020 Dec 27]. Available from: <http://www.anaeas.gov.py/v2/carreras-acreditadas/en-el-modelo-nacional-vigentes>
97. Webometrics. Paraguay - Ranking web de universidades [Internet]. [cited 2020 Dec 27]. Available from: http://www.webometrics.info/es/latin_america_es/paraguay
98. UNESCO. Guía N° 1 - Creación de comités de bioética. París: UNESCO; 2005. 78.
99. Linares Márquez P, Fraile Laiz B. Bioética y universidad en Latinoamérica: Propuesta de una estructura para la formación integral profesional. Revista Colombiana de Bioética. 2012;7(2):120–33.
100. Outomuro D. Fundamentación de la enseñanza de la bioética en medicina. Acta Bioethica [Internet]. 2008 [cited 2020 Dec 27];14(1):19–29. Available from: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2008000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=en
101. Urionabarrenetxea KM. La educación en bioética, camino para la profesionalidad. Revista de Calidad Asistencial. 2011 Jan 1;26(1):62–6.
102. Pérez-Jiménez C, Vázquez B. Ser-y-saber docente para una ética educativa. Revista Venezolana de Ciencias Sociales [Internet]. 2006 [cited 2020 Dec 27];10(2):369–92. Available from: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30910206>

103. Sanches MA, de Siqueira JE. Cómo educare en bioética: Lenguajes, actores y posturas. *Revista Colombiana de Bioética*. 2017;12(1):76–85.
104. Bermúdez de Caicedo C. Necesidad de la bioética en la educación superior. *Acta bioethica* [Internet]. 2006 Jan [cited 2020 Dec 27];12(1):35–40. Available from: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2006000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
105. García Alarcón RH. La bioética en perspectiva latinoamericana, su relación con los derechos humanos y la formación de la consciencia social de futuros profesionales. *Revista Latinoamericana de Bioética*. 2012;12(23):44–51.
106. Cardona Ramírez CM. El desarrollo de la bioética en Latinoamérica y el aporte desde el franciscanismo. *Agora USB*. 2010;10(1):243–8.
107. Cantú Martínez PC. Bioética y educación superior en México. *Acta Bioethica*. 2015;21(1):45–52.
108. Pollfish.com. Margin of error calculator [Internet]. 2020 [cited 2020 Dec 28]. Available from: <https://www.pollfish.com/margin-of-error-calculator/>

ANEXOS

Anexo 1. Declaración jurada de evaluación ética

DECLARACIÓN JURADA

Fecha: 14 de noviembre de 2020

En Asunción, Paraguay, yo, Alcides Manuel Tadeo Chaux Salinas, identificado con documento de identidad N° 1526782, domiciliado en Azara 3991, estudiante del programa Bioética aplicada al campo clínico y experimental, titulado por la Universidad Europea del Atlántico, declaro:

Que la investigación “Evaluación del nivel de formación en bioética de docentes y alumnos del área de medicina y ciencias de la salud en la Universidad del Norte, Paraguay” cuyo objetivo principal es evaluar el nivel de formación en bioética en docentes y alumnos universitarios del área de medicina y ciencias de la salud de la Universidad del Norte (Asunción, Paraguay), y de la cual soy en investigador principal, no necesita la aprobación del Comité de Ética por cuanto no involucra la participación de seres humanos.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by the name 'Alcides', written over a horizontal dashed line.

Figura suplementaria 1. Características personales y laborales de los docentes. A) Edades en años, con el promedio indicado mediante la línea discontinua roja. B) Sexos. C) Grados académicos. D) Facultades de origen. E) Carreras de origen. F) Años de experiencia en docencia, con el promedio indicado mediante la línea discontinua roja.

Figura suplementaria 2. Características personales y laborales de los docentes de acuerdo con el nivel de entrenamiento no formal en bioética. A) Edades, en años. B) Sexos. C) Grados académicos. D) Facultades de origen. E) Carreras de origen. F) Experiencia docente, en años.

Figura suplementaria 3. Características personales y laborales de los docentes de acuerdo con el nivel de entrenamiento formal en bioética. A) Edades, en años. B) Sexos. C) Grados académicos. D) Facultades de origen. E) Carreras de origen. F) Experiencia docente, en años.

Figura suplementaria 4. Características personales y laborales de los docentes de acuerdo con el nivel de cualquier entrenamiento (formal o no formal) en bioética. A) Edades, en años. B) Sexos. C) Grados académicos. D) Facultades de origen. E) Carreras de origen. F) Experiencia docente, en años.